

العلوم الاجتماعيّة في العالم العربي:
مقاربة الإنتاجات الصادرة باللّغة العربيّة (2000-2016)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

المرصد العربي
للعلوم الاجتماعيّة

Arab Social
Science Monitor
Observatoire Arabe
des Sciences Sociales

**العلوم الاجتماعيّة في العالم العربي:
مقارنة الإنتاجات الصادرة باللّغة العربيّة (2000-2016)**

2018

صدر عام 2018 عن المجلس العربي للعلوم الاجتماعية
بناية علم الدين، الطابق الثاني
شارع جون كينيدي، رأس بيروت
بيروت، لبنان

© ديسمبر/كانون الأول 2018

هذا التقرير متوفر تحت رخصة المشاع الإبداعي نَسب المُصنَّف 4.0 دولي (CC BY 4.0).
وبموجب هذه الرخصة، يمكنك نسخ، وتوزيع، ونقل، وتعديل المحتوى من دون مقابل، شرط
أن تنسب العمل لصاحبه بطريقة مناسبة (بما في ذلك ذكر اسم المؤلف، وعنوان العمل، إذا
انطبقت الحالة)، وتوفير رابط الترخيص، وبيان إذا ما قد أجريت أي تعديلات على العمل.
للمزيد من المعلومات، الرجاء مراجعة رابط الترخيص هنا: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

إن التسميات المستخدمة في هذا التقرير وطريقة عرض المواد فيه لا تعبر ضمناً عن أي
رأي للمجلس العربي للعلوم الاجتماعية بشأن الوضع القانوني لأي بلد أو إقليم أو مدينة أو
منطقة، ولا بشأن سلطات هذه الأماكن أو رسم حدودها أو تخومها.

إن الأفكار والآراء الواردة في هذا التقرير هي من مسؤولية المؤلف ولا تعكس بالضرورة آراء
المجلس العربي للعلوم الاجتماعية كما أنها لا تلزم المجلس أبداً.

تمت الطباعة في لبنان.

المحتويات

1	شكر وتقدير
2	تمهيد
6	مقدمة
11	علم الاجتماع

1. واقع علم الاجتماع في البلدان المغربية

11	أ. التحليل الكمي
21	ب. مفاهيم وعناقيد مفاهيمية
26	ج. تيمات
27	د. خلاصات

2. واقع علم الاجتماع في بلدان المشرق

29	أ. العينة/ الإنتاج
30	ب. التخصصات الفرعية والمواضيع
31	ج. أنماط البحث
32	د. مفاهيم (أمثلة عن عناقيد مفاهيم مترابطة)
35	هـ. تيمات
38	و. المراجع: لغة وتحيين
39	ز. خلاصات

3. واقع علم الاجتماع في مصر

41	أ. حجم الإنتاج والتخصصات الفرعية
43	ب. المواضيع والفئات المستهدفة
46	ج. الخطابات
50	د. خلاصات

الأنثروبولوجيا في البلدان المغربية ودول المشرق

1. واقع الأنثروبولوجيا في البلدان المغربية

52	أ. نتائج معطيات التحليل الكمي
54	ب. فروع الأنثروبولوجيا بحسب المراحل والبلدان
55	ج. المواضيع

- 59 _____ د. الإشكاليات، نوع المنهجية والمواد المعتمدة
- 59 _____ هـ. المراجع: تحيينها ولغتها
- 60 _____ و. المحتويات والتحليل الكيفي
- 60 _____ - مناهج وتقنيات
- 60 _____ - مواضيع
- 61 _____ - مفاهيم وعناقيد مفاهيمية
- 63 _____ - تيمات
- 66 _____ **2. واقع الأنتروبولوجيا في المشرق**
- 73 _____ **3. خلاصات**

- 75 _____ **علم النفس الاجتماعي**
- 75 _____ **1. تحليل كمي لعينتي الكتب والمقالات**
- 75 _____ أ. الكتب
- 75 _____ - الإنتاج الاجمالي
- 76 _____ - المواضيع والفروع
- 76 _____ - المقالات
- 79 _____ **2. أنماط البحوث: مناهج، دوافع، مصادر ومراجع**
- 79 _____ أ. مناهج
- 81 _____ ب. دوافع البحث ومحفراته
- 81 _____ ج. مراجع ومصادر
- 83 _____ **3. خلاصات**

- 85 _____ **واقع العلوم الاجتماعية في العالم العربي من خلال الدوريات**
- 85 _____ **1. المنهج**
- 88 _____ **2. المواضيع بين 2000 و2016 وبحسب المراحل الثلاث**
- 90 _____ **3. التعقّق في رصد المقاربات موضوعين مهمين**
- 90 _____ أ. موضوع المرأة
- 91 _____ ب. موضوع الشباب
- 94 _____ **4. تصنيف مواضيع المقالات بحسب طبيعة القضايا التي تضمنتها**
- 97 _____ **5. حضور تخصّصات العلوم الاجتماعية**
- 97 _____ أ. على صعيد المقالات
- 98 _____ ب. على صعيد الدوريات

99	6. المفاهيم والتيمات
99	أ. المفاهيم
99	ب. التيمات
100	7. تحديد الأسئلة ومراجعة الأدبيات
101	أ. الأسئلة
101	ب. التمكن من الأدبيات
102	8. ملحوظات حول عناوين المقالات
102	9. منهجيات البحث وأنماطه
103	أ. أنماط المقالات: المنهج العام
103	ب. تقنيات البحث وأدواته
104	ج. استخدام التقنية المنفردة والتقنيات المركبة
105	د. توظيف المناهج وتوضيحها
106	10. المراجع: عمرها ولغتها
106	أ. مراجع
106	ب. الدوريات المُحال إليها
106	ج. اللغات
107	11. المقالات والاقتراحات في تطبيق نتائج البحث
108	12. خلاصات

خلاصات وتوصيات تفصيلية وعامة

109	1. خلاصات عامة
114	2. توصيات مفصلة لأقسام التقرير
117	3. توصيات عامة

ملاحق

119	ملحق 1: المنهجية
119	ملحق 2: نموذجان عن جُذاذة (بطاقة تعريفية تحليلية) قراءة كتب السوسبولوجيا والأنثروبولوجيا
125	
132	ملحق 3: ورقة مفاهيمية لإعداد التقرير الثاني حول العلوم الاجتماعية
136	ملحق 4: بيبليوغرافيا

فهرس المبيانات

فهرس الجداول

شكر وتقدير

إلى جميع الزملاء والزميلات الذين أعدوا الأوراق الخلفية شكري وامتناني، وإلى جميع من أمَدني بالمساعدة اعترافاً مني بالجميل وتمنّياتي الحارة.
أشكر الأستاذة ندى شيبا، على متابعة الأعمال معنا والمساعدة القيّمة في اقتناء الكتب، وكذلك الدكتور محمد بامية على ملحوظاته.
وأشكر الدكتور ساري حنفي على حضوره لقاء برلين (يناير/كانون الثاني 2017) وملحوظاته النيرة، وكذلك الدكتورة منى أباطة على حسن تعاونها معنا في ذلك اللقاء وبشكل خاص في موضوع أسلمة علم الاجتماع.
وكلمة شكر أخيرة للدكتورة ستناي شامي على مساندتها المستدامة.

تمهيد

وقواعد البيانات المتاحة للبحث وفهارس المكتبات محدودية انتشار الإنتاجات المؤلفة باللغة العربية - وتالياً محدودية تأثيرها خارج نطاقها الجهويّ. وعليه، يكمن أحد أبرز أهداف التقرير الثاني في الإضاءة بشكل أكثر وضوحاً على إنتاجات العلوم الاجتماعية باللغة العربية ووضعها في متناول القراء في المنطقة والعالم على السواء.

من خلال عدد محدود من قواعد البيانات والمكتبات المتاحة، مقرونةً بمجهودات شخصية في الجمع والتحليل، استطاع الدكتور حمودي وفريق مؤلفي الورقات الخلفية حوض غمار تحديد الخيوط الرئيسة التي تحفز البحث في مجالات علم الاجتماع والأنثروبولوجيا وعلم النفس الاجتماعي منذ العام 2000، فضلاً عن استكشاف مجالات علوم السياسة والتاريخ والاقتصاد في الفترة نفسها عن طريق دراسة عينة من الدوريات العلمية العربية.

منذ بدء التخطيط لهذا التقرير، حُسم قرار التركيز على الإنتاجات الصادرة باللغة العربية (المؤلفة بها والمترجمة إليها)، وهو ما يعني حكماً عدم شمل الإنتاجات المهمّة الصادرة بلغاتٍ أخرى (بنوع خاص الإنجليزية والفرنسية) من قبل الباحثين المتمركزين في المنطقة، فضلاً عن تلك التي ينتجها باحثون

تماهياً مع دوره وتطلعاته، والتزاماً منه بإثراء المجالات البحثية المتصلة بالعلوم الاجتماعية، يضع المجلس العربي للعلوم الاجتماعية (ACSS)، بين أيديكم التقرير الثاني حول العلوم الاجتماعية في العالم العربي. هذا التقرير الذي يُنشر مرةً كلّ عامين ينتجه ويشرف عليه المرصد العربي للعلوم الاجتماعية، وهو مرصّد دائم أنشأه المجلس العربي للعلوم الاجتماعية بغرض تعزيز المسوح الميدانية حول البحوث التي تقارب العلوم الاجتماعية في الدول العربية، وتقييم مسارات تطورها.

يحتضن هذا التقرير الثاني مسحاً وتحليلاً للإنتاجات الصادرة باللغة العربية عن العلوم الاجتماعية بين عامي 2000 و2016. ويتسلّح مؤلف التقرير الدكتور عبدالله حمودي بخبرته الواسعة والمُعبرة في العلوم الاجتماعية بشكل عام وفي المنطقة العربية بشكل خاص، ليوظفها في عملية تقييم مسارات التطور والمتغيرات والمواضيع والمفاهيم التي تعكسها هذه الإنتاجات. وكما تشير المنهجية المنشورة في التقرير، فإن عملية تحديد المصادر المنشورة باللغة العربية وتوثيقها جعلت المهمة أكثر صعوبة وغير مكتملة وشاملة في الضرورة. ويعكس النقص في المكتبات والأرشفيات الرقمية

المسوح بين عامي 2000 و2016 لسببين مهمين: أولهما جعل المهمة البحثية قابلة للتحكم وحسن الإدارة؛ وثانيهما تغطية مختلف التحولات والاتجاهات والمفاهيم الناشئة التي عايشتها المنطقة العربية في مرحلة زمنية شهدت جملة تحولات مجتمعية وسياسية، بما فيها الانتفاضات الداخلية والتدخلات العسكرية الخارجية والتشريد الجماعي والمعاناة الإنسانية، فضلاً عن بروز أشكال جديدة من التعبير الثقافي وتعرُّض المجالات العامة الوطنية والإقليمية إلى نوع من إعادة التبلور. وكما يناقش التقرير، كل هذه التغييرات كان يمكن لحظها والوقوف عليها في خلال الفترة الزمنية المشمولة، لذا تنتزع دراسة هذه الاتجاهات والتحولات بين فصول التقرير على ثلاث مراحل زمنية: 2000-2005، 2006-2010، 2011-2016.

بعد الرسو على قرار حصر التركيز على الإنتاجات الصارة باللغة العربية، ضمن إطار زمني محدد، فرضت الصعوبات في الوصول إلى الإنتاجات المنشورة في المنطقة حدوداً أخرى على نطاق تغطية التقرير من حيث التخصصات، والدول/المناطق الفرعية. وتماهياً مع ما هو مذكور في قسم المنهجية، كان لا بدّ من إقصاء بعض التخصصات من المسوح، فيما تبدو بعض المناطق الفرعية والبلدان أقلّ تمثيلاً في الدراسة من سواها. كما تُركت لمشاريع بحث مستقبلية عملية تغطية الكتابات

من خارج المنطقة. صحيح أنّ التقرير لا يقدّم مسحاً شاملاً لكل ما هو مكتوب عن المنطقة العربية حول العلوم الاجتماعية، إلا أنه في المقابل ينطوي على هدفٍ محدود لكن جوهريّ يتجسّد في مقارنة الإنتاجات الصادرة باللغة العربية والموجّهة إلى شريحة قراء اللغة العربية، وتكريس وصولها إلى مروحة أوسع من القراء؛ حيث إنّ هذه الإنتاجات الصادرة باللغة العربية تشكل جزءاً مهماً من الكتابات عن المنطقة، ومع ذلك تحظى بأقل مما تستحقه من الاهتمام.

وتفرض مجموعة من التساؤلات نفسها إزاء العلوم التي يتناولها التقرير والتي يجب الغوص فيها بشكل أكثر شمولاً من خلال مشاريع مستقبلية: ما هي نقاط التلاقي والتباينات في المقاربات التحليلية والمواضيع الأساسية والمفاهيم الرئيسة في الإنتاجات في مختلف اللغات من المنطقة وعنها؟ ما هي التوجّهات العلميّة التي يمكن تمييزها، وكيف تتفاوت بين بلدٍ وآخر وبين إقليمٍ وآخر؟ إلى أي حدّ ننشر الكتابات في اللغة العربية؟ ما مدى توفّر منصات النشر التي يمتلكها الأكاديميون لكتاباتهم باللغة العربية، سواء كانت كتباً أم مقالات؟ وإلى أي مدى يغلب على هذه المطبوعات الطابع التجاري على حساب الطابع الأكاديمي؟ وما حجم التلاقح الذي تشهده الإنتاجات المنشورة بلغاتٍ مختلفة في المنطقة؟

إضافة إلى ما سبق، تمّ الاتفاق على حصر

أسئلة بحثية جوهرية وجديدة من شأنها أن تدفع في اتجاه مزيد من البحث والاستقصاء على المستوى الإقليمي، كما في بلدان ومواقع مؤسسية محددة. هذه الأجنحة البحثية المبنية على طموح كبير كقيلة برسم الخطوط العريضة لعمل المرصد العربي للعلوم الاجتماعية في مراحل مقبلة، لا بل يؤمل منها أيضاً بأن تُلهم الباحثين والمؤسسات البحثية لتعزيز الاهتمام بالبحوث وتوثيقها. كما نأمل في أن تجد منظمات السياسات والتنمية الوطنية والدولية ذات الصلة في هذه السلسلة من التقارير مساحةً لإثراء عملها في حقول إنتاج المعرفة والتعليم العالي والبحوث في سبيل التنمية.

هذا ويأتي التقرير الثاني كخلاصة عمل جادّ وفكرٍ جيّد وإضافات غنيّة لعددٍ كبير من الأشخاص. وهنا، لا بدّ من كلمة شكر خاصّة إلى مؤلف التقرير الرئيس الدكتور عبدالله حمودي، وإلى مؤلفي الورقات الخلفية للالتزامهم بهذا المشروع على السواء وهم (بحسب التسلسل الأبجدي لشهرة كل منهم): أرين أيانيان، وهشام أيت منصور، وريم صعب، وسعيد المصري، وأمنية مكاوي، والمختار الهراس. إضافة إلى من سبق ذكرهم، يستحقّ مجلس أمناء المجلس العربي للعلوم الاجتماعية إشادة وتحية شكر على دوره المهم، ناهيك عن أعضاء اللجنة الاستشارية للمرصد العربي للعلوم الاجتماعية الذين شاركوا في اجتماعاتٍ ومشاوراتٍ عدة في

والمنشورات الرقمية المستقاة من المدونات غير الرسمية والمجلات الإلكترونية التي وفّرت اليوم مساحة جديدة مهمة للكتابات والتحليلات السياسية والاجتماعية، لا سيما مع الانتفاضات التي اجتاحت المنطقة. وتجدر الإشارة إلى أنّ العلاقة المتطوّرة بين هذه المنصّات الإلكترونية والوسائل الورقية التقليدية لنشر الكتب والمقالات العلمية تحمل مؤشرات مهمة يجب فهمها، خصوصاً على مستوى اكتشاف كيفية تأثيرها على فرص النشر وتبادل الحوارات والمناقشات باللغة العربية على نطاق أوسع.

اليوم، وبعدها تولى التقرير الأول حول العلوم الاجتماعية

<http://www.theacss.org/uploads/WEB-ASSR-Report-Arabic-2015.pdf>

رسم صورة ميدانية واضحة عن البنى التحتية المؤسسية للإنتاج الأكاديمي والعام وواقع النشر في العلوم الاجتماعية في المنطقة، نبدأ من خلال هذا التقرير الثاني مقروناً بالأول بتكوين صورةٍ أكثر وضوحاً عن هواجس علماء الاجتماع واهتماماتهم وقدراتهم البحثية. أمّا التقرير الثالث -الذي انطلقت مرحلة جمع البيانات الأولية لإنجازه- فسيتناول الخصائص والمسارات المهنية التي ينتهجها علماء الاجتماع. وعليه، يحقّ النظر إلى هذه التقارير الثلاثة من باب التكامل،

مراحل التحضير لإعداد هذا التقرير. ويجدر التنويه بمساهماتٍ مهمّةٍ لإنجاز هذا التقرير اضطلع بها عدد من مراجعي المسودة الأولى، فضلاً عن المترجمين والمحريين الذين علموا على النسخة النهائية. ولا بدّ من إشارة خاصة إلى المساهمة التحريرية اللغوية المهمة التي اضطلع بها الياس قطار. وأخيراً، كلمة شكر إلى فريق عمل المجلس العربي للعلوم الاجتماعية، وأخصّ بالذكر ندى شيا، وقاسم قاووق، ورامي عفيش، ورنّا عثمان، على عملهم الشاق وحسن إدارة المشروع.

يُعدّ المجلس العربي للعلوم الاجتماعية مؤسسة شابة استهلّت عملها في بيروت، لبنان في أغسطس/آب 2012 بهدف تعزيز موقع العلوم الاجتماعية في 22 دولة في المنطقة العربية، من خلال توفير التمويل وفرص النشر والتواصل. ويتركّس هذا الدور بالتزامن مع ما شهده مجالاً التعليم العالي والبحوث من تحولات متسارعة في مختلف أنحاء المنطقة العربية وفي اتجاهات متشعبة. علماً أنّ البنى التحتية الحالية لا تنتج الجودة والتنوع المنشودين في العلوم الاجتماعية، فضلاً عن أنّ هذه البنى التحتية تتغير بأساليب معقدة، لذا نحتاج إلى فهم كيفية تأثيرها على خصائص إنتاج المعرفة. كما تصعب عملية استيعاب الحاجات المجتمعية للعلوم الاجتماعية من خلال الفكر المقبولة والمُسلّم فيها من الجميع والتي طبعت لوقت طويل المؤسسات والبرامج المعرفية.

ستناي شامي

المديرة العامة، المجلس العربي للعلوم الاجتماعية

ختامًا، أتمنى أن تجدوا متعة وفائدة في قراءة هذا التقرير. الرجاء زيارة الصفحة الإلكترونية للمرصد العربي للعلوم الاجتماعية www.theacss.org/pages/asm والتي نواصل تطويرها كأداة مهمة لنشر خبراتنا وبياناتنا وتشارُكها، ولتلقي التعليقات والتفاعلات على السواء.

إلى ذلك، نجحت مشاريع المرصد العربي

مقدمة

يحتضنُ هذا التقرير مقارنةً للإنتاجات الصادرة باللغة العربية حول العلوم الاجتماعية في العالم العربي، استناداً إلى جملة معطيات تعكس واقع هذه العلوم وتطور الإنتاج في مجالاتها. وتركز المواد المعروضة هنا إلى دراسة الكتب والمقالات المنشورة في الدوريات، حيث بلغ عدد الكتب المدروسة كماً وكيفاً 1480 كتاباً، وكيفاً 383 كتاباً. أما المقالات فلامس عددها 366 مقالاً!

يتوزع التقرير على أربعة أقسام بعد المقدمة، منها ثلاثة خُصّصت للعلوم المدروسة وواحد للدوريات، تليه الخلاصات والتوصيات (المفصلة والعامة) والملاحق. ولا ينطلي هذا الترتيب على علم النفس الاجتماعي الذي دُرست إزاءه الكتب والمقالات معاً، وذلك نظراً إلى طبيعة هذا العلم وإلى الضعف النسبي في عدد الكتب المشمولة في المقارنة.

ويُعدُّ هذا التقرير بمنزلة تقرير «أولي» في دراسة محتويات الكتب والمقالات المنشورة باللغة العربية لسبب رئيس هو أنّ المادة الخاصة بالكتب تشمل ثلاثة علوم فقط: علم الاجتماع، علم الأنثروبولوجيا وعلم النفس الاجتماعي. في حين أحاطت دراسة المقالات، إضافةً إلى الثلاثة المذكورة، بالعلوم الأخرى (علم السياسة، وعلم الاقتصاد، والتاريخ).

أمّا الهدف الأساس من التقرير فيتجسد في مقارنة محتويات الكتابات في العلوم الثلاثة المذكورة، بعد تقديم صورة عن حجم الإصدارات وتطورها في ما يخصّ الكتب، ناهيك عن مقارنة محتويات المقالات. وتشمل المقارنة الكتابات المنشورة باللغة العربية بين عامي 2000 و2016 من قبل علماء وعالمات يعملون في ميدان العلوم الاجتماعية وينتمون بشكل أو بآخر إلى المنطقة العربية. وجديرٌ بالذكر أنّ هذه الدراسة لا تغطّي أعمالاً أخرى من قبيل بحوثٍ أُعدت لنيل شهادات أكاديمية (ماجستير، ودكتوراه، وغيرهما)، ولا الكتابات ذات الطابع الاستشاري من تقارير لصالح حكومات وطنية أو منظمات محلية وعالمية.

ويأتي هذا التقرير الثاني بعد التقرير الأول للمرصد العربي للعلوم الاجتماعية الذي أنجز عام 2015 وكان موضوعه «حضور» العلوم الاجتماعية في المؤسسات الأكاديمية وغيرها وفي «الفضاء العام». وإذ يأخذ الثاني خلاصات الأول في الاعتبار، فإنّ موضوعه يتناول المحتويات بالوصف والتحليل قصد تكوين صورة معقولة وشاملة - ما أمكن - للرصيد العلمي الذي تراكم. ويتلخّص الهدف في مقارنة هذا الرصيد من خلال الإحاطة بالإنتاج بحسب ميادين العلوم المذكورة وفروعها، ثم

1 يشمل العدد الإجمالي للكتب والمقالات مجموع هذه الأخيرة في الورقات الخلفية بالإضافة إلى الكتب التي عمل عليها مؤلف التقرير.

المحتويات بوصف المواضيع والمفاهيم والمناهج والإشكاليات والقيمات، فضلاً عن أجناس البحوث بصفة عامة. ومن بين أهداف هذه المقاربة أيضاً الوقوف على الاهتمامات الحاضرة وتحولاتها، فضلاً عن الاهتمامات الناشئة في خلال المرحلة الزمنية المذكورة.

ونفتح هنا قوسين لنشير إلى أنّ لا مفردة في اللغة العربية ترادف بدقة مفردة «تيم» التي نستعيرها من الفرنسية والإنجليزية Theme و Theme، إذ بقدر ما نستخدم الكلمة تلقائياً وعلى صواب في حالات كثيرة، يستعصي تعريفها أكثر. وهنا نعرّف «التيم» -وجمعهُ استخداماً تيمات- إجرائياً بأنه يخترق المواضيع، والأعمال من مقالات وكتب؛ وأحياناً الحقب الزمنية. والتيم بهذا المعنى يدخل جزئياً أو كلياً في تغذية إشكاليات ونظريات متعددة أو يُدرج كوسيلة لتقوية صرحها. علماً أنّ هذا المعنى الإجرائي الذي نعتمده ما هو سوى واحدٍ من بين المعاني الممكنة، لكنه يعيننا في هذا المقام على مقارنة أجزاء من مواضيع وخطابات متشعبة يتجلى من خلالها تيم أو تيمات.²

توازيًا، حاولنا مقارنة المناهج وتقنيات البحث المعتمدة، كما الأدبيات المُحال إليها من الكتابات وأصولها العربية والأجنبية، الإقليمية والعالمية. وأتاحت هذه المؤشرات رصد مكامن التقدّم في الرصيد العلمي واستخلاص أوجه التقصير في ما يتعلق بالمناهج وتحديد البيبلوغرافيات، وكذلك في ميدان التنظير وبناء الفرضيات على عطاءات الباحثين العرب وغير العرب، ومسيرة التطوّرات العلمية.

واستقينا مواد هذا التقرير من ورقات خلفية أعدّها اختصاصيون حول العلوم الثلاثة ومن بحوث أجريناها عن السوسولوجيا والأنثروبولوجيا في المشرق العربي، فضلاً عن ورقة خلفية أعدت في موضوع الدوريات. وأنجزت الأوراق على ضوء ما جاء في ورقة منهجية مفاهيمية³ ناقشناها بتفاصيلها كافة مع جميع المشاركين والمشاركات في المشروع.

في إطار آخر، ونظرًا إلى ضخامة المادة وطبيعة البحث في المحتويات، اخترنا العمل على عيناتٍ صغيرة نسبياً من الكتب والمقالات.⁴ علماً أنها الطريقة الوحيدة التي تتيح الوصف والتحليل المفصّل (للكتب بنوع خاص) في سبيل استخراج المواد وتصنيفها، وتتبع تطوراتها في خلال المرحلة الزمنية الواقعة بين عامي 2000 - 2016 والتي قسّمناها إلى فترات ثلاث: 2000 - 2005، 2006 - 2010، 2011 - 2016. ويُعزى هذا التقسيم الزمني إلى اعتباراتٍ عدة يأتي في مقدّمها تراجع

2 هناك مفردات قريبة من كلمة «تيم» على غرار «قضية»، و«موضوع»، و«اهتمام»، و«خطاب»، لكنها لا تفيد السياق كما عرّفناه بصفة إجرائية.

3 راجع الملاحق: ورقة مفاهيمية لإعداد التقرير الثاني حول العلوم الاجتماعية.

4 انظر في الملاحق: المنهجية/العينات.

خطابات التحوّل والتنمية منذ الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي؛ وهو تراجعٌ يظهر لكلّ من وقف على قدر من الكتابات العربية. وتكرّس ذلك على مشارف الألفية الثالثة (2000 – 2005) بالتزامن مع تنامي الشعور بـ «أزمة»، ثم حركة ما سمّي بـ «الربيع العربي» (2011) والتي يمكن اعتبارها حراكًا اجتماعيًا بسبب الأزمة بعد مرحلة الشعور بالأزمة.

ويبقى أن نشير من باب المنهج إلى تعريف العلم أو الحقل المعرفي كما يمارسان في المنطقة، وذلك بهدف تكوين عينات الكتب. ففي مرحلة أولى تمّ تصفّح الكتابات بمقتضى تعريف واسع، أعقبه فرزٌ للكتابات التي اعتمدت منهج علم الاجتماع والأنثروبولوجيا وعلم النفس الاجتماعي في المعنى الحصري لكلّ منها: كان المؤلف يصرّح بانتمائه إلى علم من هذه العلوم وباشكالية ومفاهيم ذات صلة بها. وعلى ذكر فرز الكتابات، نشير إلى أن هناك تفاوتات في تغطية بلدان المنطقة فصلّها في ملحق العينات.

بناءً على كلّ ما سبق، كان جوهرًا تضيئ هذا التقرير ملحوظاتٍ إبستيمولوجية حول نوعية المعرفة التي حاولنا إنتاجها. هذا المجهود لا مناص منه لأنه يعين القارئ على التعامل بشكل صحيح مع المعطيات والتحليلات كما الفكر التي تُستخلص من دراسة المواد، والتوصيات المساعدة في تطوير الإنتاج في العلوم المدروسة. وتتعلّق هذه الملحوظات بنجاعة المنهج والاستنتاجات، كما تعنتي بحدودها. وهنا قد يظنّ بعضهم أن رسم الحدود أمرٌ سلبّي أو دفاعي، إلا أنّ العكس قد يكون صحيحًا. فرسم الحدود أمرٌ إيجابي بالنسبة إلينا، كونه يسمح بتصوّر مجهودات مستقبلية تزيد على ما أنجز في هذا التقرير؛ أي بعبارة أخرى، يسمح بالتقدم والتراكم. زد على ذلك أن لا دفاعية هنا، لأن توضيح نوعية المعرفة ضروريّ بغية أخذ النتائج على محمل الجدّ وتوحيّ استعمالها بمنطق سليم.

أيًا يكن، تطرّقنا إلى معقولية الصورة التي يقدمها التقرير عن العلوم الاجتماعية التي يتناول البحث مواضيعها وتخصّصاتها، وذلك بفعل المقاربة التي اعتمدها؛ وهي مقاربة صالحة لتوسيع البحث في العلوم الاجتماعية برمتها في المستقبل.

وبدّهي أن الوصف والتصنيف -مع محاولة استقراء المؤشرات المعتمدة- هما في الوقت عينه تأويل وتقييم، كونهما مستخرجين من الخطابات العلمية بوسيلة مناهج تمثّل قوالب أو نظارات لا تسمح بالوقوف إلا على ما دخل في إطاراتها. ولا مجال هنا لموضوعية مطلقة، إذ من الواضح أن العاملين في الحقول المعرفية التي شملتها المقاربة، هم من اجتهدوا في المقام الأول في تفسير الواقع وتأويله من خلال النظريات والمناهج والمفاهيم التي اعتمدها لرصد جوانب ذلك الواقع.

أما مجهودنا فهو في الأساس تعليق حول تلك الكتابات، يحاول وصف جوانبها وتفسيرها. ومع أنه مجهودٌ تأويلي، إلا أنّه يستند إلى حجج إمبريقية، كمية وكيفية؛ حجج ملموسة تتجاوز

إطار الانطباعات والتأملات والتأويل الهرمنيوطيقي للنصوص، إلى مستوى القياس الكمي للمؤشرات، وبلورة المتغيرات من خلال التحليل. علمًا أنّ قياس هذه المؤشرات لا يستند حكمًا كل ما هو في الواقع بل قسطًا يسمح بالتأسيس لنظرة واقعية، ويمكن البناء عليه بمعقولة لرسم الصورة التي ذكرنا.

هناك مثالٌ بسيط في هذا المقام من بين الأمثلة المذكورة في التقرير، وهو المؤشر الذي يخصّ مراجع الأعمال المدروسة. يمكن الحكم على جانب من واقع العلوم الاجتماعية بالرجوع الى مؤشر المراجع خصوصًا جدّتها أو قدمها. على سبيل المثال، اعتمدنا في المقاربة -بناءً على الورقات الخلفية- ثلاثة أعمار للمراجع استنادًا الى تاريخ نشر المقال أو الكتاب، وهي: أقل من خمس سنوات، بين خمس وعشر سنوات، وأكثر من عشر سنوات. وقد يكون من الوجهة الإشارة الى أن اختيار فترات أخرى ربما كان ليأتي بنتائج مغايرة، لكن في الغالب تكون مساحة التغير بينها محدودة؛ وعلى كلّ حال قد يتشاطر تصنيفان مختلفان في معظم الأحيان مساحة مشتركة، ويكون ذلك بمنزلة الحجة والأساس العملي بأن المؤشر لمس شيئًا من الواقع.

أما في ما يخص التوصيف الكيفي والتنظيرات المبنية عليه، فتبقى رهن الأمثلة المدرجة في البحوث ومدى غناها وتجاوبها مع الأسئلة والإشكاليات. ورغم أننا نعرف أن لا حدّ لغنى الأمثلة والتوصيفات، فإنّ المعيار النسبي يتمثل في صلابة الأمثلة المدرجة في الدفاع عن طرح أو نظرية ما مقارنة بأمثلة أخرى. وثُبتت المفاهيم والتنظيرات في أيّ موضوع نجاعتها بقدر امتصاصها المواد الموجودة والمتراكمة في كلّ ميدان، كما بقدرتها على توسيع الفهم، ومرونتها في ما يتعلق بإمكان نقلها من إشكالية الى أخرى، ومن ميدان إلى ميدان مجاور.

أخيرًا، تبقى الإشارة إلى أنّ قارئ هذا التقرير سيلاحظ أنه في معظمه يتناول المحتويات بمنهج لا يستدعي ذكر أسماء المؤلفين، وهذا هو الأساس. لكن هناك مواقف تستوجب أحيانًا الإشارة إلى تلك الأسماء لا سيما في ما يرتبط بالمنهج الكلاسيكي الذي اعتمدها في مراجعة الأعمال الأنثروبولوجية في المشرق. علمًا أنّ هناك إشارة إلى مراجع بأسماء المؤلفين كلما اقتضى السياق مناقشة نقطة أو أخرى، كما هي الحال بالنسبة إلى أمثلة من الكتب التي بُنيت تحليلاتها على عناقيد مفاهيمية مترابطة؛ والعنقود هو شبكة مفاهيم في التنظير لظاهرة محدّدة. وتشير الورقة الخلفية الخاصة بالدوريات للمختار الهراس إلى أنّ «الاهتمام بإيراد العناقيد مؤشر إلى سعي الباحث إلى إحاطة أكثر شمولية بموضوع بحثه، وحرصه على رفع الالتباس في تحديد المفاهيم بتمييزها عن بعضها البعض، وتحقيق المزيد من الدقة في تعريفها. بحيث لا يعود الأمر متعلقًا بمحض مفهوم بقدر ما يتسع إلى حقل مفاهيمي يسمح بفهم أعمق وأشمل للظاهرة المدروسة»⁵.

5 الهراس، المختار. 2017. «دوريات العلوم الاجتماعية العربية: قراءة تحليلية». (ورقة خلفية للمرصد العربي للعلوم الاجتماعية).

فصول التقرير

يقارب الفصل الأول واقع علم الاجتماع في البلدان المغاربية ثم بلدان المشرق، تليها مصر في قسم مستقل؛ كما نتطرق إلى التيمات بإسهابٍ إذ إنّ دلالاتها تتقاطع في العمق مع «الخطابات» في حالة مصر ومواد أخرى. ويعالج الفصل الثاني واقع الأنثروبولوجيا في البلدان المغاربية أولاً، ثم في بلدان المشرق. فيما يحيط الفصل الثالث بعلم النفس الاجتماعي؛ أما الفصل الرابع والأخير فخصّص لواقع العلوم الاجتماعية من خلال الدوريات.

وفي إعداد ورقاتهم الخلفية، اعتمد الاختصاصيون المنهجية التي وضعنا خطوطها في الورقة المفاهيمية، وذلك بعد مناقشتها وبالقدر الطبيعي من التصرّف وفقاً لظروف البحث وإكراهاته. ورغم الترتيبات كافة، برزت تفاوتاتٌ منها في أعداد المؤشرات وأنواعها والجوانب المدروسة في الورقات الخلفية. لكنّ الفصول كلّها تناولت عدداً مهماً من تلك المؤشرات هي نفسها من فصل إلى فصل، والتي أفضت إلى تكوين الصورة العامة لواقع العلوم الاجتماعية. أما الزيادة في التفاصيل التي تُميز هذا الفصل أو ذلك (الفصل المخصّص للدوريات على سبيل المثال)، فتُكرّس إغناء الصورة الإجمالية. واخترنا تقديم واقع العلوم الاجتماعية من خلال الدوريات بعد الفصول الأخرى كون دراسة الدوريات تشمل أيضاً العلوم الاجتماعية الأخرى (علم السياسة، وعلم الاقتصاد، والتاريخ).

1. واقع علم الاجتماع في البلدان المغربية

يحيط هذا القسم بدراسة السوسيولوجيا في بلدان المغرب الكبير قصدَ رصد تطوّر الإنتاج في المرحلة الزمنية المعتمدة في الدراسة.

واعتمد البحث على قاعدة بيانات الكتب في العلوم الاجتماعية المغربية لمؤسسة الملك عبد العزيز آل سعود للدراسات الإسلامية والعلوم الإنسانية في الدار البيضاء، وهي الوحيدة التي توفر لوائح شبيهة شاملة للإصدارات مع توصيفات دقيقة للمؤلفات والمؤلفين في المنطقة⁶ وأفضت هذه العملية إلى لائحة أولية من 3614 كتابًا نشرت بين عامي 2000 و2016 منها 2142 كتابًا باللغة العربية. ثم أُدخلت تعديلاتٌ إلى هذه المجموعة تتصل باعتماد مفهوم واسع للسوسيولوجيا فأُسفرت عن خفض العدد الإجمالي إلى 757 كتابًا موزّعة على الشكل الآتي: المغرب 419، والجزائر 164، وتونس 174⁷. والجدير بالذكر أن المؤلفين أنفسهم يعتمدون تعريفًا واسعًا للميدان تارةً، أو أكثر حصرًا تارةً أخرى. انطلاقًا من هذا الواقع، تبيننا تعريفًا أكثر حصرًا في انتقاء العيّنة الضيقة⁸ التي درسناها من خلالها المحتويات والمفاهيم والقيمات وسواها. وفي هذا الصدد قلّصنا قاعدة البيانات النهائية إلى 650 كتابًا منها 366 في المغرب و147 في الجزائر و137 في تونس رُتبت بحسب المراحل الثلاث؛ بعد ذلك اخترنا 3 كتب من كلّ مرحلة ومن كلّ مجموعة، أي 9 كتب من كلّ بلد، ما يعني 27 كتابًا في مجموع العيّنة الضيقة⁹.

بالنسبة إلى معايير انتقاء العيّنة، تشير الورقة الخلفية إلى أنه تمّ استبعاد الكتب المنشورة باللغات الأخرى غير العربية، وتلك التي تظهر من عناوينها بعيدة نوعًا ما من موضوع الورقة؛ كما تم استبعاد بعض الكتب التي تتميز بحمولة معيارية قوية ذات طابع دعائي بالإضافة إلى العناوين العامة أو ذات طبيعة مجردة وتأملية لا تحيل إلى معطيات إمبريقية، باستثناء الكتب ذات الطابع النظري أو المنهجي في علم الاجتماع.

6 أيت منصور، هشام، 2017. «مراجعة للكتابات السوسيولوجية باللغة العربية في الدول المغربية بين 2000 و2016.» (ورقة خلفية للمرصد العربي للعلوم الاجتماعية).

7 تجدر الإشارة إلى أن هذه الأعداد تخصّ الكتابات باللغة العربية، ولا تمثل حجم الإصدارات بالنسبة إلى البلدان المذكورة. معروفٌ على سبيل لا الحصر أن حجم الكتابات الجزائرية المنشورة بالفرنسية كبير.

8 الجميع يعرف أنّ تعريف «السوسيولوجيا» يبقى موضع نقاش، لكن رغم الاختلافات، الجميع يعلم أيضًا أن السوسيولوجيا رصيد من الأسئلة المحورية والنظريات والمناهج، وكذلك فروع معروفة، ويُفترض أن الكتابات التي تُصنّف في خانة «سوسيولوجيا» تستند إلى الرصيد المذكور وتستمد منه أسئلتها العريضة والدقيقة، وإشكالياتها ومناهجها. ويفترض أيضًا أن المواضيع والمقاربات وغيرها تخضع لعملية تحيين وتكثيف مع البيانات موضوع البحث.

9 أيت منصور، هشام، 2017. «مراجعة للكتابات السوسيولوجية باللغة العربية في الدول المغربية بين 2000 و2016.» (ورقة خلفية للمرصد العربي للعلوم الاجتماعية).

أما في مرحلة تصنيف الكتب بحسب الميادين والمواضيع، فاعتمدت الورقة على منهجية تصنيف في مرحلتين. في البداية تمت إعادة ترميز قاعدة البيانات بناء على لائحة تقريبية لميادين ومواضيع علم الاجتماع كما يتم اعتمادها عادة في مسالك التكوين في الجامعات والمعاهد العليا التي تدرس علم الاجتماع، كما تمّ الركون إلى اللائحة الأولية لميادين علم الاجتماع المندرجة في الورقة المفاهيمية.¹⁰

تنقسم الدراسة إلى قسمين كبيرين: الأول يتناول الجانب الكمي، والثاني يحيط بالجانب الكيفي.

أ. التحليل الكمي

- حجم الإنتاج

كما تقدّم، حُصر الإنتاج الإجمالي في 757 كتابًا منشورًا باللغة العربية تتوزع بحسب البلدان الثلاثة كما يأتي:

مبيان رقم 1

توزُّع كتب علم الاجتماع الصادرة باللغة العربية
بين 2000 و2016 على البلدان المغاربية (المجموع = 757)

المصدر: أيت منصور، هشام، 2017. «مراجعة للكتابات السوسولوجية باللغة العربية في الدول المغاربية بين 2000 و2016». (ورقة خلفية للمركز العربي للعلوم الاجتماعية).

10 أيت منصور، هشام، 2017. «مراجعة للكتابات السوسولوجية باللغة العربية في الدول المغاربية بين 2000 و2016». (ورقة خلفية للمركز العربي للعلوم الاجتماعية).

يجب أن نأخذ في الاعتبار لغات التأليف لفهم موقع الجزائر، ذلك أن حجم التأليف باللغة الفرنسية في هذا البلد يبقى قوياً (نسبياً)، وهو ما يفسّر موقع الجزائر المتأخّر في المبيان.

- تطوّر الإنتاج في الفترات الثلاث

ارتفع حجمُ الإنتاجِ الاجمالي للكتب في علم الاجتماع في البلدان الثلاثة بوتيرة مطّردة في خلال الفترات الثلاث، وسُجّلت النسبة الأعلى في المغرب في المرحلتين الثانية والثالثة حيث بلغت 78% متبوعة بتونس بنسبة 29% والجزائر بنسبة 21%.¹¹

- الإنتاج بحسب الفروع والبلدان بين عامي 2000 و2016

بعد إقصاء المجالات التي يقلّ عدد كتبها عن ثلاثة، يفصّل المبيان الآتي الإنتاج الإجمالي في كتب علم الاجتماع بحسب الميادين في البلدان المغاربية الثلاثة:

مبيان رقم 2

توزع كتب علم الاجتماع الصادرة باللغة العربية في المغرب الكبير بين 2000 و2016 على بلدانه بحسب الميادين

◆ المغرب ◆ الجزائر ◆ تونس

المصدر: أيت منصور، هشام، 2017. «مراجعة للكتابات السوسيولوجية باللغة العربية في الدول المغاربية بين 2000 و2016». ورقة خلفيّة للمرصد العربي للعلوم الاجتماعية.

11 المرجع نفسه.

يُظهر المبيان أعلاه أن السوسيولوجيا الثقافية والسوسيولوجيا السياسية والسوسيولوجيا النظرية والمنهجية تأتي في صدارة الإنتاج في الدول المغاربية الثلاث. وتتصدر الإنتاج الإجمالي السوسيولوجيا الثقافية بمعدل 124 كتابًا، توزعت على المغرب في الدرجة الأولى بنسبة 66% ثم الجزائر 19% وأخيرًا تونس 15%. أما السوسيولوجيا السياسية فبلغ عدد كتبها 123 تمثل حصة المغرب منها 50%، متبوعًا بتونس 30% ثم الجزائر 20%. وتأتي كتب التدريس والمناهج في المنزلة الثالثة بعدد 96 كتابًا يُنتج المغرب منها 44% ثم الجزائر 38%، وأخيرًا تونس 19%.

في المقابل، احتلّ المراتب الثلاث الأخيرة من حيث الإنتاج في الدول المغاربية الثلاث كلٌّ من سوسيولوجيا المجتمع المدني بعدد 15 كتابًا، 80% في المغرب و 20% في تونس فيما لم يسجّل أي كتاب في الجزائر؛ ثم سوسيولوجيا الفقر والتفاوت بمعدّل 7 كتب، وأخيرًا السوسيولوجيا القروية بمعدّل 5 كتب.

واللافت أنّ الأسبقية التي احتلتها سوسيولوجيا الثقافة بأعداد كتب بارزة في الدول الثلاث لا سيّما في المغرب تعكس ظاهرة مثيرة مردها أغلب الظنّ إلى ثلاثة عوامل: طبيعة الاهتمام ومنهجيته؛ والعوامل الإدارية والسياسية؛ وعامل اجتماعي-ثقافي.

وتتسم الثقافة ارتباطًا بمسألة الهوية بأهمية كبرى أو قصوى لدى الباحثين. وغالبًا ما يكون البحث دراسات للكتب وموادّ أدبية أو صحافية عوضًا عن بحوث ميدانية صعبة المنال وتستلزم تكوينًا في مناهج البحث الميداني.

في الموازاة، تفرض العوامل الإدارية والسياسية عراقيل أمام البحوث الميدانية. وأخيرًا فإن الإكراهات الاجتماعية والثقافة الاجتماعية التي يتقاسمها الباحثون مع المجتمع ككل ربما توجّههم أكثر إلى الثقافة بمعناها السائد وهي ثقافة الكتب المنشورة. أما سوسيولوجيا السياسة فتستند إلى المواد نفسها، وما هو جاهز من إحصاءات (إحصاءات الانتخابات وخطب أهل السياسة بنوع خاص).

أما في الجزائر فتبدو البحوث الميدانية قليلة وإلى زمن قريب كانت خاضعة لمراقبة شديدة نسبيًا من قبل السلطات. أخيرًا، هناك بحوث المجتمع التي تُدبّل اللائحة وقد نعثر ضمن ذلك على الكتابة في علم الاجتماع السياسي مع كتابات في الديمقراطية.

وإن حاولنا رصد تركيبة من الميادين يختص من خلالها كل بلد بتفصيل، نخلص إلى ما يعكسه المبيان الآتي:

مبيان رقم 3

توزع كتب علم الاجتماع الصادرة باللغة العربية في المغرب الكبير بين 2000 و2016 على بلدانه بحسب الميدان (%)

المصدر: أيت منصور، هشام، 2017. «مراجعة للكتابات السوسيولوجية باللغة العربية في الدول المغاربية بين 2000 و2016». (ورقة خلفية للمرصد العربي للعلوم الاجتماعية)

اللافت أن في كل بلد ميداناً محوّر حوله الاهتمام بنسبة عالية مقارنة بالميادين الأخرى. أما ترتيب الميادين بعد الميدان الذي احتلّ الصدارة فيبدو متشابهاً بين البلدان الثلاثة إلى حدّ بعيد. وفيما يتصدّر إنتاج الكتب التي تتناول السوسيولوجيا الثقافية في المغرب بشكل صريح، تذهب الصدارة في الجزائر إلى السوسيولوجيا النظرية والمنهجية، مقابل تقدّم يلامس الضعف مقارنة بالمواضيع الأخرى للسوسيولوجيا السياسية في تونس. والملاحظ أن الأسرة والتنمية موضوعان يتّسمان بنسب متواضعة (مقارنة بالميدان الأول). وفي طبيعة الحال، فإن «القلق» على التركيبة-الأسرية وحالة التنمية مرتبطان.

جدول رقم 1

توزع كتب علم الاجتماع الصادرة باللغة العربية في المغرب الكبير على أبرز ميادينه بحسب البلد والفترة الزمنية (%)

ملحوظات عامة	المراحل			الميادين	البلدان
	2016-2011	2010-2006	2005-2000		
- السوسيولوجيا الثقافية في ارتفاع وتحثل الصف الأول. - السوسيولوجيا السياسية مستقرة مع انخفاض طفيف. - السوسيولوجيا النظرية والمنهجية وسوسيولوجيا القيم والتدين في ارتفاع.	24.4	19.5	21.5	السوسيولوجيا الثقافية	المغرب
	16.4	14.4	19.4	السوسيولوجيا السياسية	
	7.0	12.5	17.2	سوسيولوجيا الأسرة	
	11.3	15.4	13.0	سوسيولوجيا التنمية	
	14.7	10.3	6.5	السوسيولوجيا النظرية والمنهجية	
	7.3	7.0	1.0	سوسيولوجيا القيم والتدين	
- السوسيولوجيا النظرية والمنهجية في الصف الأول، وترتفع في الفترة الثالثة عن الفترة الأولى وتنخفض عن الفترة الثانية. - السوسيولوجيا الثقافية مستمرة مع انخفاض طفيف. - انخفاض سوسيولوجيا الأسرة والتنمية. - ارتفاع كبير في السوسيولوجيا السياسية في الفترة الأخيرة.	22.0	30.0	21.3	السوسيولوجيا النظرية والمنهجية	الجزائر
	14.0	16.0	19.0	السوسيولوجيا الثقافية	
	8.0	4.0	15.0	سوسيولوجيا الأسرة	
	2.0	4.0	13.0	سوسيولوجيا التنمية	
	26.0	14.0	10.6	السوسيولوجيا السياسية	
	3.0	14.0	4.0	سوسيولوجيا القيم والتدين	
	12.0	8.0	4.0	سوسيولوجيا الإعلام	
	8.5	12.5	27.2	السوسيولوجيا النظرية والمنهجية	
39.0	17.8	18.0	السوسيولوجيا السياسية		
-	-	13.6	سوسيولوجيا الحياة اليومية		
13.5	14.3	9.0	السوسيولوجيا الثقافية		
5.0	10.7	9.0	سوسيولوجيا التنمية		
0.0	0.0	9.0	سوسيولوجيا الهجرة		
13.5	12.5	4.5	سوسيولوجيا الأسرة		
8.5	9.0	4.5	سوسيولوجيا قيم التدين		

المصدر: أيت منصور، هشام، 2017. «مراجعة للكتابات السوسيولوجية باللغة العربية في الدول المغاربية بين 2000 و2016». ورقة خلفية للمرصد العربي للعلوم الاجتماعية.

- المواضيع

* المواضيع بحسب البلدان بين 2000 و2016

جدول رقم 2

توزع أبرز المواضيع المعالجة في كتب علم الاجتماع الصادرة باللغة العربية في المغرب الكبير بين 2000 و2016 بحسب البلدان (%)

البلدان	المواضيع	من مجموع الإنتاج (%)
المغرب	اللغة والثقافة والهوية	15.6
	التغيير والتحديث والتنمية	12.8
	النخب والسلطة والدولة	12.0
	مقاربات نظرية ومنهجية	12.0
	الفضاء العام والمجتمع المدني والإعلام	9.5
	المساواة والنوع الاجتماعي	8.0
الجزائر	مقاربات نظرية ومنهجية	25.0
	اللغة والثقافة والهوية	12.2
	التغيير والتحديث والتنمية	10.8
	الفضاء العام والمجتمع المدني والإعلام	10.2
	العولمة والهجرة والاندماج	8.0
	النخب والسلطة والدولة	6.8
تونس	المساواة والنوع الاجتماعي	13.0
	النخب والسلطة والدولة	12.4
	مقاربات نظرية ومنهجية	12.4
	اللغة والثقافة والهوية	12.4
	الحراك والثورة والديمقراطية	9.4
	الفضاء العام والمجتمع المدني والإعلام	8.7
	القيم والدين	8.0
	التغيير والتحديث والتنمية	5.8
	الشباب والأسرة والتنشئة	4.4

المصدر: أيت منصور، هشام. 2017. «مراجعة للكتابات السوسيولوجية باللغة العربية في الدول المغاربية بين 2000 و 2016». (ورقة خلفية للمرصد العربي للعلوم الاجتماعية).

* المواضيع بحسب البلدان والمراحل

جدول رقم 3

توزُّع المواضيع المعالجة في كتب علم الاجتماع في المغرب الكبير بحسب البلد والفترة الزمنية (%)

المراحل			المواضيع	البلدان
2016-2011	2010-2006	2005-2000		
19.3	9.2	15.0	اللغة والثقافة والهوية	المغرب
5.7	8.2	13.0	المساواة والنوع الاجتماعي	
12.0	12.5	13.0	مقاربات نظرية ومنهجية	
9.6	18.5	12.0	التغيير والتحديث والتنمية	
12.0	13.4	10.8	النخب والسلطة والدولة	
1.0	7.2	8.6	الشباب والأسرة والتنشئة	
10.8	8.2	8.6	الفضاء العام والمجتمع المدني والإعلام	
2.8	6.2	6.5	العولمة والهجرة والاندماج	
4.5	1.0	4.3	الحراك والثورة والديمقراطية	
22.0	28.0	25.5	مقاربات نظرية ومنهجية	الجزائر
6.0	12.0	15.0	التغيير والتحديث والتنمية	
16.0	10.0	10.6	اللغة والثقافة والهوية	
10.0	10.0	10.6	الفضاء العام والمجتمع المدني والإعلام	
8.0	6.0	10.6	العولمة والهجرة والاندماج	
6.0	4.0	6.4	الشباب والأسرة والتنشئة	
2.0	12.0	2.1	القيم والدين	
6.0	0.0	2.1	التطرف والإرهاب	
8.0	8.0	4.0	النخب والسلطة والدولة	
8.5	12.5	22.7	مقاربات نظرية ومنهجية	تونس
15.3	10.7	13.6	المساواة والنوع الاجتماعي	
13.6	10.7	13.6	اللغة والثقافة والهوية	
3.4	5.3	9.0	التغيير والتحديث والتنمية	
10.2	10.7	8.6	الفضاء العام والمجتمع المدني والإعلام	
11.8	16.0	4.5	النخب والسلطة والدولة	

المصدر: أيت منصور، هشام، 2017. «مراجعة للكتابات السوسولوجية باللغة العربية في الدول المغاربية بين 2000 و 2016». ورقة خلفيّة للمركز العربي للعلوم الاجتماعية.

تتبدّل كئل المواضيع بين بلد وآخر وكذلك في الترتيب العام وبين المراحل الزمنية الثلاث. ويتّضح أنّ هناك مواضيع استمرت في حضورها ولو بكيفيات متفاوتة، وهي اللغة والثقافة والهوية في البلدان الثلاثة. لكنّ موضوع المساواة والنوع يحضر في تونس بصورة قويّة، ويتراجع في المغرب في الفترة الأخيرة، ليغيب تمامًا في الجزائر. ويزيد الاهتمام بالنخب والدولة في تونس والمغرب في المرحلتين الثانية والثالثة؛ ويسجل موضوع الثورة في تونس حضورًا جديدًا في الفترة الثانية (1%) وتقدمًا ملحوظًا في الفترة الثالثة (20%) ليحتلّ بذلك الصدارة في هذه المرحلة.

وتبدو كتب النظريات والمناهج كثيرة نسبيًا لا سيما في الجزائر وتونس، ومنها ما هو مقتبس من كتب فرنسية؛ وغالبًا ما تعني الكتابة في المناهج عن تطبيق المناهج عمليًا وفي الميدان.

كما تبرز مواضيع أكثر في المرحلتين الثانية والثالثة وهي التطرف والإرهاب في المغرب والجزائر. وتطفو مواضيع على السطح ولو بنسب منخفضة نسبيًا وهي التنشئة، والعولمة، والهجرة في الجزائر؛ والفقر، والهشاشة والفروق الاجتماعية، ومشكلة التعليم في المغرب؛ والقبيلة، والسياحة، والتربية في المرحلة الثانية في تونس، والشباب والتنشئة مع الأسرة في البلد نفسه.

- أنماط البحوث، أنماط المناهج

في سياق البحث في هذه النقاط، تمّ اعتماد العينة الضيقة أي إجمالي الكتب التي صنفناها في خانة علم الاجتماع بصفة عامة (650 كتابًا). علمًا أنّ اعتماد العينة الضيقة اقتضاه التحليل الذي يستوجب الاطلاع على محتويات الكتب بتدقيق.

في ما يخص البحوث، تبيّن أن 44% من الكتب استندت إلى تركيب الدراسة الميدانية بالدراسة النظرية، فيما 33% من الكتب تعرض وتلخص نظريات، و19% تأتي بمعطيات ميدانية محض؛ وأخيرًا 4% كانت تأملية. والملاحظ هو النسب المرتفعة للكتب التي تكتفي بعرض النظريات، وهي ظاهرة شائعة وطاغية على الكتب التي تأتي بمعطيات ميدانية من دون تنظير. مع العلم أنّ الصنفين يمثلان معًا أكثر من نصف العينة (52%).

أما بالنسبة إلى المناهج فتطغى منها الكيفية (40.7%) مقابل الكمية (14.8%)، وفي الوقت نفسه اعتمدت 37% من الكتب دمج المناهج الكمية والكيفية، فيما شكّلت الكتب التي تقوم على منهجية بحث غير واضحة 7.4%.

وربما يرجع ارتفاع المناهج الكيفية إلى العدد الكبير من الباحثين الذين يعتمدون الكتابات التاريخية

والثقافية، والأرشيف وكذلك المقابلات في تحليل الظواهر الاجتماعية. ومعلوم أن المناهج الكمية تتطلب تكويماً في الحساب والرياضيات والإحصائيات، فضلاً عن كونها تتماشى مع البحوث الإمبريقية التي تستند إلى الاستمارات والمواد الإحصائية. علماً أن هناك صعوبة في بعض الأحيان في الوصول إلى الميدان وإلى الإحصائيات.

أخيراً، وبالنظر إلى ثلاثة أنماط وهي: «نظري ميداني»، و«نظري»، و«ميداني»، يظهر أن تونس تتميز بالقسط الأكبر من النظري الميداني، مقارنة بالمغرب والجزائر، فيما يحتضن المغرب القسط الأكبر من «النظري»، أما الجزائر فتتساوى فيها الأنماط الثلاثة.¹²

- المراجع

في عداد المراجع هناك الكتب والمقالات، والمثير للاهتمام هو تراجع الإحالة إلى المقالات في المرحلة الثالثة (2011-2016).¹³

مبيان رقم 4

توزع لغات المراجع المحال إليها في كتب علم الاجتماع الصادرة باللغة العربية في المغرب الكبير بين 2000 و2016 بحسب البلدان (%)

المصدر: أيت منصور، هشام، 2017. «مراجعة للكتابات السوسولوجية باللغة العربية في الدول المغاربية بين 2000 و 2016». ورقة خلفيّة للمرصد العربي للعلوم الاجتماعية.

12 أيت منصور، هشام، 2017. «مراجعة للكتابات السوسولوجية باللغة العربية في الدول المغاربية بين 2000 و 2016». ورقة خلفيّة للمرصد العربي للعلوم الاجتماعية.

13 المرجع نفسه.

يعكس المبيان أعلاه المنزلة التي تحتلها اللغات الثلاث في البيبليوغرافيا المحال إليها في البحوث، وهي: العربية، والفرنسية، والإنجليزية. العربية هي طبعاً لغة الكتابة والتلاقي في هذا المقام، لكنها لا تمثل غالبية المراجع المكون إليها إلا في الجزائر (67.5%)، بينما تتقارب في المغرب وتونس لتجسد ثلث المراجع تقريباً. هذا ونلاحظ حضوراً متواضعاً للإنجليزية في المغرب وتونس ونسبة غائبة في الجزائر.

أما في ما يخص تحيين المراجع¹⁴، فنلاحظ أن الغالبية الساحقة يتعدى عمرها 10 سنوات في المرحلة الأولى، بحيث لا نقف إلا على 7 مراجع فقط عمرها من 5 سنوات إلى 10 في تونس، و77 مرجعاً في المغرب. واللافت هو التحيين الذي طرأ على المراجع في المغرب وتحديداً في المرحلة الثالثة بحيث نسجل 200 مرجع عمرها دون 10 سنوات مقابل 206 يتعدى عمرها 10 سنوات.¹⁵

وتبقى أخيراً لغة الأعمال المحال إليها. في هذا الإطار، حصرنا اللغات المعنية في ثلاث، وهي: العربية والفرنسية والإنجليزية مع نوع آخر من الإحالة يتمثل في المراجع المنقولة إلى اللغة العربية من لغات أخرى.

ب. مفاهيم وعناقيد مفاهيمية¹⁶

لا نروم عرض المفاهيم كلها كون هذا التوسع لا يخدم أهداف التقرير، إذ إنَّ الأساس يتلخص في كيفية استعمال المفاهيم عوض إعداد لا تحتها.

استخرجت الورقة الخلفية أمثلة المفاهيم وكيفية أجرتها¹⁷ من العينة الصغيرة التي تم سحبها بهدف تحليل مضامين كتب السوسولوجيا في البلدان المغاربية الثلاثة. ثم تم رصد المفاهيم والعناقيد المفاهيمية - إن وجدت هذه الأخيرة - وكيفية عملها في إطار الإشكاليات التي تتحرك داخل هذه المفاهيم.¹⁸

- المفاهيم

نقدّم نبذة عن المفاهيم كما تضيء عليها الورقة الخلفية وفق الفترات المعتمدة في البحث:

14 مطابقة عمرها مع زمن الدراسة، وتكييفها زمنياً.

15 أيت منصور، هشام. 2017. «مراجعة للكتابات السوسولوجية باللغة العربية في الدول المغاربية بين 2000 و2016». (ورقة خلفية للمرصد العربي للعلوم الاجتماعية).

16 انظر تعريف «العناقيد المفاهيمية» المفصّل في المقدمة ص 9.

17 دراسة العناصر والمكونات وتبيين الأجزاء ووظيفة كل جزء منها. والأجراًة تخدم سياق تفسير النصّ من باب تعميق طرائق الفهم.

18 أيت منصور، هشام. 2017. «مراجعة للكتابات السوسولوجية باللغة العربية في الدول المغاربية بين 2000 و2016». (ورقة خلفية للمرصد العربي للعلوم الاجتماعية).

* الفترة الأولى: 2000-2005:

يبرز مفهومٌ قائد هو «التنمية» تمت أجرأته بطرائق مختلفة بحسب الكتب والبلدان، فيكون أحياناً مؤشراً أو «متغيراً مستقلاً» تفسّر به متغيرات أخرى مثل الهجرة، والحركات الاجتماعية، والانتفاضات، أو مشاركة الشباب في السياسة. وفي حالات أخرى يكون مؤشراً أو «متغيراً تابعاً» أي يفسّر بمتغيرات مستقلة. على سبيل المثال يكون «تصوّر الجسد» الأنثوي عند الفاعلين في مكانة المتغير المستقل الذي يشرح جوانب من فشل برنامج تنموي أو يكون «عائقاً» يحول دون مشاركة المرأة في برامج التنمية. وهنا، نجد عنقوداً مفاهيمياً في هذه المجموعة من الكتب: «التنمية»، و«الجسد الأنثوي»، و«الجنس»، و«المشاركة».

ويظهر أيضاً مفهوم «القبيلة»، مع الإشارة إلى أن البحوث حول القبيلة مثلت قلة قليلة في عينة الكتب المختارة. وجاء مفهوم «القبيلة» حيناً في إشكاليات اهتمت بدراسة مجموعات محلية ومحافظة على بنيات عملية وتفاعلها مع عوامل طبيعية على غرار المناخ وأخرى ماكر وسوسولوجية أو سياسية أو اقتصادية. وفي أحيان أخرى، استعمل مفهوم قبيلة كتنظيم يخضع للدول، أو يؤثر فيها. ونتوقف هنا عند عنقود مفاهيمي يتكوّن من «قبيلة»، و«مجتمع محلي»، و«بنية»، و«دولة وطنية»، و«انتماء».

ونشير أخيراً، إلى مفهوم «الهوية» وينتظم حوله مفهوم آخر هو «الموروث الثقافي الإسلامي» ومفاهيم أخرى من قبيل «إسلام»، و«دين»، و«استعمار»، و«سلب ثقافي»¹⁹.

* الفترة الثانية: 2006-2010:

يتشابك مفهوم «المرأة» في هذه الفترة مع مفهوم «الحركة النسائية» ويرتبط هذا الأخير بفعل النساء «أنفسهن» في تغيير وضعيتهن. وتبرز في هذا المضمون مفاهيم مرتبطة كـ «نكتل» و«جمعية»، وتمثل جزءاً مهماً في البلدان المغاربية مع كثافة في تونس، كما يتكرّس مفهوم «جنس» لكن بصفة ضمنية.

مفهوم آخر يظهر بقوة هو «الثقافة»، ويؤطر ميداناً للدراسات بكامله من خلال شبكة مكوّنة حوله وتضم: «دين»، و«لغة»، و«تاريخ»، و«رموز»، ودورها في بناء المعرفة الاجتماعية أو «ثقافة اللغة»، و«دين»، و«تاريخ»، و«رموز»، و«معرفة»، و«هوية»، و«انقلاب»، و«تحرر»، و«تحكّم»، و«هيمنة»، و«سياسة ثقافية»، و«عقل»، و«فكر تطبيقي»، و«أسنة (الثقافة)»، و«عقل انبثاقى». ولا يمكن أن نغفل في هذا المجال ما ركّزت عليه الورقة الخلفية المذكورة لجهة بروز مفهومي «الرأي العام» و«الإعلام» والرابط العضوي بينهما من خلال مساهمة الإعلام في تكوين الرأي العام في هذه الفترة الزمنية المدروسة والتي شهدت ولادة منظومة مفاهيم ناشئة.

19 المرجع نفسه.

من العناقيد المفاهيمية الأخرى، يطفو «نقد»، و«تأويل»، و«تفسير»، و«مشارك»، و«أسنة»، و«بقطعة فكرية». والظاهر أن هذه المفاهيم تتحرك في فضاء يعجّ بمفاهيم أخرى أو مضادة، من بينها «صحوة إسلامية»، و«تأصيل»، و«وحي»، و«معرفة»، و«يقين»، و«ثوابت»، إلخ. وهي مفاهيم تتقاسمها تيارات من علماء الدين مع باحثين آخرين يحاولون وضع الأسس لمفاهيم العلوم الاجتماعية من منظور إسلامي.

ونكتفي هنا بما جاء في عينة الكتب المدرسة التي لم يبرز منها كتابٌ أو كتبٌ تهدف إلى وضع برنامج إسلامي للعلوم الاجتماعية، باستثناء واحد تطرّق إلى قضايا إبستمولوجية من منظور هوياتي ضيق يطغى عليه ما يراه الكاتب تهديدًا للهوية الإسلامية من طرف ما سمّاه العلوم الاجتماعية الغربية.²⁰

* الفترة الثالثة: 2011-2016

في السياق الخاص بهذه الفترة الثالثة، يبدو لافتًا بروزُ عنقود مفاهيمي يسجّل حضورًا قويًا. ويتجسد هذا العنقود في المفاهيم الآتية: «الموروث الإسلامي»، و«وحي»، و«معطى بشري». علمًا أنّ توظيف «موروث» تدور حوله مفاهيم أخرى: «نخبة»، و«تحرُّر» و«تحرير»، و«تقدم»، و«عقل»، و«تعقل»، وكذلك «مجال ديني»، و«مجال دنيوي».

وكان مفهوما النخبة والتحرُّر حاضرين بقوة في كتابات قومية في بداية القرن الحادي العشرين اهتمت بدور النخب في الإعلام. واستمر مفهوم «ثقافة» في شبكة نظم، ومثله مفهوم «الهوية» لكن مع تركيز أقوى على الموروث الحضاري والتراث الثقافي بمعنى أكثر شمولية من اللغة والفكر والإبداعين الكتابي والشفهي، بحيث يتضمن أيضًا كفايات الحياة من جهة، والحقوق السياسية لمجموعات معينة لا سيما الثقافة الأمازيغية من جهة أخرى. ويتسم مفهوم «الهوية» بأبعاد جديدة خاصة تقوم على ربط الثقافة بمعناها في هذا الاتجاه بمفهوم «الكرامة» و«العيش الكريم» و«الديمقراطية».

ولا يخفى أن ظهور هذه الشبكة المنجزة حول مفهوم «ثقافة» يتمّ بمنحى جديد يعزز ديناميات «الربيع العربي» واحتجاجاته وما سمي بـ«الحركة الفبرايرية» (تظاهرات شهر فبراير/ شباط 2011) في المغرب.

كما اقترن مفهوم «ثقافة» بمفهوم «فكر» و«جمعيات ثقافية»؛ ومفهوم «ثقافة» في هذا المقام مفهوم ضيق ومعروف، وهو السائد، لكنه يُستعمل أحيانًا بارتباط مع «موروث حضاري» و«ممارسات وعادات شعبية»، «تراث مادي» و«معنوي» كما ظهر في بعض الكتابات الأنثروبولوجية في فترة محددة. ويبقى التعرّيج ختامًا إلى عنقود آخر ترتبط فيه «الثقافة» بـ«أزمة» و«أزمة المثقف»

و«سياسة ثقافية متأزمة».²¹

20 المرجع نفسه.

21 المرجع نفسه.

من هذا العرض الوجيز نستخلص ما يأتي:

- هناك مفاهيم تمّت أبحاثها بكيفية منتظمة، وهذا مؤشر إلى أن علم الاجتماع في البلدان الثلاثة يسجل حضوراً وبحركٍ إشكاليات منتظمة الجوانب وممنهجة بمفاهيم واضحة وممحصّنة مع تراكمات معرفية تغوص في واقع المجتمعات.

- تجربة مفاهيم في الميدان مثل «ثقافة» و « تنمية» و«هوية» وغيرها أنتت بنتيجة معرفية حيوية، رغم أنها متفرّعة من مفاهيم رئيسة. ومن المهمّ في هذا السياق الإشارة إلى تفاعل اللغة العربية مع هذه المفاهيم الآتية من لغات أجنبية، بحيث أغنتها بكيفية منحتها مزيداً من الإجرائية؛ وحصلت عملية الإغناء هذه بمجهودٍ في استيلاد مفردات عربية مقابلة، ومترجمة بزيادة، وليست نسخة طبق الأصل (وهو أمر مستحيل على كلّ حال).

- تستمر مفاهيم وتظهر أخرى أو يتغير منحى المفاهيم من فترة إلى أخرى، كما يبدو في مثال مفهوم المرأة الذي نحا إلى «الجنس» و«الثقافة» اللذين يستمران لكن مع ظهور «حقوق» في الاعتراف والعيش الكريم. وهذا ما ينطبق على الهوية الأمازيغية التي تحتفظ بخصوصيتها إلا أنها تتقاسم تطلعات مع هوية عربية في إطار مفهوم «الشعبية»، لا سيما التطلع إلى تحسين الظروف المادية للفئات التي تعرف الخصاص (الفقر والاحتياج)، وإلى «الديمقراطية» (في المغرب خصوصاً وكذلك في الجزائر)، فيما يظهر منعرّج الربيع العربي في بعض التحولات لحظة فارقة.

- عناقيد مفاهيمية

إضافة إلى ما سبق من مفاهيم وتيمات، نقف ضمن الكتب التي حددت إشكالياتها بدقة، في المنطقة المغاربية، على محاولة الاشتغال في عناقيد مفاهيمية، وذلك وفق النماذج الآتية:

النموذج التونسي²²

المقدس الإسلامي

22 الهرماسي، عبد اللطيف. 2012. في الموروث الديني الإسلامي، قراءة سوسولوجية تاريخية. بيروت: دار التنوير للطباعة والنشر والتوزيع.

يُبرز العنقود اختلاف المقدس الإسلامي، في دلالاته التاريخية، عن نظيره المسيحي. ويقترح الباحث، في فهمه للمقدس، في تجلياته الإسلامية المختلفة، ثلاثة نماذج مثالية تتجسد فيها علاقة الإلهي والمقدس الدنيوي:

يتمثل النموذج الأول، في النسق الديني الشرعي؛ حيث يتخذ التناقض بين المقدس والدنيوي، شكل تعارض بين الحرام والحلال. ويرتبط النموذج الثاني، في النسق الصوفي؛ وفيه تنتفي الوسائط المقدسة، المقررة في الشريعة، لفائدة علاقة فريدة يراد لها أن تكون صلة مباشرة، بين المعارف والإلهي. وبهمّ النموذج الثالث النسق الطريقي، الذي يتحول فيه المتصوف إلى وسيط مقدس، بين البشري والإلهي.

النموذج الجزائري²³

ينطلق الكاتب من مفهوم العنف، كحلقة أولى، ليتفرّع منه عنقود مفاهيمي. وفي ما يأتي بسط لمكونات العنقود:

يستعرض هذا العنقود مفهوم العنف وتفرعاته المختلفة؛ سواء القانونية أم الاجتماعية أم النفسية. ثم تتفرّع من العنف في كرة القدم، كمفهوم مركزي في الدراسة، مجموعة من المفاهيم المرتبطة بالعنف في الملاعب الرياضية: كالمنافسة الرياضية، والحشد الرياضي، والحضور الرياضي. فيما يخترق العدوان والتعصب المفاهيم المتفرعة من مفهوم العنف في كرة القدم.

23 بوقرن، صلاح الدين. 2015. العنف في ملاعب كرة القدم، دراسة في علم اجتماع الجريمة. القاهرة: دار مصر العربية للنشر والتوزيع.

ج. التيمات²⁴

تبرز في مسار البحث تيمات رئيسة تشير إليها الورقة الخلفية ويمكن استخلاصها كالاتي:²⁵

- المرأة ووضعها: تيم حاضر بصورة أو بأخرى في الفترات كلّها وفي البلدان الثلاثة. جاء في المرحلة الأولى (2000-2005) في جوانب مرتبطة بالجسد الأنثوي والتنمية، حيث إنّ تمثلات الفاعلين حول جسد المرأة والقوانين والعادات والممارسات التي تحيط بالمرأة وجسدها تضع قيودًا وعوائق في طريق مشاركتها خصوصًا في ميدان التنمية. تلك القيود الثقافية والتقليدية التي من المفترض التحرُّر منها للمشاركة الفعالة في ميادين الفعل الاجتماعي، طرحت في تلك البحوث تساؤلات مهمّة حول حق المرأة في التعليم، وكذلك في ما يخص السياق الديني لحياتها كفاعل مجتمعي.

واتّخذت هذه المشكلات طابعًا جديدًا ونجاعةً تحليلية مع تبلور إشكاليات الجندر بحيث تظهر العوامل السياسية والثقافية التي تدخل في البناء التاريخي والسوسيولوجي للنوع، وكيفية تشكيله التصوّرات استنادًا إلى مسوّغاتٍ تتنامى تاريخيًا وارتباطها بالسلطة، كذلك الهشاشة الدينية والثقافية. بهذا يعاد تشكيل الخطاب النسوي لدمج الإناث والذكور على حدّ سواء في عملية التحليل، ناهيك عن استنتاج أفق التغيير المنشود بنقد مزدوج يتوجه إلى الدعاية الدينية كما الدعايات الليبرالية، وإلى بنيات المجتمع الأبوي بصفة عامة.

وظاهر أن التيم يدخل في شبكات الوصف والتحليل للنظم الأسرية، كما لبنيات أخرى تتعدى الأسرة لتتناول نطاقات مورفولوجية متشعبة كالدولة وغيرها.

- الثقافة: تشكّل الثقافة، بتجلياتها وجدارتها كمفهوم توجيهي تحليلي وترتيبي في إنتاج المعرفة حول المجتمعات المغاربية وسيرورتها، التيم الثاني الذي يتخلل الكتابات والفترات والبلدان الثلاثة. وفي طبيعة الحال، يظهر هذا التيم في إنتاج المعرفة كما في النزاعات والاختلافات حول طبيعة المجتمعات ومستقبلها: فتارةً ينسجم مع التاريخ، وطورًا مع اللغة والدين، وغالبًا مع هذه المجالات الثلاثة وغيرها كالعادات والطقوس، والأساطير الضمنية أو غير الضمنية لتنظيم البيئة، كالسكن أو الممارسات الحيوية كالأكل وآداب التعامل وإلى ما ذلك.

وليس غريبًا أن يشكّل هذا التيم أفقًا للدراسات والنقاشات كما للنزاعات الفكرية والأدبية مهما ارتبط بالدين أو السياسة أو اللغة، أو مسألة الهُويات وإعادة تعريف الأمة، أو المواطن والهوية الثقافية.

24 انظر تعريف «التيّمات» المفصّل في المقدمة ص 7.

25 أيت منصور، هشام. 2017. «مراجعة للكتابات السوسيولوجية باللغة العربية في الدول المغاربية بين 2000 و2016.» (ورقة خلفية للمرصد العربي للعلوم الاجتماعية).

وتكرّست هذه المسائل في إشكاليات ومجابهات (مثل التعدّد الثقافي في المغرب والجزائر، أو المجابهات حول سياسات التعريب في المغرب، أو في نطاقات بين الحداثة والهوية والتنمية وعلاقتها بالحدّات والتحديث كما تقاطعاتها مع تيمات أخرى على غرار «المرأة» والبنى الاجتماعية والتقنية والإنتاج).

- التنمية: بعدما كان تيم التنمية مهيمناً في الستينات والسبعينات من القرن الماضي، اتخذ مناحي جديدة في الفترات التي يغطيها هذا التقرير، فكان الربط المعروف بين التنمية والتطور الديمغرافي وكذلك النزوح من المدن إلى القرى، وكانت الإشكاليات تقنية/اقتصادية في ما سبق. لكنّ الفترات الأخيرة اتسمت بالاهتمام بدور النساء، ومشكلات «الجنس» و«التنمية البشرية والثقافية» (في ميادين الفن وصراع الأجيال على سبيل المثال).

- الموروث الديني: يرتبط هذا التيم الرابع بالدين الإسلامي. ويُعدّ هذا التيم مركزياً في البلدان المغاربية بعد حصولها على الاستقلال السياسي في منتصف القرن الماضي، ويتسم بدور معروف في تكوّن الأحزاب الوطنية وتنظيمات النضال والحرب ضد الاستعمار الفرنسي. وكان هذا التيم احتلّ الصدارة في الدراسات التاريخية والأنثروبولوجية والسوسولوجية الفرنسية حول المجتمعات المغاربية. وقد يظهر الدين في إشكاليات الثقافة والدراسات المغاربية التي اعتنقت علاقة الدين بالسياسة، وتحديدًا العلاقة مع ممارسات السلطة ومؤسساتها فضلاً عن تمظهر الإسلام كمرجعية للعمل السياسي والتدافع على السلطة ومراكزها، وهو ما يبدو مرتبطاً أيضاً بتيمي التنمية والتحديث. كذلك فإنّ إنتاج المعرفة السوسولوجية وجدارتها يرصدان التحوّلات المجتمعية، والحيوية، والسوسولوجية من منظور موضوعة المجتمع بما فيه دينه (أو أديانه) وينمو بالتوازي مع محاولات «أسلمة علم الاجتماع».

وأخيراً، هناك تيم المجتمع المدني الذي قد يدخل في توصيف ما يسمى «بالفضاء العام» كحالة الجزائر، وفي مواضيع السياسة. كما ظهر هذا التيم في المغرب وتطوّر في كتابات مختلفة.

د. خلاصات

* تُظهر نتائج تحليل الإنتاج الإجمالي للكتب في علم الاجتماع أن عدد الكتب والإصدارات باللغة العربية ارتفع بين عامي 2000 و2016 في البلدان كلّها من دون استثناء. وفيما تخيم السوسولوجيا الثقافية ثمّ السوسولوجيا السياسية وكتب التدريس المتعلقة بتقديم النظريات والمناهج على إنتاج الكتب في الدول المغاربية الثلاث، يبرز حجم الاهتمام بقضايا النوع الاجتماعي والمساواة؛ علماً أنّ المواضيع الناشئة التي احتلت حيزاً متقدماً في الإنتاج لا سيما في الفترة الثالثة تتقدمها تلك المرتبطة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالحراك الشعبي أو ما عُرف بأحداث «الربيع العربي».

* جديرٌ بالذكر أنّ عددًا محدودًا من الكتب يتضمن إشكالية واضحة مبنية على تراكم البحث في مجال اشتغالها، ويستخدم مناهج بحث ملائمة وتم الإعلان عنها بشكل صريح. كما أن اللغة المستعملة في هذا العدد المحدود من الكتب لغة علمية خالية من الطابع الدعائي أو المعياري القوي. لكنّ جزءًا مهمًا من الكتب يقع في خانتين على الأقل: تتعلق الأولى بطابع معياريّ صريح في بعض الحالات ومبطن في حالات أخرى يختلط فيها ما هو وصفي تحليلي بتوصيفات حول ما يجب أن يكون عليه المجتمع. أما الخانة الثانية فترتبط بكتب تحترم اللغة العلمية وتخلو من توصيفات معيارية قوية، لكنّ الجانب النظري والمفاهيمي والمنهجي فيها ليس دائمًا متماسكًا. كما أن مناهج البحث المستعملة لا يتم تقديمها بدقة تُمكن القارئ من تكوين فكرة واضحة عن شروط إنجاز البحث والتمكّن من مساءلته علميًا على أسس واضحة.

* في ما يتعلّق بالمناهج، نجد أن الإصدارات التي اعتمدت المناهج الكيفية حصراً احتلت الصدارة، متبوعة بشكل أقلّ بكثير بتلك التي تزوج بين المنهجين الكيفي والكمي، فيما قلة قليلة اعتمدت منهجًا كميًا فقط، في حين يبقى بعض الكتب من دون منهجية صريحة. كما أنّ غالبية الكتب التي تتبنّى مناهج كمية لم تتجاوز في معظم الأحيان الجانب الوصفي، ولم نعثر على دراسات استخدمت مناهج كمية متقدمة كتلك التي تعتمد تحليل العلاقة بين متغيرات بناءً على عينة مختارة بحسب المعايير العلمية المتعارف عليها وتأسيس تلك العلاقات على المستويين النظري والمفاهيمي.

* أخيرًا، في ما يخصّ المراجع المعتمدة في كتب العينة ولغاتها، نجد أن معظم هذه المراجع يتجاوز عمرها عشر سنوات في مقابل ضعف الإحالة إلى المراجع الجديدة، أي تلك التي يقلّ عمرها عن خمس سنوات، مع ارتفاع طفيف في الفترتين الثانية والثالثة. كما نخلص إلى أن معظم الباحثين يعتمدون على الكتب أكثر من المقالات. أما بالنسبة إلى لغات المراجع، فتبقى الفرنسية هي المسيطرة في تونس والمغرب، فيما تسجل الجزائر خرقًا كبيرًا بحيث تعتبر المراجع المعتمدة فيها باللغة العربية الأكثر تردّدًا.

2. واقع علم الاجتماع في بلدان المشرق

تتكوّن هذه المجموعة من فلسطين، ولبنان، والأردن، وسوريا، والعراق. وهي الوحدة الثانية بعدما قدمنا دول المغرب الكبير، على أن نخصّص الفصل التالي لمصر نظرًا إلى حجمها سواءً بالركون إلى عدد الجامعات والمراكز أم إلى تاريخ نشأة العلوم الاجتماعية وتطوّرها في المنطقة بصفة عامة.

قرّرنا تقديم المعطيات التي أنتجناها مباشرة من دون إسناد كتابة ورقة خلفية إلى أحد. أنجزنا تلخيصًا مفصّلًا وتحليلًا لعينة من 55 كتابًا. وجمعنا 540 كتابًا من خزانات أهمّها الخزانة الوطنية في الرباط، وخزانة مؤسسة الملك عبد العزيز آل سعود للدراسات الإسلامية والعلوم الإنسانية في الدار البيضاء، واقتنينا عددًا مهمًا من الكتب من السوق (من الرباط والدار البيضاء). كما زوّدنا المرصد العربي للعلوم الاجتماعيّة بعددٍ لا يستهان فيه من الكتب. وأتمننا التجميع بقاعدة بيانات خزانة جامعة برينستون ذات الرصيد العربي الهائل.

في مرحلة ثانية، قلّصنا عدد الكتب إلى 240 كتابًا تدرج في ميدان السوسيولوجيا كما عرفناه بوسيلة التصفّح السريع (دراسة الفهارس، قراءة صفحات محدودة الخ).

بعد ذلك قسّمنا إجمالي 240 كتابًا إلى ثلاث حصص (وفقًا لتاريخ نشرها) توزّعت على الفترات المعتمدة لإعداد هذا التقرير، ثم اخترنا عشوائيًا كتابًا من كلّ أربعة، بحيث انحصر العدد في 60 كتابًا درسنا منها 55 بعد تصفّح أكثر دقّةً أظهر أن خمسة كتب تنتمي إلى ميدان الجغرافيا والقانون.

أخيرًا، نشير إلى أنّ قائمة الكتب التي زوّدنا بها المرصد العربي أتت على شكل بيبليوغرافيا، بتعليق موجز حول كلّ كتاب، تمخضت عن استطلاع لتعيين أهم الكتب التي صدرت في خلال المرحلة الزمنية المدروسة.²⁶ لم ندخل هذه الكتب في العينة، لكننا قرأنا منها ما صنّفناه في خانة سوسيولوجيا «المشرق» أو الأنثروبولوجيا، وذلك لإغناء نظرتنا إلى الميدانين لا سيما في ما يتعلق بالخلاصات العامة.

وعليه، نقدّم المعطيات التي أفضت إليها دراستنا بناءً على التصنيف الذي هيكل الفصول الأخرى مع بعض التصرف.

أ. العينة/ الإنتاج

اطّرد عدد الكتب في الميدان بشكل ملحوظ في الفترتين الأخيرتين وكانت الإنتاجات متفاوتة فعلاً والأعداد مرتفعة في الفترتين الثانية والثالثة مقارنةً بالفترة الأولى، أما القفزة الكبرى فسجّلت في

26 أنجزت سنّيا كريشاتي استطلاعًا لفائدة المرصد العربي للعلوم الاجتماعية 2016/2017.

الفترة الثانية. يبقى أن الأعداد الأصلية التي اعتمدت لا يمكن معرفة ما إذا كانت تمثل الأحجام الحقيقية، لا سيما في ظلّ معضلة الغياب الإحصائي للكتب في الحالات شتّى.

ب. التخصصات الفرعية والمواضيع

يستحوذ عددٌ قليلٌ من التخصصات على الاهتمام في علم الاجتماع، فتصدر سوسولوجيا السياسة، ثم سوسولوجيا الثقافة ويليها الجندر والمرأة والنسوية.

ويظهر التطور في المحتويات وأجندات البحوث في رصد المواضيع بحسب الفترات وفق الآتي:

جدول رقم 4

تطور المواضيع المعالجة في كتب علم الاجتماع الصادرة باللغة العربية في بلدان المشرق في خلال الفترات الزمنية المتلاحقة بين 2000 و2016

المرحلة			المواضيع
2016-2011	2010-2006	2005-2000	
<ul style="list-style-type: none"> - الطبقة والسلطة - نسوية، أدوار، جندر - الأسرة، خطر التغيير - ثورة وثوار - عنف وإرهاب - هوية وعولمة - دين، سياسة، علمانية - المعرفة والسيطرة - مجتمع المعرفة، توظيف المؤثرات - على الخطاب الفقهي - ثقافة السلطوية - أنماط الحكم وبنياته البدوية 	<ul style="list-style-type: none"> - الدين والدولة المستبدة - الإعلام وتشكيل الهوية - المرأة، السياسة ورجال - الدين، وضع المرأة، ذهنية التحريم والانغلاق - هيمنة غربية/خصوصية - سوسيو-أنثروبولوجيا العنف - الصمود في وجه الدولة الكليانية (الدولة الشمولية التي تحتضن نظاماً سياسياً ذا حزب واحد لا يقبل أيّ معارضة سياسية ويفتقد إلى حرية الرأي والفكر) 	<ul style="list-style-type: none"> - المنقف ودوره - أزمة علم الاجتماع الغربي والعربي - المرأة، الرجولة - الإنترنت وتأثيره/الثورة المعلوماتية - العولمة والتواصل والهوية - التنشئة (طفل، أسرة، فضاء عام) - المجتمع المدني - الدين، الاستبداد ووضع المرأة - الخطابات الدينية - الطبقة الوسطى 	

في مرحلة أولى، تمّ تحديد مواضيع بتصفّح عدد قليل من الكتب؛ بعد ذلك دُمج عدد من المواضيع في أخرى تشبهها، ومتى ظهرت مواضيع مستقلة أخضعت للمقارنة بأخرى وشملها معها متى كانت مرتبطة بها؛ أما في حالة الارتباط الضعيف فنُكرت تلك المواضيع مستقلة في ذاتها. ويظهر عدد المواضيع وتنوعها مرتفعين نسبياً في المرحلتين الأولى والثالثة مقارنة بالمرحلة الثانية. وهناك موضوعٌ حاضر على الدوام هو «المرأة»، لكن مع تغيّر في الجوانب المدروسة وكثافة ذلك الحضور.

نقع في المرحلة الأولى على إشكالية الرجولة والرجولية، وإشكالية وضعية المرأة في ارتباطها مع الدين؛ فيما يولد تركيزاً جديداً في المرحلة الثانية على الإعلام والتواصل وهوية المرأة، وذهنية التحريم، والمرأة ورجال الدين والسياسة. وتبقى تلك الجوانب حاضرة في المرحلة الثالثة، لكن مع فارق جوهريّ يتلخص في التحول إلى إشكالية الجندر.

وفي وقتٍ يتواصل الاهتمام بموضوع الأسرة والتنشئة في الفترات الثلاث، يستمرّ حضور المواضيع الكلاسيكية (دولة، سلطة، الدين والسلطة...). إلا أن المرحلة الثالثة تشهد على بروز مواضيع كالسياسة والمعرفة، والبحث ومجتمع المعرفة. وتمّ فرز الميادين إلى: أسطورة، ودين، وسلطة، وسياسة مع العلمانية، وكذلك الثورة والعنف؛ ومع هذه المواضيع وفي ارتباط بها، يتكرّس موضوع المجتمع المدني والديمقراطية ونظرية الدولة ووضعها بوجه عام. وتتجدد في هذه المرحلة إشكالية الطبقات في علاقتها بالاستغلال والنفوذ السياسي والوعي والطائفية وتكوين الرأسمال.

ويتّضح أنّ إعادة النظر في موضوع أزمة علم الاجتماع انطلقت من منظور الإبيستيمولوجيا وعلم اجتماع المعرفة، وهذا وجهٌ من وجوه التجديد في الإنتاج.

أخيراً نلاحظ غياب مواضيع التحديث، والتنمية والشغل، والصناعة والثقافة الشعبية، وهي مواضيع نعرف أنها كانت حاضرة بقوة منذ الستينات حتى الثمانينات من القرن العشرين. والراجح أن الباحثين والباحثين باتوا يهتمون أكثر بأزمات المنظومات الاجتماعية والسياسية والثقافية عوض التركيز على التحوّلات وبمفاهيم منشقة عن المادة التاريخية. ولا يعني ذلك أن إشكاليات الهيمنة الإمبريالية أهملت، إلا أنّ مواضيع جديدة تُركّز على الأزمات الراهنة أصبحت تحتلّ حيزاً كبيراً.

ج. أنماط البحث

من أصل 55 كتاباً وجدنا 13 كتاباً بإشكاليات محدّدة تحديداً دقيقاً، و19 دراسة بإشكاليات عامة، مقابل 15 دراسة من دون إشكالية ظاهرة. وهناك 8 كتب بأسئلة واضحة لكنها تستند إلى مواد ملموسة قليلة، أو إلى تأملات خالصة.

أما نوعية المعطيات فيمكن تصنيفها كما تظهر في الجدول الآتي:

جدول رقم 5

تكوين العينة المدروسة من كتب علم الاجتماع الصادرة باللغة العربية في بلدان المشرق بين 2000 و2016 بحسب فترة نشرها وتخصُّصها ونمط البحث السائد فيها (المجموع=55)

بحسب نمط البحث		بحسب التخصص		بحسب الفترة الزمنية	
العدد	نمط البحث	العدد	التخصص	العدد	الفترة الزمنية
20	تحليلات، مواد تاريخية ووثائق	15	علم الاجتماع والمنهج	6	2005-2000
15	ملحوظات، مقابلات أو استبيان	13	سوسولوجيا السياسة	22	2010-2006
10	مواد صحافية وأدبية	8	سوسولوجيا الأدوار والتطُّع والجنس	27	2016-2011
5	مواد إحصائية أخرى	5	سوسولوجيا الدين		
5	ملحوظات ومقابلات ميدانية	6	سوسولوجيا الثقافة		
		4	عولمة (عولمة وهوية)		
		2	شرق/غرب		
		2	سوسيو معرفة		

من الجدول أعلاه، نلاحظ أن 15 كتابًا فقط استُعمل في إعدادها الاستبيان والمقابلة، مقابل غلبة للكتب التي تعتمد على التحليلات والمواد التاريخية والوثائق (20 كتابًا).

د. المفاهيم

ضمن الإشكاليات المحددة بدقة وقفنا على محاولة الاشتغال في مفاهيم متراسة وعناقيد مفاهيمية، نذكر منها أربعة أمثلة:

مثال أول²⁷

بحث علمي

27 حنفي، ساري وريغاس أرفانتييس. 2015. البحث العلمي ومجتمع المعرفة. بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية.

يبين المثال الأول أن هناك موضوعاً عاماً يُقسَم إلى مواضيع فرعية بجوانب متعدّدة، ثم يكون الولوج من الجزئيات إلى مفهوم تحليلي وتفسيري رئيس (مجتمع المعرفة)، ومن مجموع المفاهيم يتفرّع الوضعي والمعياري.

مثال ثانٍ²⁸

دراسة في الطبقة والسلطة (لبنان)

وضع إمكانية امتيازات قاعدة مادية (ملكيات)
دينامية طبقة وسلطة

في المثال الثاني، هناك مفهوم في صدر الكتابة تدور حوله مفاهيم أخرى يتوسطها مفهوم «سوق»، ثم يكون التفرّع في عملية تكوين «رأس المال» بارتباط مع «هجرة» (خارجية في هذا المثال) و«إنتاج».

مثال ثالث²⁹

تغيير

28 الطرابلسي، فواز. 2016. الطبقات الاجتماعية والسلطة السياسية في لبنان.

29 بيضون، عزة شرارة. الرجولة وتغيير أحوال النساء. 2007. والجنس وما تقولين، 2012.

يظهر في هذا المثال الثالث مفهومان مؤثران يلتقيان رأساً لرأس؛ لكن بين الرأسين يتوسط مفهومان منهجي وواقعي، هما التنظيمات وأفعال التنازع، وحول هذه المكونات تدور مفاهيم أخرى.

مثال رابع³⁰

دراسة الحالة العراقية في ظل حكم البعث

في هذا المثال الأخير نرى عملية وضع المكونات المفاهيمية الكبرى، على غرار وضع لاعبي كرة القدم كل في موقعه.³¹ ثم تأتي المفاهيم الجزئية في ترتيب، ليصبّ الكلّ في مفهوم أفقي هو التغيير. إذًا، يتّضح أن لكلّ مثال عنقودية خاصية: في المثال الأول عنقودية تنظيمية – بنوية، تنطوي على رجوع إلى التاريخي، لكنّ الهدف هو نوعية العلاقة بين الملامح والمؤشرات. في الثاني سبكٌ للمفاهيم في بنية مع تغيراتها وديناميتها التاريخية. في الثالث نموذج للفعل (هنا النضال والتنازع) ومحفزاته، وأطر استمراريته، مع البنية الخاصة التي تسمح بتجدد الجهد والطاقة العاطفية، في جدلية مع التنظيمات والكاريزما من جهة، والأيديولوجيا والقوة في الجهة المضادة؛ وإعادة إنتاج نظريات الدين الكلاسيكية (والجديد جاء في سبك الرمزيات الملموسة بتنوّع طاقاتها، بما فيها الطاقات المنبثقة من الموارد وطاقات تعبئة العنف). وفي الرابع تطغى ثنائية وثلاثية متناقضتان في علاقتهما مع النظم والأدوار السياسية، تفضيان إلى دينامية خاصة نحو التغيير.

30 عبد الجبار، فالح. 2010. العمامة والأفندي: سوسيولوجيا الخطاب وحركات الاحتجاج الديني. بيروت: دار الجمل.

31 توزيع لاعبي كرة القدم على خطوط الهجوم والوسط والدفاع والمرمى بشكل منتظم ومتجانس ومتفاعل من الأمام إلى الخلف والعكس.

هـ. تيمات

استخرجنا من تحليل عينة الكتب سنّة تيمات اعتبرناها مهمة. وأغنينا العملية بقراءة كتب مهمة لم تدخل في حيز العينة، لكننا أقدمنا على ذلك بعدما ظهرت خيوط كلّ تيم من تحليل العينة أولاً.

- الثقافة، التآزم الاجتماعي

تعدّ الثقافة وأزمتها، والعلاقة بين التآزم والتآزم الاجتماعي، تيمًا كبيرًا حاضرًا بكثافة في ما كتب علماء وعالمات الاجتماع العرب، ولكنّ الجديد ظهر مع ربط الأزمة بالإنترنت وآليات التواصل الجديدة والعولمة. وتبلور هذا العنصر الجديد في الحقبة بين 2000 و2016، وتكثف في خلال الفترة الواقعة بين 2006-2011. والجدير بالملاحظة أننا نلمس في هذا التطور صورة متجددة لإشكالية كلاسيكية، لذا نرى أن سؤال الأمبريالية والهيمنة الرأسمالية يعاد طرحه في حلّة الثقافة، أو تظهر محاولات لتجاوز ذلك السؤال بطرح آخر يرى في التآزم الثقافي والعولمة مجالًا للإبداعات الفردية والفئوية (مشاحنة الشباب على سبيل المثال).

وفي الفترة الزمنية الواقعة بين 2000 و2012 اختلفت النظرة إلى الثقافة إذ نجد الباحثين والباحثات يستعملونها كمنظومة فكر مستقاة من التراث الديني أو الفكري – الأدبي بصفة عامة، فيما يستخدمها آخرون بمعنى منظومة العادات والقوانين، والمعايير الشائعة في الحياة الاجتماعية مهما اختلفت مصادرها (سواء المدوّن منها أم المتناقل بين الناس في الذاكرة والممارسة)، علمًا أنّ الكتابات في الموضوع لا توضح ذلك الفارق دائمًا أو بالقدر الكافي.

أخيرًا، يجب الإشارة إلى أن هناك توجّهين في البحوث: توجهٌ جديد نسبيًا يركز على الدين واللغة واستمراريتهما، وانبثاق العادات الاجتماعية منهما؛ وآخر يضيء على السيرورة التاريخية الخاصة بالمجتمعات والتي ترجع في الدرجة الأولى إلى التغلغل الإمبريالي والاستعماري ومن الحاضرة إلى العولمة التي ما هي إلا امتداد لتلك الوضعية التي تعمق التبعية والاستلاب.

- العنف

نشير إلى هذا التيم الثاني من دون التوسّع فيه، لا سيما أنّ ارتباطاته بالتآزم الثقافي والاجتماعي والسياسي واضحة وعلنيّة. يضمّ تيم العنف مواضيع حيوية ومنتشرة منها في طبيعة الحال موضوع احتلال فلسطين والاستيطان والبرامج الممنهجة للقضاء على الشعب الفلسطيني والجرائم المرتكبة ضده يوميًا من تعذيب وقتل وحبس وطرده، وأشكال العنف المادي والرمزي. ومعروف أنّ ماكينه العنف هذه تتعدى حدود فلسطين لتنتظلي على الشتات لا في المنطقة فحسب بل في مختلف أنحاء المعمورة.

ويكرّس العنف كتيمة مقاربات الدولة وعلاقتها بالمجتمع، والدولة الفاشلة، وحروبها وكذلك حروب الطوائف بدوافعها الداخلية والخارجية (كما في لبنان). فيما تتحرك عدسة العنف في إشكاليات عدة حول العلاقات الأسرية والعلاقة بين النساء والرجال، فضلاً عن الترتيبات الجندرية لا سيما في المرحلتين الأخيرتين اللتين يغطيها التقرير.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا التيم يتقاطع مع مسائل مهمّة ظهرت في البحوث السيكو-سوسولوجية وبنوع خاصّ مسائل التكيف، والاندماج، وغياب سلوك المساعدة إلخ... أي تعاطي الأفراد والجماعات مع الظواهر المتناقضة في الحياة اليومية.

- المرأة والجندر في التحوّلين الاجتماعي والحضاري

أحدٌ لا يتجاهل انتشار تيم «المرأة»، و«وضعية المرأة» و«مشكل المرأة»، لا بل يظهر «المشكل» في كتاباتٍ عدة وكأنه مشكل المرأة وحدها؛ بعبارة أخرى، كأن الرجل لا يطرح إشكالاتٍ، فيتكرّس تغيبٌ شبه كامل لتحليل العلاقة بين المرأة والرجل بالإضافة إلى الروابط الأسرية. رغم ذلك، أنتجت تلك الجهودات معارف مهمّة حول مجتمعات المنطقة وحركت النقاش في مواضيع الإصلاح. لكن يبدو أنّ زاوية النظر بدأت تتغير في الحقبة بين 2006 و2016 تقريباً، ذلك أنّ هذا التيم برز من زاوية متجددة ظهرت في الكتابات النسوية حول دينامية المدّ والجزر لموازين القوى عبر تيار الإصلاح من جهة والتيار المحافظ من جهة أخرى. كذلك يظهر موضوع النساء بحساسية في ما يخص التحوّل الأسري والاجتماعي المتمحور حول العمل والإنجاب والحريات. وبدأ البحث في تصوّرات الجسد، وهو جانب جديد ربما هيّئت له بحوثٌ معروفة أنجزت قبل هذه الحقبة في مراكز البحث الأورو-أميركية.

في الفترة نفسها تجددت البحوث بفضل إدراج إشكالية الجندر التي غيرت البحث في موضوع النسوية. وتضمنت هذه الإشكالية الحفر في تصنيفات الجنس نفسها كبناء اجتماعي وتاريخي، وكرتيبٍ وجب التنقيب عن عمليته ومسلماته وكذلك خلفياته في ما يتعلق بتنظيم الأدوار والسلطة المرتبطة بذلك التنظيم، وعدسة الجندر؛ وربما سنوسّع البحث والتنظير وأسس وضع السياسات الاجتماعية إن كتب لها التقدم في المنطقة.

- الطبقة والطبقات الاجتماعية

إلى زمن قريب، كانت البحوث المؤثرة تعتمد أساساً على السرديات التاريخية ومفاهيم معروفة من قبيل ملكية وسائل الإنتاج وهرمية التراتبية بناءً على هذا القياس. وكانت تحاول تبين خصوصيات المجتمعات العربية في هذا المجال بالمقارنة مع السيرورات الغربية، باعتماد ضرب أو آخر من

النظرية الماركسية في التشخيص والتنظير، وفي استشراف مستقبل الرأسمالية المركزية والرأسمالية التابعة في ما كان يسمّى بالعالم الثالث. وضمن الاجتهاد في رصد خصوصية مجتمعات المنطقة عمّق الباحثون النظرية في تطوير مفاهيم أو صوغ أخرى، والاستيلاء على الفائض من طرف الشرائح المتنفّذة، وكذلك «الجاه» و«المكانة» بقصد إعادة النظر في مفهوم الطبقة نفسها. ولربما ترسّخ ذلك تحت ضغط منظري العامل الثقافي في تفسير الأفعال الفردية والجماعية كما كان قد وضع أسسها ماكس فيبر وصورها منظرون كثيرون في أوروبا وأميركا.

ونلاحظ في هذا الباب تشبّهًا معرفيًا نوعًا ما بالقطبيات، ومنها قطب ماركس، أقبل عليه المنظرون نظرًا إلى حدة النقد للمنظومة الغربية (الرأسمالية)، وقطب فيبر الموصوف -وهو توصيف صائب- بالتحيز للمركزية الغربية، وبالنظرة الاستشراقية.

على كلّ حال، يبدو أن هذا الوضع بدأ يتغير؛ ويؤشر إلى هذا التغيّر تحديده في التشخيص والتنظير للطبقة في الحقبة الواقعة بين 2011-2016 وعلى الخصوص في دراسات الطبقات الوسطى، والطبقات والسلطة السياسية. والجدير بالاهتمام هنا يتجسّد في التركيز على العلانقية بدل «الهرمية» التي أهملت العلاقات والمرور بين الشرائح، ودينامية الطبقات. كما برز التحدي في التركيز على الاستغلال؛ وعلى العلاقة بين الطائفية والطبقية (في لبنان خصوصًا). وأخيرًا اهتمّ هذا المجهود بإشكالية تكوين رأسمال من طريق التراكم من خلال الهجرات واستثمار ذلك الرأسمال اقتصاديًا وسياسيًا في البلد الأم.

- التسلّط والنظم السلطوية

هناك أيضًا تيم يتمحور حول التسلّط والنظم السلطوية في علاقاتها مع التاريخ والاستعمار. تتأثر الأحزاب والوساطة بين الدولة والمجتمع من قبل تنظيمات المجتمع المدني. ويتقاطع تيم المجتمع المدني أيضًا مع موضوع العلاقة بين الدولة وأنماط الحكم من جهة والدين وملامحه الاجتماعية من جهة أخرى. هذا ويظهر التيم في ارتباطه بسيرورات العلمنة والعلمانية، وقد تعدّدت جوانبه لا سيما قبيل الحراكات التي أطلقت عليها تسمية «الحراك العربي» وبعدها. ويبرز هذا التيم في كتابات متنوعة تدخل في خانة علم الاجتماع السياسي والعلوم السياسية في معناها الحصري.

- علم اجتماع «ملائم»؟

يحمل عنوان هذا التيم علامة استفهام لأنه يأتي في صيغة سؤال كثيرًا ما يتردد في الكتابات وفي لقاءات علماء وعالمات الاجتماع العرب. ونضع كلمة «ملائم» بين مزدوجتين لأننا نعتبر أن هذا النعت في حدّ ذاته قويّ الالتباس، ونعتمده هنا لسبب بسيط هو استعماله من طرف جماعات من

الباحثين. في هذا المجال لمسنا نوعاً آخرى لا تقل التباساً منها «علم اجتماع عربي» أو «بمنظور إسلامي»... والالتباس يؤشّر إلى أنّ السؤال، وعلى صدارته، ما زال في مرحلة التنقيبات الأولية، ولربما ستحدد النعوت بتقدم البحث والمعرفة.

في الأحوال شتى، وعلى اختلاف التسميات تبقى حساسية التيم واضحة؛ إنه في الأساس يتعلق بالخروج من التبعية العلمية من خلال بناء معرفة مستقلة عن المعرفة الأورو-أميركية المهيمنة حتى اليوم في الساحة العالمية. ومن خلال الكتابات، يتبين أنّ هناك شقّين في هذا التيم: شقٌّ قد نسميه «عربي»، وذلك ممكناً باعتماد «عربي» بمعنى المكتوب والمترجم باللغة العربية. وقد تنقّادى هذه التسمية التماهي الممكن مع «عربي» بالمعاني القومية الضيقة، والتي تتضمن حمولات سلبية لذاك التماهي. والشق الثاني حديث العهد مقارنةً بالأول، ويتلخص في برنامج بمستويات متفاوتة من التحديث يهدف إلى وضع الأسس لعلم اجتماع من منظور «عربي - إسلامي» أو إسلامي بصفة عامة. والطرح السائد في الشقين هو أنّ «علم الاجتماع» في المنطقة بأكملها لا يتجاوز التبعية. وبين برامج علم الاجتماع العربي وعلم الاجتماع الإسلامي يبقى ابن خلدون هو الوسيط الذي لا حجة سواه.

هذا وتقبّل علم الاجتماع العربي الرصيد الغربي واستعمله بنجاحات وإخفاقات ولكنه راكم معرفة ملموسة في خلال تاريخه الطويل نسبياً. وكما ظهر من تحليلات الكتب، هناك اجتهادات في تكييف النظريات والمناهج ولدت وأثمرت نتائج لا يستهان فيها، والاجتهادات مستمرة لا بل تنضج مع مرور الزمن. والدليل عليها تجسد في الاعتناء الجزئاً في سوسيولوجيا المعرفة وفي الصرح الإبستمولوجي للعلوم الغربية والعربية، وظهور الاهتمام بما يسمى «مجتمع المعرفة»، لا سيّما في المرحلة الثالثة (2011-2016). كما تتعزّز محاولة جديدة لوضع أسس خطاب أنثروبولوجي متميز باللغة العربية، في علاقة تبادل لا علاقة تماهٍ في الخطابات الموجودة في الجامعات الأوروبية والأميركية. وهذه التراكمات ليس لها ما يوازئها في برامج علم اجتماع «بمنظور إسلامي».

و. المراجع: لغة وتحيين

من أصل 54 كتاباً، اعتمد 13 كتاباً مراجع باللغة العربية ولغة أجنبية (إنجليزية على الخصوص). وهذه المراجع محيئة، بحيث نادراً ما تتعدى أعمارها 5 سنوات قبل نشر الكتاب بالإضافة إلى مراجع كلاسيكية تعود إلى حقب زمنية مختلفة. كما وجدنا 21 كتاباً بمراجع عربية أو أجنبية مترجمة إلى العربية، وذلك بحسب أعمار المراجع نفسها المشار إليها سابقاً. وتوقفنا عند 9 كتب بمراجع عربية محيئة ومراجع أجنبية قديمة يتعدى عمرها 10 سنوات قبل نشر الكتاب، فيما بقي 11 كتاباً لم نلاحظ فيها اهتماماً واضحاً بضبط المراجع.

ز. خلاصات

* يظهر مما سبق أن هناك قفزةً في الإنتاج، خصوصاً في المرحلتين الثانية والثالثة. أما في ما يخصّ الفروع فتتوزّع كالاتي وبالترتيب: علم الاجتماع/منهج، وسوسولوجيا السياسة، الجندر، وسوسولوجيا الثقافة، والدين. هذا وتمثل المداخل عدداً مهماً من بين كتب السوسولوجيا والمنهج.

* تبرز من بين مروحة المواضيع تلك التي تتسم بالكلاسيكية: الأسرة، الدولة والمجتمع، أزمة المثقف والثقافة، أزمة علم الاجتماع الغربي. ففي المرحلة الأولى تحتل المواضيع الكلاسيكية الصدارة، ثم تظهر اهتمامات بالمرأة ورجال الدين، فيما تشكل الهوية والتواصلات موضوعين مهمين في المرحلة الثانية؛ وفي المرحلة الثالثة تتجدد مواضيع الطبقات، وتختفي مواضيع التنمية والتحديث. أما على صعيد التيمات فهي مهمة ومتشعبة وغنية، منها ما هو نابع من الشعور القويّ بالتحول والأزمات، ومنها ما هو استنساخ لتييمات أميركية (مثال: أزمة علم الاجتماع ما بعد الحداثة، الخ).

* على المستوى المنهجي، يُسجّل ضعفٌ نسبي لنمط البحث الميداني النظري. فيما يحضر الإمبريقي الميداني، لكنّ المحاولات لا تزال في أكثريتها تستند إلى مواد تاريخية، والصحافة والإنترنت، مع استعمال الإحصائيات الجاهزة.

* يُسجّل ضعف ملحوظ في تحديد الإشكالية، ومع ذلك تبدو جلية المجهودات الجديدة (المرحلة الثالثة) في تحديد الإشكاليات، والعمل في عناقيد مفاهيمية منتظمة.

* أخيراً، تبدو المراجع قديمة ومعظمها باللغة العربية، فضلاً عن مراجع عربية أجنبية (إنجليزية وفرنسية على وجه الخصوص).

بعد استعراض جانبٍ من الخلاصات نورد بعض العوامل التي تدخل في تفسير الوضع الراهن:

هناك عوامل شتى، ولا ندعي حصرها، وهي معروفة ولا نظن أن إعادة طرحها وتحليلها سيكون مجدياً؛ نذكر منها: اكتظاظ مؤسسات التدريس؛ وتعدّد مؤسسات البحث مع ضعفها ومحدودية الدعم من جانب الدول؛ ولجوء الباحثين إلى الاستشارة والمنظمات غير الحكومية؛ ومن جراء ذلك تسليع البحث كما أشار إلى ذلك محللون من المنطقة؛ وتعامل الدولة مع العلوم الاجتماعية سواء بتشجيع المشاريع التي تنطوي تحت سياساتها، أم بتهميش الأخرى، والنظر إلى العلوم الاجتماعية على أنها آلية من آليات سياسات الدولة؛ وأخيراً العراقيل التي تعترض ولوج الباحثين إلى الميدان والاستحصال على الرخص في هذا الشأن وبلوغ المعلومات الجاهزة في مؤسسات الدولة.

في المقابل، يظهر أن هيئات التدريس والبحث كثيرًا ما تتجه إلى المشاريع والتأليفات من أجل الكسب، أو تمثل فئة محظوظة نسبيًا، مع ميل إلى الانعزال عن الفئات الأخرى.

أخيرًا، وبفعل القطبية التي تحدثنا عنها في هذا الباب، يظهر استعمال لماركس قد يكون نقدياً واستعمال لفيبر كثيرًا ما يكون قديمًا ومبسطًا. وفي كلتا الحالتين قليلة هي البحوث التي تستخرج مفاهيم جديدة من تلك النظريات ونقدها لتخضعها للبحث الإمبريقي الميداني وفي الحاضر. وفي ما يتعلق بالفعل، والفعل الفردي بنوع خاص، نتج من هذا الوضع النظري رأي شبه عام مفاده أن مجتمعات المنطقة لا تمنح الفرد مكانة محورية، ولم يحدث فيها ذاك التغيير الذي أفضى إلى الفردية في السبرورة الأوروبية. هذه النظرة حجت تمامًا تلك الفردية الناشئة من التحولات المعروفة في المنطقة، وعرقلت البحث في الفرد والفعل الفردي مع أنهما موجودان بقوة في هذه المجتمعات؛ كما أهملت النظر في تمظهراتها الواقعية وفي اختلافها مع الفرد والعمل الفردي.

3. واقع علم الاجتماع في مصر

نستمدّ معطيات هذا القسم من ورقة خلفية أعدت خصيصاً لتُغطي الإنتاجات في علم الاجتماع في مصر.³² ويهدف هذا القسم إلى رصد واقع علم الاجتماع في مصر في الفترة بين 2000 و2016 (علمًا أنّ الاهتمام يشهد تداخلاً بين دراسات علم الاجتماع والأنثروبولوجيا إلى حدّ كبير وهو ما سيظهر في التخصصات الفرعية). كما يقدّم مؤشرات إلى التطور الكميّ أولاً، ويحاول بعدها مسح الميادين، والمواضيع، والخطابات والمفاهيم مع ظهورها، ثم رصد تغيراتها ما أمكن. أما المادة التي تم وصفها وتحليلها فتتكوّن من محتويات عينة من الكتب بلغ عددها 285 كتاباً (من بينها ستة كتب مترجمة من الإنجليزية إلى العربية). ويتجسّد الهدف من دراسة العينة في الوقوف على حجم الإنتاج وتطوره في الفترات الثلاث، ناهيك عن حجم الإنتاج بالنسبة إلى الفروع وتطورها، وأبرز المواضيع التي اهتمّ بها علماء الاجتماع.

أ. حجم الإنتاج والتخصصات الفرعية

يفضي توزّع الكتب المنشورة على أساس تاريخ نشرها إلى المعطيات المرتبة في المبيان أدناه:

مبيان رقم 5

توزّع كتب علم الاجتماع المنشورة * باللغة العربية في مصر
بين 2000 و2016 بحسب تاريخ نشرها (المجموع = 285)

* أي الكتب المؤلفة بالعربية والمترجمة إليها

المصدر: المصري، سعيد. 2017. «الإنتاج العربي لعلم الاجتماع في مصر، دراسة لعينة من الكتب المنشورة من 2000 إلى 2016». (ورقة خلفية للمرصد العربي للعلوم الاجتماعية).

32 المصري، سعيد. 2017. «الإنتاج العربي لعلم الاجتماع في مصر، دراسة لعينة من الكتب المنشورة من 2000 إلى 2016». (ورقة خلفية للمرصد العربي للعلوم الاجتماعية).

واضح أن عدد الكتب المنشورة تراجع بكيفية ملحوظة بين 2000 و2016. وجليّ أيضاً أن ذلك التراجع مطّرد في خلال الفترات الثلاث: من 131 إصداراً إلى 62 إصداراً أي من نسبة 46% إلى 22% من المجموع.

وقد يكون من المفيد مقارنة تطوّر أعداد الإصدارات³³ بتطور أعداد المؤسسات وأعداد العاملين في حقول علم الاجتماع في خلال الفترات الزمنية نفسها، لكنّ المعطيات لم تتوفر في هذا الشأن. في المقابل يُسجّل وجود 24 جامعة ومركزاً للتدريس والبحث في علوم الاجتماع. كما توصلت البحث في البيانات المنشورة من طرف الجامعات، وكذلك الاتصالات الشخصية، إلى أن عدد حاصلين على درجة دكتوراه والعاملين في الجامعات بلغ 359 شخصاً.³⁴

لا يمكن حصر العوامل التي تفسّر ضعف الإصدارات وتراجعها، لكن يظهر أن هناك عوامل مهمة تشير إليها الورقة الخلفية على التوالي:³⁵

* تراجع الدعم الحكومي في خلال العقدین الأخيرین.

* مع هذا التراجع توجّه المنتجون إلى دور النشر، إلا أنّ هذه الأخيرة تقترح شروطاً مجحفة، لا تهتم كثيراً بالتوزيع ولا تضمن حقوق المؤلفين.

* بفعل ذلك توجه المؤلفون إلى إعطاء الأسبقية لتأليف كتب التدريس بغية كسب وسائل العيش.

ربما تظهر هنا العلاقة بين القطاع الخاص والقطاع العام والتي كان لها أثرٌ عميق في حياة المصريين، وحياة الجامعيين والباحثين على الخصوص. كذلك لا بد من الإشارة إلى أن البحوث الميدانية، في موضوع التنمية ومشاريع الدولة، قد تنتج كميات كبيرة من الكتابات (على شكل تقارير) لا يمكن رصدها ضمن أعداد الكتب المنشورة.

- التخصّصات الفرعية

تفضي الورقة الخلفية إلى أنّ عدد التخصّصات الفرعية ناهز العشرين تخصّصاً، لكن يلاحظ أن خمسة منها سيطرت بالنسبة إلى الإصدارات بين 2000 و2016، حيث كوّنت 65% (أي 180 كتاباً) من مجموع العينة؛ وهي علم الاجتماع الثقافي، علم اجتماع التنمية، علم اجتماع الجريمة، علم الاجتماع السياسي، وأخيراً الأنثروبولوجيا الثقافية والاجتماعية (المتداخلة مع العلوم الأربعة الأخرى). ويبرز تباينٌ في ما يتعلق بحضور التخصّصات الرئيسية بحسب المراحل الثلاث: أكثر

33 الإصدارات تشمل الإنتاجات الصادرة باللغة العربية من دون الإنتاجات المترجمة.

34 المصري، سعيد. 2017. «الإنتاج العربي لعلم الاجتماع في مصر، دراسة لعينة من الكتب المنشورة من 2000 إلى 2016.» (ورقة خلفية للمرصد العربي للعلوم الاجتماعية).

35 المرجع نفسه.

من نصف الإصدارات في علم الاجتماع الثقافي والأنثروبولوجيا (55% و58% على التوالي) أنتت في المرحلة الأولى، فيما تراجعت في الفترتين الثانية والثالثة إلى ما يقارب النصف. في المقابل، تكثفت الكتب التي اعنتت بعلم اجتماع التنمية والجريمة من منظور تنموي 49% و48% على التوالي تحديداً بين 2006-2010، أما علم الاجتماع السياسي فشهد ارتفاعاً واضحاً في إنتاج الكتب التي تناولته في الفترة الثالثة (59%).³⁶

ويظهر أن هذه التخصصات احتلت الصدارة مقابل تخصصات أخرى حلت في مرتبة ثانية على غرار دراسة العلم الاجتماعي الاقتصادي والمرأة والعنف. وما يلفت الانتباه في نتائج الورقة الخلفية هو تراجع الاهتمام بعلم الاجتماع الصناعي، وعلم اجتماع التنظيم، وعلم الاجتماع العائلي، وعلم الاجتماع الحضري. فيما أصبح الاهتمام بالدراسات السكانية والديمغرافية نادراً؛ كذلك فإن تناول الإشكاليات الاجتماعية من زاوية تخصصات متعدّدة لا يمثل إلا 46.2% مقابل 53.8% زاوية متخصصة من كتب العينة.³⁷ هذا وصدرت معظم البحوث في قضايا اجتماعية من زوايا تخصصات متعددة عن المركز القومي للبحوث الاجتماعية. وتُعزى ندرة الدراسات السكانية والديمغرافية إلى تراجع تقنيات البحث الكمية، (الحساب والإحصائيات والقياس)، وهي مشكلة ترجع إلى الضعف في تلك المجالات.

وربما نحتاج إلى بعض المعطيات حول المؤسسات التي ينشط فيها الباحث إن أردنا فهم الفارق بين الإنتاجات التي تهم فروعاً دقيقة في علم الاجتماع بصفة عامة، وتلك التي تتناول الإشكاليات الاجتماعية من زوايا متعددة الاختصاصات. والغالب كما يظهر في الورقة الخلفية هو الدور الكبير للمركز القومي للبحوث الاجتماعية، بإمكانياته وتعدّد الفروع العلمية الموجودة بين المشتغلين هناك. واقع يدفع إلى التساؤل: هل هناك ارتباط بين العمل داخل فروع دقيقة لكن أيضاً في علم الاجتماع بصفة عامة من جهة، وبين الدراسات التي تعتمد على جهود فردية ومصادر غير متكافئة لتمويل البحوث؟ المعطيات التي لخصناها حتى الآن تسمح بطرح هذا السؤال، ولربما يتعلق الأمر أيضاً بضعف في الاهتمام بالمجهودات الفردية.

ب. المواضيع والفئات المستهدفة

- المواضيع

تحتلّ أربعة مواضيع الواجهة من حيث عدد الكتب التي تناولها بحسب الورقة الخلفية، وهي على التوالي: التراث الشعبي، والتحوّلات الاجتماعية، والجريمة والانحراف في المجتمع، ثم الفقر والفئات الهشة.

36 المرجع نفسه.

37 المرجع نفسه.

مبيان رقم 6

المواضيع المعالجة في كتب علم الاجتماع المؤلفة باللغة العربية في مصر بين 2000 و2016 (المجموع = 279)

المصدر: المصري، سعيد. 2017. «الإنتاج العربي لعلم الاجتماع في مصر دراسة لعينة من الكتب المنشورة من 2000 إلى 2016». (ورقة خلفية للمرصد العربي للعلوم الاجتماعية).

تلي هذه المواضيع الأربعة مواضيع أخرى على غرار الحركات الاجتماعية، تمكين المرأة، العنف والعولمة، والتي يمثل كلٌّ منها بين 5% و7%؛ لتحصد مواضيع أخرى 33% من العينة بنسبة أقل من 5% لكلٍّ منها.³⁸

وتبيّن الورقة الخلفية أنّ الفترة 2000-2005 شهدت نشاطاً مهماً للإصدارات في ميدان التراث الشعبي، ثم انخفض حجم الإنتاج بدءاً من 2006 حتى 2016. واهتمت الكتب برصد مختلف أوجه الثقافات الشعبية المصرية، وبقضايا التوثيق والأرشيف ووضع الموسوعات، فضلاً عن التنظير وتفسير التغيير؛ ولم تؤثر احتجاجات 2011 على هذه الدينامية. وأحاط بالمواضيع المذكورة أساتذة بارزون في الجامعات الكبرى، وهي القاهرة وعين شمس والإسكندرية والمنصورة، بالإضافة إلى أكاديمية الفنون التابعة لوزارة الثقافة. ولهذا النشاط روافد عربية/ألمانية وأميركية وبريطانية مرتبطة بتأسيس الدراسات الأنثروبولوجية في مصر منذ مطلع الستينات للقرن الماضي (الإسكندرية على سبيل المثال). وأسفرت هذه الجهود عن وضع خريطة التعددية الثقافية المصرية مع احترام فكرة التنوع.

في ما يرتبط بالموضوع الثاني، وهو التحولات الاجتماعية، صبّ الاهتمام في فترة أولى على التحولات الاقتصادية والثقافية بصفة عامة. بعد ذلك اهتم علماء الاجتماع بالتحولات الكبرى التي

38 هناك مواضيع أخرى جاءت بنسب ضعيفة لم يتضمنها الجدول.

أدت إلى حركات اجتماعية لا سيما مع الطفرة السياسية، وتنامي البطالة والتهميش (2006-2010). وبدءاً من العام 2011 اهتمت البحوث بالتحويلات السياسية والثقافية، بالإضافة إلى مشاكل العنف ونمو المناطق العشوائية، ورکز العلماء على خريطة الاحتجاجات والحركات الشبابية الفاعلة في أحداث يناير/ كانون الثاني 2011.³⁹

وفي ما يخصّ موضوع الانحراف والجريمة، تركّز الاهتمام حول تجارة المخدرات في الأوساط المختلفة والشباب تحديداً. أضف إلى ذلك مواضيع البغاء والقتل والاتجار في الأعضاء البشرية والفساد في فترة أولى 2000-2005. وكان الاهتمام الكبير في الاتجار في المخدرات وأوكارها لا سيما المناطق العشوائية والفقيرة. أما المرحلة الثانية فانكبت أكثر على مفهوم «ثقافة المخدرات» وملامح تلك الثقافة لدى الفقراء والشباب والنساء المنتمين إلى الفئات المهمشة. لكن بدءاً من العام 2005 تراجع الاهتمام بموضوع الجريمة بشكل كبير.

أما الدراسات التي اهتمت بتوصيف الفقر والفئات الفقيرة في الأرياف والمدن، فتزامن ارتفاع وتيرتها مع برامج الإصلاحات الهيكلية التي ألحّت عليها المؤسسات المالية الدولية مقابل الإعفاء من المديونية وتمويل المشاريع بالسلف. لذا توجه علماء الاجتماع إلى رصد ملامح الفقر ومظاهره وفئات الفقراء وعلى رأسها: الأطفال العاملون، والنساء المتسولات من سكان المناطق الهامشية، إلى جانب دراسات تنموية اهتمت بحاجيات الفقراء (2000-2005).⁴⁰

وفي هذا المجال، تشير الورقة الخلفية إلى دراسة مطوّلة من إعداد المركز القومي من خلال مقاربات متعددة الاختصاصات في الموضوع، وذلك بهدف تدعيم مشاريع تنموية لمحاربة الفقر تحت رعاية الرئيس (السابق) حسني مبارك. لكن منذ مطلع العام 2011 بدأت الاهتمامات تتراجع وذلك رغم احتجاجات يناير/كانون الثاني التي كانت مرتبطة بأبعاد ذات صلة بمشكلة الفقر.⁴¹

يبقى أن هناك مواضيع تراجع الاهتمام فيها، أو لم تنل تركيزاً مهماً في البحوث الاجتماعية، ومنها الحركات الاجتماعية والعدالة الاجتماعية، والشباب رغم احتجاجات سنة 2010 وحتى 2013، والأمر نفسه ينطلي على موضوع العنف الاجتماعي والسياسي، والدراسات حول الإسلام السياسي (باستثناء بعض الأمثلة).

- الفئات المستهدفة

تعتمد هذه الدراسات، بحسب الورقة الخلفية، على عينات قومية كبيرة، وهي تتناول بشكل خاصّ

39 المصري، سعيد. 2017. «الإنتاج العربي لعلم الاجتماع في مصر، دراسة لعينة من الكتب المنشورة من 2000 إلى 2016». (ورقة خلفية للمرصد العربي للعلوم الاجتماعية).

40 المرجع نفسه.

41 المرجع نفسه.

الدراسات التي تستهدف فئات متنوعة. ويفوق عدد الكتب المخصصة لهذه الدراسات بكثير تلك التي اهتمت بفئة معينة، حيث يبلغ 121 كتاباً أي بنسبة 43.4% من العينة. أما الفئات التي تليها فهي المرأة والأطفال والشباب والتي تتراوح نسبها بين 7.2% و 12.9%. بعدها تنخفض نسبة الفئات المستهدفة الأخرى إلى أقل من 5 (على سبيل المثال 4.7% للعاملين والفقراء). هذا النوع من البحوث يفترض ساكنة متجانسة اجتماعياً وثقافياً، لذا تقل نسبة سكان الريف، كما يتراجع الاهتمام بالأقليات (خصوصاً الأقباط، واختلاف وضعيتهم في جوانبها المهمة عن وضعيات تهم عامة السكان؛ وتهميشهم من قبل أوساط إسلامية معينة). كذلك نلاحظ ندرة البحوث في موضوع الشباب مع أهميتهم الديمغرافية والاجتماعية، ودراسات عن المقاولين وفئات أخرى.

هذا واحتلت الفئات الأكثر استهدافاً الصف الأول للإصدارات بين 2000 و2010، أي في الفترتين الأوليين، ثم راح الاهتمام بها ينخفض في خلال الفترة الثالثة 2010-2016 باستثناء فئة الشباب.

توازيًا، كثرت البحوث التي تستهدف فئات متنوعة أو فئات معينة اعتمادًا على عينات وطنية يعود سبب طفرتها إلى التمويل من طرف مؤسسات وطنية كبيرة (خصوصاً المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية). وهي بفعل تلك المؤسسة تفترض ضمنياً فكرة التجانس الاجتماعي والثقافي في المجتمع المصري، وذلك على حساب الفئات ذات الخصوصيات الاقتصادية، والبيئية والثقافية.⁴²

ج. الخطابات

«يقصد بالخطاب العلمي السائد أبرز الملامح العامة للبحوث والدراسات المنشورة في الكتب، والتي تعالج قضايا محورية تشكّل نمط التفكير الذهني السائد في طرح إشكاليات البحوث وفي تبني منطلقات نظرية في عيناها وإجراءات منهجية محددة. وبحسب هذا التعريف يمكن تصنيف الكتب المنشورة في أنماط من الخطابات مسيطرة على الأفق النظري والمنهجي وكذلك المردود العلمي للبحوث والدراسات التي يجريها علماء الاجتماع».⁴³

يتّضح أن هناك نواتين لهذا التعريف: الأولى هي «قضايا محورية»، والثانية هي «تشكّل نمط التفكير». من هذين المنطقتين يتكون نمط التفكير وطرح الإشكاليات، والمناهج والمردوديات. ومن المفترض هنا أن يتمحور الاهتمام حول قضية أثار اهتمامات مركزة وبقدر من الاستمرار، ثم هناك ممارسات البحث حول ملامح القضية حيث تتكون في تلك الممارسات مفاهيم وأنماط من المقاربات. والخطاب كمفهوم في هذا التعريف قريب من «المدرسة» الفكرية التي أسس لها ميشيل فوكو، لكنه لا يتماهى مع هذه المدرسة تمامًا. والقضية المحورية تكون لها افتراضياً أهمية حيوية بالنسبة إلى تفسير الفعل الإنساني، يتكون بفعل ذلك نمط أو نموذج للتفكير يصبح سائدًا؛

42 المرجع نفسه.

43 المرجع نفسه.

وتدور المناقشات وكذلك الاختلافات والتطورات في دائرته، لكنّ النموذج هنا يختلف عن الباراديغم الإبستيمي الذي يمكن أن يطبع ممارسات علمية على مدى أطول، من الفترة الزمنية التي نحن في صدد دراستها.

من هذا المنظور، يتقاطع الخطاب كما النظريات مع التيم، كما هو الشأن بالنسبة إلى «القضية المحورية»، لكن التيم يخترق الخطابات، ويمكن أن يدخل في نظريات مختلفة ضمن النموذج الواحد، ومع ذلك يبدو الخطاب في المقام قريباً من التيم.

بناءً على ما سبق، تحصر الورقة الخلفية الخطابات في ثلاثة: خطاب التحوّلات الاجتماعية، خطاب الثقافة، وخطاب البنية الاجتماعية. وتنقسم هذه الخطابات الثلاثة الإصدارات بين 2000 و2016. علماً أن هناك كتابين لا يدخلان في أيّ من الخطابات الثلاثة.

مبيان رقم 7

الخطابات العلميّة السائدة في كتب علم الاجتماع المنشورة باللغة العربية في مصر بين 2000 و2016 (المجموع = 285)

المصدر: المصري، سعيد. 2017. «الإنتاج العربي لعلم الاجتماع في مصر دراسة لعينة من الكتب المنشورة من 2000 إلى 2016». (ورقة خلفية للمرصد العربي للعلوم الاجتماعيّة).

- التحوّلات الاجتماعية

يهتمّ الخطاب الأول بالمتغيرات التي عرفها المجتمع المصري على مدى السنوات الخمسين الماضية، وهناك شعورٌ قويٌّ بالتحوّلات وجذريتها واتساع نطاق التغيير، ومخلفات ذلك في الحياة الاجتماعية

ووضعية الفئات المختلفة. هذا الخطاب تراجع بكيفية ملحوظة بين 2000 و2016 مع تراجع عدد الكتب من 43% إلى 21% بين 2011 و2016. والافتراض السائد هنا هو أنّ التحول يفضي إلى المشاكل. هذه النظرة إنما هي نابعة من النظرية الوظيفية للتوازن والخلل في البنى الاجتماعية، ومعروفٌ في هذا التوجه النظري أنّ العلاقة السببية تُعزى دائماً إلى التغيّر في الاقتصاد وأثره على المجتمع، من دون أن يكون هناك اهتمام بشبكات الفاعلين التي تؤثر في تفاعم التناقضات. ومع الاقتصاد في تحليل تلك البنية الوظيفية، تدخل أحياناً الثقافة بمفهومها الذهني عادة على شكل منظومة متماسكة من الفكر، تفسّر بوسيلتها وضعية فئات اجتماعية (ثقافة الفقر المستفاعة من كتابات أوسكار لويس).⁴⁴

وتتم الدراسات في هذا الخطاب من خلال البحث عن أسباب المشكلات وإيجاد الحلول لها، الأمر الذي يمنحها طابعاً تنموياً، لكنّ البحوث لا تساهم بقدر قويّ ولا اعتباراتٍ عدة في تشكيل السياسات العمومية.

- خطاب الثقافة

يتجسّد الخطاب الثقافي في دراسة جوانب عدة من ثقافة «الفلكلور»، ويتعدى تلك الثقافة كعنصر أو أساس تنظيري؛ ومردّد ذلك إلى تقاطعات الدراسات الثقافية مع الأنثروبولوجيا الثقافية (التي لها حضور ملحوظ في بعض الجامعات المصرية). ويحاول رواد هذا الخطاب اقتحام مجالات كانت حكرًا على الأدباء والنقاد، وهي مجالات الإبداعات في المسرح والسينما وكذلك الفنون وثقافة «الاتصالات». والجدير بالملاحظة أنّ الخطاب يتناول أيضاً «ثقافة الاستهلاك». ويهتم الباحثون هنا بالتغيير الثقافي في علاقته مع العولمة والحداثة، وبالعلاقة بين التراث والتغيير الاجتماعي.

واللافت هنا أيضاً هو التراجع الكبير للبحوث التي تدرج في هذا الخطاب، حيث تحولت نسبة الكتب في هذا الخطاب من 51% إلى 23% بين 2000 و2016 مع انخفاض قويّ في الفترة الثانية (2006-2010).⁴⁵

وضمن هذا الخطاب يتموقع الاهتمام بالتراث الشعبي وتغييراته؛ وكذلك في علاقته مع الدين. وكان الاهتمام في الأصل يتعلق بمشروع دراسة عمليات إحياء التراث الإسلامي من طرف تنظيمات وفاعليات إسلامية، مع البحث في المجتمع الإسلامي المتخيل. بعد ذلك تحولت الفكرة إلى العمل على التراث بمفهومه الأوسع. وبدأ المشروع واستمر في كلية الآداب في جامعة القاهرة (بتمويل من مؤسسة فورد).⁴⁶ إلا أنّ هذا المشروع تأثر بخشية ناشئة لدى علماء الاجتماع والأنثروبولوجيا

44 المرجع نفسه.

45 المرجع نفسه.

46 المرجع نفسه.

عقب تهجمات الإسلاميين على المفكر نصر حامد أبو زيد⁴⁷. وهو «ما دفع بفريق البحث في مشروع دراسة التراث والتغير الاجتماعي إلى التركيز على دراسة موضوعات تقليدية لرصد وتحليل مظاهر التغير في عناصر التراث الشعبي من منظور فولكلوري وسوسيولوجي»⁴⁸. وصدرت عن ذلك مجموعة من الكتب بين 2000 و2010، واعتنت الدراسات بأوجه التراث المختلفة؛ كما شهدت تلك الدراسات محاولات مهمة لتجاوز التصنيفات التقليدية بهدف رصد الممارسات الواقعية في الفعل الإنساني (خصوصاً في الأوساط المهمشة).

- البنية الاجتماعية

في هذا الخطاب الثالث، يتركز الاهتمام حول النظم الاجتماعية (مثل الأسرة، والمؤسسات السياسية)، وكذلك إشكاليات التدرُّج والفروق التي تمخضت عن التحولات الاقتصادية وأنماط الإنتاج والتدبير.

وعلى خلاف الخطابين السابقين، ارتفع الاهتمام بتلك القضايا بين 2000 و2016. وركز هذا الاهتمام على الشرائح الوسطى والمهمشين، كما على العلاقة بين الاحتجاج ومشكلة التماسك الاجتماعي. وأسهمت الدراسات أيضاً في التنقيب عن وسائل الضبط داخل الأسرة، ودور المرأة، ناهيك عن تشكيلة النخب وشبكات المصالح، وأنواع النخب ودورها في المجتمع (النخب الثقافية على سبيل المثال)⁴⁹.

- أطر نظرية ومناهج

في ما يخص التنظير، أظهرت الورقة الخلفية أن 25% (أي 70 كتاباً) من العينة اعتمدت على التنظير المباشر للظواهر المدروسة. فيما الغالبية كتب تناقش مواضيعها، بردها إلى نظريات غير مدققة، أو كتب من دون تنظير. وتسيطر النظريات الوظيفية الكلاسيكية على البحوث، كما أن هناك تفاعلاً ضعيفاً مع النقاشات النظرية المتداولة عالمياً. ومقارنةً بجيل الرواد، يتضح أنّ هناك ندرة في البحوث التي تقدم اختباراً نموذجياً لنظريات، مثلما كانت الحال عليه بالنسبة إلى نظريات الوظيفة أو الصراع الاجتماعي.

أما على مستوى المنهج، فيحتلّ الكيفي الصدارة (ما يناهز 49% من الكتب)، إلا أنّ المنهج الكمي يزاحمه بـ 46% من الكتب⁵⁰.

47 أكاديمي مصري، وباحث متخصص في الدراسات الإسلامية وفي فقه اللغة العربية والعلوم الإنسانية. أثار كتاباته في منتصف التسعينات حفيظة الإسلاميين المتشددين، فاتهم بالتكفير والارتداد.

48 المصري، سعيد. 2017. «الإنتاج العربي لعلم الاجتماع في مصر، دراسة لعينة من الكتب المنشورة من 2000 إلى 2016». (ورقة خلفية للمرصد العربي للعلوم الاجتماعية).

49 المرجع نفسه.

50 المرجع نفسه.

ويدلّ هذا التقارب على تجذّر الدراسات الميدانية الكيفية والكمية في البحوث المصرية، ويُعزى ذلك إلى أنّ معظم البحوث تستند إلى أساس إمبريقي، وتعتمد الاستبيان والمقابلة، والمواد الإحصائية و مواد أخرى (المجمّعة من طرف هيئات قومية أو غيرها)، لكنّ هناك عقبات في التوصل إلى المواد والمعطيات الموجودة بين المؤسسات للاستفادة منها من جانب الباحثين.

د. خلاصات

* يُسجّل تراجع ملحوظ في عدد كتب علم الاجتماع المنشورة بين 2000 و2016. وهو تراجع مطّرد في خلال الفترات الثلاث رغم وجود 24 جامعة ومركزاً للتدريس والبحث في علوم الاجتماع. ومن أسباب هذا التراجع تقليص الدعم الحكومي في العقود الأخيرة، وشروط دور النشر التي لا تضمن حقوق المؤلفين، إضافة إلى توجّه المؤلفين إلى إعداد الكتب المدرسية لكسب العيش.

* يرتبط نموّ علم الاجتماع الثقافي بمفعول الاهتمام الرسمي وغير الرسمي بالتراث الشعبي، وفي ظلّ التحولات التي عرفها المجتمع المصري في العقود الخمسة الأخيرة، وكذلك بفعل التساكن مع الأنثروبولوجيا الثقافية والاجتماعية. أما علم اجتماع التنمية وعلم اجتماع الجريمة فهما مرتبطان بالسياسات الحكومية؛ ويهدف حلّ المشاكل الاجتماعية اعتماداً على دراسات ميدانية. كما تطبع الميدان سيطرة التخصصات الدقيقة داخل علم الاجتماع مقارنةً بالتعاطي مع الإشكاليات من زوايا متخصصة متعددة، ويعود ذلك إلى ضعف التكوين والإمكانيات.

* على مستوى الخطابات السائدة، تجسّد الجديد في الدراسات في خطاب الثقافة لا سيما في ما يتعلق بإشكالياتين: الأولى، هي إشكالية الإبداع وإعادة إنتاج المساطر الثقافية. والثانية، في ميدان العلاقة بين الدين والتراث الثقافي بصفة عامة، خصوصاً في الأوساط الشعبية الريفية. وفي هذه النقطة، أظهر البحث أن الناس يكوّنون نظرة للعالم بسبك المعتقدات الدينية والروافد الأسطورية والطقوسية، مع ممارسات وروافد من آفاق أخرى. ويقوم ذلك على منهج يرفض ثنائية دين/ثقافة، وثنائية باطن/واقع. ويعرف هذا المجهود من نظرية الرؤية للعالم (Weltanschauung) وأنثروبولوجيا الرموز التي طورها سبيرو وغيرترز.

* يُلاحظ أن هناك أعداداً كبيرة من البحوث الميدانية الأميركية وبرامج للتدريب على هذه الأنواع من البحث، بما في ذلك المناهج الكمية والكيفية. ومردّد ذلك إلى تاريخ علم الاجتماع في مصر في مجال البحث في اللغة العربية واستيعاب خبرات أجنبية وكذلك احتكاك أعداد من الباحثين مع زملائهم في أوروبا وأميركا. وجديرٌ بالذكر في هذا السياق، أن معظم الكتب تستند إلى دراسات ميدانية كمية كانت أم كيفية، وهذا ما يحمل مؤشراً إيجابياً كفيلاً بإلباس النتائج التي يتوصل إليها علماء الاجتماع في بحوثهم طابعاً إمبريقياً يخيم على الانطباعات الرائجة في الكتابة الصحافية.

بالإضافة إلى ما سبق، نضىء على مجموعة مقارباتٍ تحليليةٍ مستقاة من الورقة الخلفية: 51

* تواجه دراسات علم الاجتماع المعاصر في مصر تحدياتٍ جمةً يتجلى أولها في النقص الصريح في التفاعل مع الجدل النظري الحديث في علم الاجتماع على المستوى الدولي. ويبرز يومًا بعد آخر اتجاه عام يتمدد وتتسع رقعته ليغدو أشبه بقاعدة، يتحاشى الولوج في جدال نظري حول القضايا البحثية، لحساب إبراز نتائج بياناتٍ إمبريقيةٍ من دون الركون إلى أي أطروحات نظرية. بناءً على هذا الاتجاه، تطفى الطروح الوظيفية الكلاسيكية على كثير من البحوث في علم الاجتماع. وينطلي هذا التحدي على الدراسات التي تتماشى مع التطورات النظرية الحديثة بحيث يعجز قسم كبير منها عن طرح نماذج دقيقة لقراءة التطورات الحديثة في النظرية الاجتماعية، لا سيما متى قورنت بما قدمه جيل الرواد من شرح النظريات الكلاسيكية وتطبيقها في بحوث نموذجية تُحتذى في علم الاجتماع بالتطبيق على الوظيفية، ونظرية الصراع الاجتماعي.

* تعوز معظم الدراسات المنشورة في الكتب توجهاتٍ نظرية واضحة، وقد تكون تلك التوجهات غير مباشرة. هذا وينحو عدد كبير من الدراسات إلى المحاكاة النظرية والمنهجية من دراسات مُماثلة مع اختلاف مواضيع البحث ومن دون لياقة نظرية ومنهجية.

* أخيرًا، تتسم الدراسات المترجمة إلى اللغة العربية -على قلتها- بارتباطها بالقضايا النظرية والمنهجية الحديثة في علم الاجتماع، وبصلتها الوثيقة بمنظورات أوسع تتماهى مع الجدل القائم في الغرب حول قدرة علم الاجتماع الحديث على التحرُّر من الافتراضات الاستشراقية المُبسطة التي حالت دون فهم المجتمعات والثقافة العربية.

الأنثروبولوجيا

تحتل الأنثروبولوجيا في المغرب الكبير والمشرق مكانة متواضعة مقارنةً بالسوسيولوجيا. في هذا الفصل نقدم وصفاً نسبياً عن هذا العلم (الأنثروبولوجيا) يبدأ ببلدان المغرب الكبير، ويتناول في مرحلة ثانية بلدان المشرق. ونشير إلى أن استعمال «مشرق» في هذا الباب يختلف في الشمولية الجغرافية عما اعتمدها في دراسة واقع علم الاجتماع، حيث خصّصت لمصر دراسة منفصلة.

هذا واعتمدت معالجة موضوع الأنثروبولوجيا منهجين: في ما يتعلق ببلدان المغرب الكبير نهجت الورقة الخلفية الخاصة بهذا القسم⁵² التحليلين الكمي والكيفي بالطريقة نفسها التي انتهجت في وصف واقع علم الاجتماع. أما بالنسبة إلى المشرق، فولجنا طريق التلخيص والإشارة إلى الأعمال من دون التحليل الكمي نظراً إلى الضعف النسبي في الإنتاج والذي يحفز على الإحاطة بقسط كبير مما كتب بشكل عرض كلاسيكي.

ونستند في تحرير هذه النبذة إلى دراسة نشرت عام 2012،⁵³ ونستعمل موادها البيبليوغرافية في ما يخص الكتابات باللغة العربية. وأنجزنا بحثاً تكميلية في مواقع جامعات ومراكز في المنطقة، كما درسنا بعض الكتب من لائحة «أهم الكتب» التي لجأنا إليها سابقاً. وبحثنا أيضاً في الإنترنت كما في قاعدة بيانات الكتب الموجودة في مكتبتني جامعتي برينستون وهارفارد في الولايات المتحدة، فضلاً عن قاعدة الكتب الموجودة في مكتبة مؤسسة الملك عبد العزيز آل سعود للدراسات الإسلامية والعلوم الإنسانية في الدار البيضاء وذلك من باب إغناء الصورة.

1. واقع الأنثروبولوجيا في البلدان المغاربية

سبق وأشرنا إلى عملية تكوين مجموعة الكتب المدروسة في ميادين السوسيولوجيا استناداً إلى قاعدة بيانات الكتب في العلوم الاجتماعية المغاربية لمؤسسة الملك عبد العزيز آل سعود للدراسات الإسلامية والعلوم الإنسانية في الدار البيضاء. وأوضحنا عملية تحديد عدد الكتب المستعملة في دراسة الجوانب الكمية للإنتاج، وبعد ذلك تكوين العينة الصغيرة لتحليل الجوانب الكيفية.

52 المكاوي، أمينة، وهشام أيت منصور. 2017. «مراجعة للإنتاج المغاربي في مجال الأنثروبولوجيا باللغة العربية بين 2000 و2016». ورقة خلفية للمرصد العربي للعلوم الاجتماعية.

53 باقادر، أوبكر، وحسن رشيق. 2012. الأنثروبولوجيا في الوطن العربي، «المبحث الأول». الأردن: دار الفكر.

واعتمدت الورقة الخلفية العملية نفسها في ما يخص الإنتاج في ميدان الأنثروبولوجيا في البلدان المغاربية حيث أسفرت عن تعيين عدد إجمالي للكتب يبلغ 167 كتابًا. أما العينة الضيقة المعتمدة في التحليل الكيفي فبلغ عددها 18 كتابًا. بعد ذلك تم تحديد الجوانب الرئيسية التي انكب عليها التحليل، ثم تم تقسيم عرض النتائج إلى قسمين: الأول يُعنى بالمؤشرات الكمية، والثاني يتناول الملامح الكيفية. وغطت التحليلات الكمية كما الكيفية تطور الإنتاج وملامحه بين عامي 2000-2016، وبحسب المراحل الزمنية الثلاث نفسها المشمولة في الدراسة.⁵⁴

أ. نتائج معطيات التحليل الكمي

. توزيع الإنتاج بحسب البلدان

تغطي الدراسة هنا ثلاثة بلدان هي المغرب والجزائر وتونس. ورغم أنّ المغرب الكبير يشمل أيضًا موريتانيا وليبيا، إلا أنّ الإنتاج في هذين البلدين وباللغة العربية ما زال نادرًا أو شبه منعدم. علمًا أنّ توزيع الإنتاج الإجمالي (167 كتابًا) على البلدان الثلاثة بين 2000 و2016 يضع المغرب في المقدمة بـ 47% من الإنتاج الإجمالي فيما تحصد الجزائر وتونس 29% و 24% على التوالي.

أما تطور الإنتاج في خلال الفترات الثلاث فيظهر متساويًا بين الفترتين الأولى والثانية في كلّ من المغرب والجزائر بنسبة 37.5% من الإجمالي في الجزائر و 22% في المغرب، لتشهد الفترة الثالثة ارتفاعًا في المغرب إلى 56% مقابل انخفاض في الجزائر إلى 25%. في حين عرفت تونس ارتفاعًا من 27% في الفترة الأولى إلى 44% في الفترة الثانية وتراجعًا إلى 29% في الفترة الثالثة.⁵⁵

. الإنتاج بحسب الميادين والبلدان

كثيرًا ما تشير العناوين إلى الأنثروبولوجيا أو تتضمن نعت المقاربة بـ «الأنثروبولوجيا». وفي هذا المضمار، تمّ تحديد 5 ميادين: الأنثروبولوجيا النظرية، وأنثروبولوجيا الدين، والأنثروبولوجيا السياسية، والأنثروبولوجيا الثقافية، والأنثروبولوجيا الاجتماعية. ووفق هذه الميادين وممارستها في البلدان الثلاثة يمكن استخلاص المروحة الآتية:

54 المكاوي، أمينة، وهشام أيت منصور. 2017. «مراجعة للإنتاج المغاربي في مجال الأنثروبولوجيا باللغة العربية بين 2000 و2016». ورقة خلفية للمرصد العربي للعلوم الاجتماعية.

55 المرجع نفسه.

جدول رقم 6

توزع كتب الأنثروبولوجيا الصادرة باللغة العربية في المغرب الكبير بين 2000 و2016 على ميادينها بحسب البلد (%)

البلدان	الميادين	الأنثروبولوجيا النظرية	أنثروبولوجيا الدين	الأنثروبولوجيا السياسية	الأنثروبولوجيا الثقافية	الأنثروبولوجيا الاجتماعية
المغرب (78 كتابًا)	5.0	4.0	9.0	40.0	42.0	
الجزائر (48 كتابًا)	4.0	10.0	0.0	58.0	27.0	
تونس (41 كتابًا)	2.5	17.5	5.0	35.0	40.0	

المصدر: المكايي، أمينة، وهشام أيت منصور. 2017. «مراجعة للإنتاج المغاربي في مجال الأنثروبولوجيا باللغة العربية بين 2000 و2016». (ورقة خلفية للمرصد العربي للعلوم الاجتماعية).

ب. فروع الأنثروبولوجيا بحسب المراحل والبلدان بين 2000-2016

جدول رقم 7

توزع كتب الأنثروبولوجيا الصادرة باللغة العربية في المغرب الكبير على ميادينها بحسب البلد والفترة الزمنية (%)

البلدان	الأنثروبولوجيا النظرية			أنثروبولوجيا الدين			الأنثروبولوجيا السياسية			الأنثروبولوجيا الثقافية			الأنثروبولوجيا الاجتماعية		
	2005-2000	2010-2006	2016-2011	2005-2000	2010-2006	2016-2011	2005-2000	2010-2006	2016-2011	2005-2000	2010-2006	2016-2011	2005-2000	2010-2006	2016-2011
المغرب	0	8	7	13	0	2	7	11	7	47	41	32	33	41	52
الجزائر	0	5	9	12	15	0	0	0	0	70	60	36	18	20	54
تونس	0	6	7	0	26	21	0	0	0	28	53	28	72	13	36

المصدر: المكايي، أمينة، وهشام أيت منصور. 2017. «مراجعة للإنتاج المغاربي في مجال الأنثروبولوجيا باللغة العربية بين 2000 و2016». (ورقة خلفية للمرصد العربي للعلوم الاجتماعية).

يبدو جلياً أنّ الأنثروبولوجيا الاجتماعية تحتلّ الصدارة في المغرب وتونس (42% و 40% على التوالي)، مع فارق ملحوظ في عدد الكتب لصالح المغرب، فيما برزت الأنثروبولوجيا الثقافية في الجزائر (58%) بين سائر الميادين.

في ما يخص الميدانين اللذين يحتلان الصف الأول وهما الأنثروبولوجيا الثقافية والأنثروبولوجيا الاجتماعية، تتقدم الثانية بشكل ملحوظ في المغرب والجزائر، وتراجع في تونس في المرحلة الثانية. وعلى العموم تتقدم الأنثروبولوجيا الاجتماعية على حساب الثقافية؛ فيما يُلاحظ غياب الأنثروبولوجيا النظرية⁵⁶ في المرحلة الأولى في البلدان الثلاثة وظهورها واستقرارها بنسبة تفوق 5% في الفترتين الثانية والثالثة. كما تغيب الأنثروبولوجيا السياسية في الفترات الثلاث في الجزائر لتظهر في الفترة الثالثة في تونس.

أما أنثروبولوجيا الدين فيتغيّر حضورها بين المراحل الزمنية مع غياب بارز في بعض الفترات وتراجع في الفترة الثالثة (المغرب في الفترتين الثانية والثالثة)، مقابل حضور في الفترتين الأولى والثانية وغياب في الفترة الثالثة في الجزائر، وحضور قوي نسبياً في تونس في الفترتين الأخيرتين.

ولا بدّ من الإشارة إلى أن معظم دراسات الأنثروبولوجيا الثقافية تعتمد سواء على التراث المدوّن أم على تدوين التراث الشعبي الشفهيّ، لتبقى الممارسات العمليّة واليوميّة بعيدة المنال، وكذلك التنظيمات الاجتماعيّة التي تربط معالجتها بخصوص البحث الميداني. ومعروف أنّ البحوث الميدانية كانت مراقبة أو شبه محظورة في البلدان المغاربية لا سيما الجزائر.⁵⁷ وفيما نلاحظ حضوراً لأنثروبولوجيا الدين لا سيما في تونس والجزائر، تغيب الأنثروبولوجيا السياسية كلياً في الجزائر، مقابل حضور ضعيف في تونس (5%) ومتوسّط في المغرب (9%). ولربما ذلك راجع إلى ضعف الهامش المتاح لتناول بعض المواضيع في الجامعات والمجال العام في الجزائر وتونس.

ج. المواضيع

كما هي الحال بالنسبة إلى الفروع، نجد المواضيع التي خلصت إليها الورقة الخلفيّة استناداً إلى المكانة التي احتلتها كلّ موضوع بين 2000 و2016 وبحسب البلدان. بعدها، نتابع تطوّر المواضيع بين المراحل الثلاث.⁵⁸

56 يجب التنكير هنا بكتب ومقالات نظرت إلى ظواهر على أساس مناقشات عميقة للنظريات في الميدان الأنثروبولوجي: «نموذج الأضحية وأفئعتها» و«الشيخ والمريد». وفي مجال التنظير للأنثروبولوجيا وإعادة صوغها راجع: عبدالله حمودي في إعادة صياغة الأنثروبولوجيا 2010؛ والداخلي والخارجي في التنظير لظاهرة القبيلة خطوة في اتجاه خطاب أنثروبولوجي متميز، عمران 2017.

57 راجع «مستقبل العلوم الاجتماعية في الوطن العربي»، تقرير أول لقاء وهران 2014 - نشر في بيروت «مركز دراسات الوحدة العربية».

58 المكاوي، أمينة، وهشام أيت منصور. 2017. «مراجعة للإنتاج المغاربي في مجال الأنثروبولوجيا باللغة العربية بين 2000 و2016». «ورقة خلفية للمرصد العربي للعلوم الاجتماعية».

مبيان رقم 8

توزع المواضيع المعالجة في كتب الأنثروبولوجيا الصادرة باللغة العربية في المغرب الكبير بين 2000 و2016 بحسب البلد (%)

المصدر: المكاوي، أمينة، وهشام ايت منصور. 2017. «مراجعة للإنتاج المغربي في مجال الأنثروبولوجيا باللغة العربية بين 2000 و 2016». (ورقة خلفية للمرصد العربي للعلوم الاجتماعية).

يحتل التراث الشعبي مكانةً متصدرةً في البلدان الثلاثة حيث يسجل أعلى النسب في المغرب والجزائر ويأتي ثانيًا في تونس. في المقابل تتصدر البنيات الاجتماعية والسياسية في تونس وتحلّ ثانيةً وبنسب عالية وقريبة من نسب التراث الشعبي في المغرب والجزائر. هذا ونلاحظ أهمية الثقافة والهوية في الجزائر وضعفها في المغرب وتونس.⁵⁹ كما يبدو لافتًا غياب موضوع السلطة في الجزائر، وحضور موضوع الطقوس والعادات في المغرب وتونس، وضعفه في الجزائر. أما النظريات والمنهج فيبقى حضورها محدودًا كما ظهر في تحليل الفروع.

59 هناك كتب في موضوع السلطة في علاقتها بالقبيلة صُنفت في مواضيع «البنىات الاجتماعية».

جدول رقم 8

توزُّع المواضيع المعالجة في كتب الأنثروبولوجيا الصادرة باللغة العربية في المغرب الكبير
بحسب البلد والفترة الزمنية (%)

تونس	الجزائر	المغرب	البلدان	الميادين
0	0	0	2005-2000	مقاربة نظرية ومنهجية
8	5	6	2010-2006	
0	9	7	2016-2011	
11	0	0	2005-2000	الطقوس والعادات
0	0	24	2010-2006	
18	9	31	2016-2011	
0	0	6	2005-2000	السلطة والمجتمع
0	0	12	2010-2006	
18	0	7	2016-2011	
0	12	13	2005-2000	الدين والتدين
25	15	0	2010-2006	
18	0	2	2016-2011	
11	59	6	2005-2000	الثقافة والهوية
8	5	0	2010-2006	
0	0	5	2016-2011	
22	12	40	2005-2000	التراث الشعبي
42	55	41	2010-2006	
18	36	24	2016-2011	
55	18	33	2005-2000	البنىات الاجتماعية والسياسية
17	20	18	2010-2006	
27	45	21	2016-2011	
0	0	0	2005-2000	الذاكرة
0	0	0	2010-2006	
0	0	2	2016-2011	

المصدر: المكاوي، أمينة، وهشام أيت منصور. 2017. «مراجعة للإنتاج المغربي في مجال الأنثروبولوجيا باللغة العربية بين 2000 و2016». (ورقة خلفية للمرصد العربي للعلوم الاجتماعية).

يتضح مما سبق أنّ التراث الشعبي والبنىات الاجتماعية والسياسية تبقى دائماً في الصف الأول لكن بتطورات متفاوتة: تراجع في المغرب بالنسبة إلى التراث الشعبي من 40% و 41% في المرحلتين الأولى والثانية إلى 24% في المرحلة الثالثة. وتراجع أيضاً في تونس خصوصاً في المرحلة الثالثة، مقابل ارتفاع ملحوظ في الجزائر ولو مع بعض التراجع في المرحلة الثالثة.

وأخيراً تشهد الفترة الثالثة ارتفاعاً مهماً في موضوع البنىات الاجتماعية وفي موضوع العادات والطقوس خصوصاً في المغرب وتونس.

وفي سياق الإحاطة بالمواضيع، نورد نموذجاً عن خطاطة ثقافية للسلطوية كأحد أبرز النماذج المغربية:

النموذج المغربي⁶⁰

خطاطة ثقافية للسلطوية

يتتبع الكاتب من خلال خطاطة الشيخ والمريد، كخطاطة تكثّف وظيفة الأب والأم رمزياً في مجال الصوفية والولاية، يبايع السلطوية في المجتمع المغربي الحديث بوصفها كلّها؛ أي في التنظيمات السياسية الحزبية والنقابية والنظم الاجتماعية في تجلياتها اليومية للفاعلين الاجتماعيين. ويظهر التوافق البنيوي لهذه الخطاطة، على مستوى المجال المجتمعي والثقافي الخاص واليومي، وعلى مستوى المؤسسات الكبرى.

60 الهرماسي، عبد اللطيف. 2012. في الموروث الديني الإسلامي، قراءة سوسولوجية تاريخية. بيروت: دار التنوير للطباعة والنشر والتوزيع.

د. الإشكاليات، نوع المنهجية والمواد المعتمدة

يتّضح أنّ 47% من الكتب اعتمدت موادّها من دراسات ميدانية، و35% اكتفت بشرح نظريات وتأمّلات، مقابل 17% فقط تبنت معطيات ميدانية قصدَ الإجابة عن أسئلة نظرية. وفي ما يتعلق بالإشكاليات تبدو 5% من الكتب من دون إشكالية، و33% بإشكاليات ضمنية وغير واضحة، مقابل 61% بإشكالية صريحة، مع محاولات غالبًا ما ينقصها التوضيح. أما على مستوى منهجية البحث فهي كيفية في الأساس (83%) والباقي اعتمد مزيجًا بين الكيفي والكمي.

كما تجدر الإشارة إلى أنّ أكثر من 12% من الكتب تصف وتحلّل الظواهر على قاعدة معيارية، مقابل 87% اقتصر عملها على قاعدة أكثر وضعية.⁶¹

هـ. المراجع: تحيينها ولغتها

في المرحلتين الأولى والثانية كانت المراجع المنشورة قبل نشر الكتاب بعشر سنوات وأكثر تمثّل ما معدّله 80% في البلدان الثلاثة. وتراجعت هذه النسبة في المغرب بشكل ملحوظ حيث مثلت 69%، لترتفع في المقابل المراجع المنشورة بين 5 إلى 10 سنوات وأقل من خمس سنوات في الجزائر وتونس ولو بنسب أقل من المغرب.⁶²

أما لغات الأعمال المحال إليها فشهدت تطورًا لافتًا: في الفترة الأولى تنصدر اللغة الفرنسية في تونس تليها اللغة الإنجليزية مقابل تهميش اللغة العربية. وفي المرحلة الثانية، شهدت العربية قفزة كبيرة فعادت إلى الصدارة مقابل تراجع دراماتيكي للفرنسية وغياب تامّ للإنجليزية. أما في المرحلة الثالثة، فعادت الفرنسية إلى الصدارة بفارق ملحوظ عن العربية المتدهورة والملامسة ما سجلته في الفترة الأولى، فيما بقيت الإنجليزية غائبة تمامًا.

بالانتقال إلى الجزائر، تصدّرت اللغة العربية في المراحل الثلاث مع تسجيل انخفاض في الفترة الثانية عن الأولى والثالثة، فيما بدت الإنجليزية شبه حاضرة في الفترتين الأولى والثالثة وغائبة تمامًا في الفترة الثانية. أما الفرنسية فحلت في المرتبة الثانية مع ارتفاع في الفترتين الأولى والثانية لتصبح شبه حاضرة في الفترة الثالثة، مقابل ظهور المراجع المترجمة إلى العربية والتي حظيت بقسط متواضع في الدول الثلاث على السواء لا سيما في المرحلتين الثانية والثالثة.

وأخيرًا، في المغرب، حضرت العربية بقوة في المرحلة الأولى لتحلّ الفرنسية في المرتبة الثانية مقابل حضور متواضع للإنجليزية. وأصبحت الصورة معكوسة في المرحلة الثانية

61 المكاوي، أمينة، وهشام أيت منصور. 2017. «مراجعة للإنتاج المغربي في مجال الأنثروبولوجيا باللغة العربية بين 2000 و2016». ورقة خلفية للمرصد العربي للعلوم الاجتماعية.

62 المرجع نفسه.

لصالح الفرنسية على حساب العربية، قبل أن تتقارب اللغات الثلاث في المرحلة الثالثة مع أفضلية طفيفة للفرنسية.

و. المحتويات والتحليل الكيفي

يركّز هذا الشق على وصف المحتويات والاهتمامات النظرية والمفاهيمية للأعمال الأنثروبولوجية في الدول الثلاث. وكان لا بد من قراءة مفصلة لكل كتاب من العينة المُختارة، وذلك بهدف تحديد الإشكاليات والمفاهيم والقيمات. ولهذا الغرض وضعت جاذذة مفصلة⁶³ تقسم النصّ بمقتضى العناصر الآتية:

موضوع رئيس، مواضيع فرعية، إشكالية، أطروحة، منهج، تقنيات جمع المعطيات، مفاهيم وكيفية أجرأتها، بالإضافة إلى الخلاصات والمراجع. وكان لا بد من هذا المجهود لإعداد المواد في صيغة ملخصات تركيبية قبل الشروع في رصد الجوانب المذكورة وكذلك القيمات.

- مناهج وتقنيات

يظهر أن معظم الكتب أنجزت بوسيلة المنهجين الكيفي والتاريخي، مقابل كتاب واحد تبنّى المنهج الكمي.⁶⁴

هذا واعتمد التنظير على بحوث ميدانية بالملاحظة، والمقابلة، وتوصيفات على شكل مونوغرافي. تلك المناهج أنتت مقرونة، في حالات مهمة، باستعمال مواد تاريخية ووثائق ومخطوطات، أو مقرونة بتحويل تراث شفهي إلى مادة تاريخية (أي وثيقة) يحاول الأنثروبولوجي من خلالها استنتاج جوانب من الحياة والثقافة، من قبيل استعمال الحكايات والأمثال خصوصاً في الجزائر. وأخيراً، تناولنا كتاباً واحداً احتضن أمثالاً يهودية نقلت إلى العربية مع محاولة لتصنيفها.

- مواضيع

تبرز مروحة من المواضيع يتفاوت حضورها في الكتب بين الدول الثلاث:

- * الهوية: 3 كتب في تونس، 2 في الجزائر، واحد في المغرب. نشرت هذه الكتب بين 2000 و2005.
- * الطقوس: 8 كتب⁶⁵ في المغرب؛ وحاولت هذه الكتب مقاربة الطقوس كممارسات لفهم دلالاتها

63 انظر ملحق 2: نموذجان عن جاذذة قراءة كتب السوسولوجيا والأنثروبولوجيا.

64 الكماوي، أمينة، وهشام أيت منصور. 2017. «مراجعة للإنتاج المغربي في مجال الأنثروبولوجيا باللغة العربية بين 2000 و2016». ورقة خلفية للمرصد العربي للعلوم الاجتماعية.

65 تجدر الإشارة هنا إلى أن عدد الكتب التي تناولت موضوع الطقوس هو 4 ضمن العينة الضيقة. لكن نظرًا إلى قلة الكتابات التي تطرقت إلى هذا الموضوع لتفسير أبعاد أخرى كالسياسي والاجتماعي الخ، أضفنا بشكل وجيز أربعة كتب أخرى أبرزها كتابا الشيخ والمريد، والأضحية وأقنعتها لعبد الله حمودي. ونذكر أيضا كتابًا حول المقدس والمجتمع لنور الدين الزاهي بحسب الورقة الخلفية المشار إليها سابقًا.

ورصد بنية تلك الدلالات كما جاء في كتاب واحد، ثم الولوج إلى رصد البنيات الاجتماعية والتغيرات كما التوترات الاجتماعية. أما الكتب الأخرى فولج مؤلفوها مباشرة إلى البنية الاجتماعية والسياسية من دون التوقف الضروري عند مستويات التحليل الأخرى قبل مقارنة تلك البنيات.

* التراث الشفهي: 4 كتب من تونس و2 من الجزائر، في حين لم نعثر على كتاب من وضع اختصاصيين مغاربة.

ولا بدّ من التشديد هنا على أننا لا ندعي أن هذه المواضيع الثلاثة هي المواضيع الوحيدة التي حظيت باهتمام الاختصاصيين، بل هي المواضيع التي عثرنا عليها من خلال قراءة الكتب. علماً أن هذه الكتب كلّها اعتنت بمظاهر رُصدت في القرى والبوادي بصفة عامة، لذا يمكن اعتبار المجتمع القروي موضوعاً عاماً تناوله المهتمون بالطقوس والتراث الشفهي ومن خلال بحوثهم في مظاهر قروية أو قبلية وما إلى ذلك. لكن هناك طبعاً كتابات رصينة نظرياً لم تقع في عينة الكتب المختارة في الورقة الخلفية بل تمت إضافتها على مستوى التيمات فقط، وتجاوزت ما هو محليّ من بنيات سياسية واجتماعية، ويمكن أن يشمل التحليل فيها مستويات عدة ثم القرى والمدن وأبعداً أخرى.⁶⁶ كما أنّ موضوع الجسد عولج في كتاب واحد في تونس.

- مفاهيم وعناقيد مفاهيمية

برزت في الورقة الخلفية مفاهيم عدة احتلت مكانة مركزية في الكتب، حيث تمت أجرأتها بقدر من الكثافة في مرحلة من المراحل الثلاث. ونسجت حولها منظومة من المفاهيم متماسكة نسبياً قصد التنظير وتحديد المقاربة الأكثر نجاعة لفهمها أو تفسيرها. وعلى العموم، فإن المفاهيم الرئيسية، والعناقيد التي انتظمت بفضلها وحولها، لا تختلف جذرياً من مرحلة إلى أخرى، إلا أنّ أجرأتها قد تتغير وتتكيف بحسب المواضيع والمناهج والإشكاليات والأطروحات، والتوجّهات النظرية الكبرى المؤطرة (خلدونية، ماركسية، فيبيرية، براغماتية، أو رمزية ثقافية...).

ومن أهم المفاهيم: مفهوم الهوية الذي يتغير معناه وفق السياقات؛ تارة في سياق الاهتمام بمسألة النظرة الاستشرافية مع تبسيطاتها في ما يخصّ الهويات والسيرورات المدروسة؛ وتارة أخرى في تحليل نظرة المغاربيين إزاء مجتمعات أخرى؛ وطوراً يتعلق الأمر بفهم البنيات وتفسيرها من خلال تشريح مفاهيم رائجة في المجتمعات نفسها على شاكلة: «قراية»، و«أصل»، و«عصبية» و«قبيلة»، و«عرب»، و«بربر»، و«أمازيغ» إلخ...

66 من الجزء المخصص لتيم الطقس في الورقة الخلفية، نموذج الشيخ والمريد مثلاً.

إضافةً إلى الهوية أو بجانبها يبرز المقدس والمعتقد مع اختلاف توصيفهما في البلدان. يدخل مفهوم المعتقد في هيكلية خطابات متعددة حول «الدين»، و«السحر»، و«العوائد»، و«الحكايات» و«الخرافات». غالبًا ما تكون تلك المفاهيم مؤجزةً في تشكيل تصانيف وتنظيرات تحاول رصد الثابت والمتغير، بصفة ضمنية أو صريحة.

ويمكن في هذا المقام الإضاءة على عنقود مفاهيمي حاضر بكثافة وهو: «عادة»، و«خرافة»، و«فأل»، أو «عين»/«عادة» و«معتقد»، أو «عادة» و«دين» و«غيب» و«قربان» و«رمز». علمًا أنّ هذه المفاهيم تتحرّك في إشكاليات عدة، ومن موادها الأساسية المادة الشفهية.⁶⁷

وتبدو هذه الجوانب حاضرة بقدر من الكثافة خصوصًا في المرحلة الأولى (2000-2005). وهناك عنقود متشكّل من «ثقافة»، و«مقدس»، و«جماعة»، و«خرافة»، و«حكي»، و«كلام»، و«تمثّل»، و«فلكلور». لكن يتعين التمييز هنا بين المفاهيم المتداولة بين الناس من جهة، والمفاهيم التنظيرية على غرار «ثقافة وفولكلور»، إلخ من جهة أخرى. ومن المعلوم أن هذه المفاهيم صاغتها الأنثروبولوجيا في مراحل معروفة من تطورها في تاريخ المعرفة الغربية.

أما في المرحلة الثانية، فيُسجّل استمرار الطقوس والمعتقدات على سبيل المثال مع التغيرات وفق الإشكاليات. فهي تستعمل أكثر في توصيف أفعال وممارسات على نطاق فضاء جغرافي من قبيل: جهة، قرى بالذات، أماكن معينة. إزاء هذا الواقع يختلف العنقود الذي أشرنا إليه سابقًا حيث يتشكل من «طقس»، و«معتقد»، و«جماعة»، و«قرية»، و«قرى»، و«مجموعة»، و«قبيلة»، و«استقرار»، و«ترحال»، و«محلة»، و«دوار» أو منطقة إلخ؛ وذلك بترابط مع «ولي»، «صالح»، «تماسك». ويشتمل العنقود في التنظير لدور الطقوس والمعتقدات في التماسك الاجتماعي، ويكون الطقس نفسه مجالًا للتنافس الجماعي، أو للتنظير لـ «تنافس» سياسي أو غيره في ممارسة الطقوس.

ومن المتغيرات في هذه المرحلة الثانية نسجّل ظهور عنقود آخر: «أسطورة»، و«سحر»، و«خطاب»، و«أنثوي». وتتعلق هنا الإشكالية غالبًا بمستويات متفاوتة من الوضوح «بفهم دلالات الطقس ووظيفته الاجتماعية في إنتاج الخطاب» (كالخطاب الأنثوي على سبيل المثال).⁶⁸

ويبرز مفهوم آخر له مركزيته، وهو مفهوم الموروث الشعبي، ويكون الاهتمام هنا بجمع تراث وجب حفظه وتوثيقه؛ وكذلك التعليق على هذا الموروث في ظلّ التحولات التي تعرفها المجتمعات، أو بمحاولة تحديد ما هو موروث وما هو متحوّل. وفي هذا المجال يظهر عنقود آخر مشكّل كالاتي: «حكاية»، و«طقس»، و«موروث»، و«ذاكرة»، و«شفهي»، و«شعبي»، و«أمثال»، و«تراث...».

67 المكاوي، أمينة، وهشام أيت منصور. 2017. «مراجعة للإنتاج المغربي في مجال الأنثروبولوجيا باللغة العربية بين 2000 و2016». ورقة خلفية للمرصد العربي للعلوم الاجتماعية.

68 المرجع نفسه.

وأخيراً، تشهد المرحلة الثالثة استمرار العناقيد نفسها لكن بإشكاليات ومواضيع متجددة بعض الشيء. وفيما تهتم الدراسات بمناهج التوثيق والتدوين، يتواصل توظيف الطقوس والمعتقدات في محاولات التنظير في ما يخص الجماعات والمجتمعات. وهنا تركز الاهتمام في علاقة الشباب مع الطقوس والمعتقدات، وكيف يؤثر الشباب في إعادة إنتاجها، وكيف تؤثر هي بدورها في ممارساتهم. وجلياً أن هذا التوجه مرتبط بـ «الربيع العربي».⁶⁹

- تيمات

تمت مقارنة التيمات الموجودة من خلال دراسة الكتب الـ18 المدروسة بتفصيل، واستعناً في بلورتها -إضافة إلى الورقة الخلفية الخاصة بهذا القسم- بتجربتنا في تدريس علم الاجتماع القروي في المغرب، والأنثروبولوجيا في جامعة برينستون في ما بعد.

* تيم أول يتعلق بهاجس التراث والاعتناء به: في هذا الباب يعني مفهوم التراث ما هو متداول شفهيًا من شعر وحكايات وأمثال وملاحم، وألعاب مثل «لعبة البوقالة» في منطقة بجاية (الجزائرية)، وكذلك سير لرجال ونساء من القوم، أو أولياء وما إلى ذلك.

ولا يخصص هذا التيم الأنثروبولوجيا وحدها، بل يحضر أيضاً في ما يسمى بـ «الفلكلور» وفي الدراسات الأدبية، كما في اللسانيات. ومعروف أن الخزانة الكولونيالية تزخر بهذه المواد، وبلغات أوروبية منها الفرنسية والإسبانية بشكل خاص. وبدهي أن تلك البحوث كانت تنجز في إطار النزعات والبرامج الاستعمارية، والمنظومة الكولونيالية بصفة عامة. لكن لا فائدة في التكرار، علماً أن هذه النقطة تكون حولها تيم جبار في كتابات عدة تضحمت حدّ الملل. أخيراً تكون لدينا الانطباع بأن معظم هذه الدراسات تفتقر إلى العمق والمنهجية الواضحة، وهي في غالبيتها أعمال تجميعية للمواد.⁷⁰

علماً أنّ هاجس جمع التراث الذي يغذيه الخوف من الضياع هو تيم يتجاوز الكتابات في الميدان إلى الاعتناء بالمآثر التاريخية وبالآثار كلّها على اختلافها. ويدخل في الأساس في خانة صون الذاكرة الجماعية وحفظها، ولا يخفى على أحد ارتباط ذلك بأهداف مختلفة (من بينها الأهداف السياسية).

ونذكر أخيراً أن تلك المشاريع دخلت في إطار الاعتراف والنهوض بـ «الثقافة الشعبية»، وبالتحركات المرتبطة حالياً بديناميات الهويات.

* تيم ثانٍ يتعلق بروافد الكيانات المغاربية كـ «أوطان» و«مجتمعات» و«دول». وتشمل هذه الروافد تمظهر الدين الإسلامي وأخبار الوحي القرآني، مع روايات الخلق والكون (الأرض، والسموات،

69 المرجع نفسه.

70 المرجع نفسه.

والنبات، والبشر، والحيوان، وسبل العيش وغيرها...). وهناك الروافد الأخرى كاللغة، وذكريات الماضي، والمستقبل والمآلات).

وفي هذا الإطار يدخل اهتمام مركز بالطقوس، والعادات، والممارسات التي تدور حول القدسية، منها ممارسات عدة تروم قضاء أغراض دنيوية (الوقاية من الشرور والأمراض، وضمان العافية والعيش المطمئن والتناسل). واهتم الأنثروبولوجيون في هذا الباب بمواضيع السحر والكهانة، وغيرها من الجوانب التي ذكرناها في العناقيد المفاهيمية. ورصد بعض الأنثروبولوجيين تناغم هذه الجوانب أو تناثرها مع الشعائر والمعتقدات المنبثقة من القرآن والسنة. ونلاحظ في هذا الباب دراسات لرواية خلق الدنيا والبشر وأسباب العيش كما أتت في الحكايات والأساطير، وكما تتساكن مع الرواية القرآنية خصوصاً في المغرب.

هذا ونلتمس دراسات الطقوس في علاقاتها بالإنتاج لا سيما في المغرب. ويدخل ذلك في نطاق أوسع وهو «الثقافة» أو الثقافات (وهنا تطفو على السطح مسألة التعددية)، وكذلك مسألة الذهنيات.

وكما أسلفنا، بالإضافة الى التيمات المستخرجة من العينة المختارة عشوائياً، أضاف مؤلفا الورقة الخلفية، في ما يخص التيمات فقط، أربعة كتب من المغرب تطرقت إلى موضوع التيم والطقس بشكل أكثر عمقاً.

يدرس كتاب «الشيخ والمريد» على سبيل المثال طقوس التلقين الصوفي، لا لتفسير الطقس في ذاته بل من أجل تفسير ممارسات سياسية وثقافية بشكل عام من أبرزها محاولة تفكيك أسس السلطوية داخل المجتمع المغربي بناءً على خطاطة مستمدة من الممارسات الصوفية. ولهذا التيم حيوية كبرى في حالة كتاب «الشيخ والمريد» بالنظر إلى إمكان تطبيقه ووضع على محك التجريب والنقد في سياقات أخرى عبر محلية وعبر وطنية غير تلك التي تم تطويره فيها.

بالإضافة الى ذلك، يتحرك تيم الطقس داخل إشكاليات ومواضيع أخرى كالأضحية وأقنعتها ويقارب الذبيحة في بُعدها الاحتفالي شديد التعقيد، والذي يتأرجح بين المقدس والمدنس، ليتناول داخل هذه الممارسات، العلاقة بين ما هو ملموس ومادي من جهة وما هو ميتافيزيقي وغيبى من جهة أخرى. كما تمت الإحاطة بالطقس في علاقته بالمجتمع في كتاب المقدس والمجتمع، من خلال تحديد مظاهره في مناحٍ عدة من المجتمع من أهمها استراتيجيات الإسلام في تجلياته المتعددة (النبيوي، الطرقي، الطقوسي، الجماعة، الخ)، ومؤسسات الإمام والولاية الصوفية، ثم كذلك على مستوى قيم الشرف كالانتماء السلالي والجهاد كتضحية سياسية والبركة كقيمة قد تتجاوز القيم الأخرى.⁷¹

71 المرجع نفسه.

ولا يمكن أن نغفل كتاب سيدي شمروش حيث يتّخذ الطقس بعداً لربط ما هو طقوسيّ بما هو سياسيّ، وكيف يعكس ذلك رهانات سياسية تُنتج صراعات بين البنيات الاجتماعية داخل القبيلة. ويتجلى هذا الربط كذلك في التمييز بين نمطين من الأضحية: الأضحية القدسية التي يقوم بها فاعل متخصص في القدسي؛ والأضحية السياسية التي تنظمها الجماعة السياسية وهي القبيلة، والتي تفرض قواعدها السياسية على الأضحية وعلى مجال القدسي بصفة عامة.⁷²

هذا التيم كما الأول ليس حديثاً، لكنّ الجديد فيه يكمن في مسألة فهم الممارسات اليومية من قبل أنثروبولوجيين من أبناء المجتمعات المدروسة وبناتها، بدرجة متفاوتة جداً من الدقة والتنظير، ما يمنحه جدارة معرفية ونقدية، وحيوية في ما يتعلق برصد الواقع المعيش. والجديد هنا أيضاً يتجلى في الاهتمام بدور الجسد، ذكورياً كان أم أنثوياً، وكذلك أحياناً في طرح يتلخّص في وصف الطقوس وتحليلها كـ«فضاء إنتاج الخطاب» (خصوصاً النسوي في الجزائر).

وتتّصل الإثنوغرافيا في هذا المجال بعناية الدولة بأماكن المقدس وأوقاته. كما ارتبطت مفاهيمياً بإعادة إنتاج الطقوس كـ«تعبير عن مواقف خاصة في تظاهرات حراك الربيع العربي وبعده أي في المرحلة الثالثة والأخيرة (2011-2016).

* تيم ثالث يتمحور حول مسألة الهوية الجماعية، وبنائها أو الحفاظ عليها. وترتبط المسألة في هذا السياق بالكيان وعلاقته مع العنف (أي التفكك) وحيوية «القيم» في هذا المجال، وثقافة السلام، في تجاوز الإثنية والعصبية. وقد يكمن دور الأنثروبولوجيا هنا في وصف تلك المكونات وتحليلها، ناهيك عن تفكيك النزعة الإثنومركزية الأوروبية (خصوصاً في الجزائر، كما في البلدان المغاربية الأخرى). ويدخل هذا التيم على السواء في موضوع الاستشراق وتسويغ المشروع الكولونيالي.

يبقى أن نلفت إلى أنّ هناك تيمات أخرى استخرجناها من قراءتنا، منها الطابع الكولونيالي للأنثروبولوجيا وهو تيم معروف جداً، ومحاولة التلّص من التبعية الخطابية في هذا الميدان؛ ذلك مع إعادة الاعتبار للأنثروبولوجيا التي كانت منبوذة إلى زمن قريب. وأخيراً، هناك تيم المنهجية وأدوات التنظير الملائمة للمجتمعات المغاربية في جوانبها الخصوصية، وكذلك تلك التي تتسم بالكونية. ويسري هذا التيم في العلوم الاجتماعية برمتها باللغة العربية.

72 المرجع نفسه.

2. واقع الأنثروبولوجيا في المشرق

استمددنا المواد الخاصة بهذا القسم من بحثٍ أُعدَّ خصيصًا لهذا التقرير لأننا اعتبرنا أن الموجود حول الأنثروبولوجيا غير كافٍ.⁷³

ومن المعروف أن مجتمعات المشرق والمغرب كانت موضوع دراسات أنثروبولوجية عدة، اضطلع بها اختصاصيون أوروبيون بدرجات متفاوتة من الحنكة والشهرة. كما كانت هناك شُعبٌ للأنثروبولوجيا تم افتتاحها وتأطيرها على يد رادكليف براون وإيفانز بريتشارد في مصر والسودان، واللذين ألهما ونقلا ما لديهما إلى عدد من الاختصاصيين العرب في بلدانهم كما في أوروبا وأميركا نذكر منهم أحمد أبو زيد في مصر، وعلي الوردي في العراق⁷⁴ (الذي حصل على الدكتوراه في أميركا).

رغم ذلك، بقي تأثير الدراسات الأنثروبولوجية الغربية ضعيفًا بحيث لا نجد إلا قلة من الدراسات أنجزها باحثون لهم صلة بالمنطقة، نذكر من بينها دراسات: عبدالله بوجرا حول التراتبية في اليمن، وطلال أسد حول قبائل الكبابيش في السودان، وأحمد عويدي العبادي حول العشائر الأردنية، وشاكر مصطفى سليم حول قرية الجبايش في العراق. إلا أنّ ما يثير الانتباه هو أن تلك المحاولات كلّها ولدت في السبعينات، أو قبلها من القرن الماضي.

بعد ذلك انخفض الاهتمام بالأنثروبولوجيا إثر الارتياح العام الذي عبرت عنه النخب الأكاديمية والاجتماعية، لا سيّما التيارات القومية. ثم كانت الموجة النقدية الشديدة الإيستيمولوجية للبحث الأنثروبولوجي، وبنوع خاص حمولاته السياسية والكولونيالية، كما طابعه الذكوري.⁷⁵

لهذه الأسباب وسواها لم يُنجز الكثير في الميدان ما عدا ترجمات لكتب عامة، أو دراسات حول أنثروبولوجيين اشتهرت كتاباتهم لتتعدى ميدان الاختصاص الأنثروبولوجي كما هي الحال بالنسبة إلى ليفي ستروس أو إدموند ليتش على سبيل المثال لا الحصر. عدا ذلك، أقدم بعض أعضاء هيئات التدريس على تأليف كتب أو ترجمة أخرى اهتمت بالدراسات المسجلة في المقررات الجامعية.

73 اعتمدنا في ما يخص المشرق على مقال في موضوع اقتراحناه وأعدناه بأنفسنا. كتب المقال حول المشرق الدكتور باقادر في كتاب نشره مع الدكتور حسن رشيق. شغل مقال د. باقادر المبحث الأول من الكتاب المذكور، فيما شغل مقال د. رشيق المبحث الثاني (راجع الأنثروبولوجيا في الوطن العربي، دار الفكر، دمشق 2012). واكتفى هذا الأخير بالمغرب الأقصى عوض المغرب الكبير.

74 الهاشمي، حميد. 2011. الدكتور علي الوردي ودراسة المجتمعين العراقي والعربي. بغداد: مكتبة عدنان.

75 راجع عبد الله حمودي، في إعادة صياغة الأنثروبولوجيا، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، الرباط 2010. معروف أن نقد الأنثروبولوجيا دشنة ما يسمى بالحظة النقدية في الولايات المتحدة الأميركية في السبعينات من القرن الماضي، والكتابات في هذا الموضوع تكاد لا تحصى وهي معروفة جدًا. انظر تعليقًا على هذه الكتابات : the making of truth, University of California, 2009 p1-24. // (أن تكون هناك: المقابلة في الميدان وتكوّن الحقيقة).

ويتعين علينا ألا نغفل بعض المحاولات سواء في البحوث الميدانية أم غيرها؛ نذكر هنا بحثاً ميدانياً لدونالد كول وثرثيا التركي حول حالة «عنيزة»⁷⁶ ودور المرأة في مشاريع التنمية، وهو كتاب صدر في بيروت سنة 1996. كذلك كتاب كاميليا الصلح وثرثيا التركي عن دور المرأة العربية في الحقول العلمية الاجتماعية، ومن بين المشاركات كاميليا الصلح، وثرثيا التركي، وستناي شامي، وسعاد جوزيف، وليلى أبو لغد.⁷⁷

ويظهر أن هناك محاولات بدأت مع مطلع الألفية الثالثة تشير إلى استمرار الاهتمام بالبداوة.⁷⁸ بعد ذلك برز اهتمام بالأسرة والزواج في محاولة لرصد التحولات في هذه الظاهرة، والتغير الاجتماعي في مدينة جدة، مع تزايد ظاهرة «الزواج الخارجي»، وتقلص عوامل القرابة بالمقارنة مع التكافؤ الاقتصادي والطبقي والنشابة الثقافي؛ فضلاً عن اشتراط إنماء حقّ النساء في التعلم والعمل، والإصرار على استقلالية الأسرة الجديدة كنواة للأزواج والأطفال. وحول المرأة -وهو موضوع مرتبط بالزواج وتركيبية الأسرة والتطلع إلى التغيير- ظهرت دراسة اعتمدت منهجية إبداعية نقدية سعت إلى تسجيل رأي المرأة وموقفها خصوصاً من الخطابات الفقهية المحافظة. وتمحورت هذه الدراسة حول مواضيع حساسة منها اختيار الزوج والطهارة والزينة وغير ذلك. وقرنت في خطوة إبداعية تحليل الكتابات باعتماد اللغة العربية والمقابلات والمناقشات مع النساء.⁷⁹

هذا وأنجزت مواضيع وقضايا أخرى فيها دراسات نذكر من بينها محاولات اهتمت بالتغير الحضري في المملكة العربية السعودية، وتحديدًا الدراسة التي أنجزها أبو بكر باقادر وثرثيا التركي حول جدة، وتعدّد روافدها الإثنية في محيط وطن وإقليم يتغير بسرعة، مع التناقضات الإثنية والطبقية والتحوّلات في مجال العلاقات الأسرية والزواج. كما اهتم الباحثان بأنواع الاستهلاك الجديدة وثقافة المجمعّات التجاريّة (المول). وفي هذه الاهتمامات تدخل دراسة جديدة حول إشكالية الفقر في مدينة الرباط.⁸⁰

ولا بدّ هنا من ذكر المجهود الذي بذله بعضهم في ترجمة أعمال أنثروبولوجية من بينها عمل دونالد كول حول قبائل آل مرّة 2004، ودراسة ليلي أبو لغد حول الخطابات النسوية في قبيلة أولاد علي 2007. ونشير أخيراً، إلى مجموعة من المقالات اختارها أبو بكر باقادر وترجمها لنشرها في كتاب بعنوان أنثروبولوجيا الإسلام 2005، (مقالات لكليفورد غيرنز، طلال أسد، ليلي أبو لغد، وعبد الحميد الزين).

76 مدينة سعودية في إقليم القصيم.

77 راجع الصلح، كاميليا فوزي. 1993. في وطني أبحث، المرأة العربية في ميدان البحوث الاجتماعية. بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية.

78 باقادر، أبو بكر. 2000. البداوة العربية، دراسات بيلوجرافية تحليلية مختارة. الرياض: مكتبة الملك فهد.

79 الحشر، عائشة. 2006. خلف أسوار الحرمك، بيروت: الدار العربية للعلوم.

80 النعيم، عزيزة عيد الله. 2009. الفقر الحضري وارتباطه بالهجرة الداخلية، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية.

رغم كلّ هذه المحاولات، ما زال المجال في نظرنا محدودًا جدًّا من حيث الدراسات الميدانية والمجهود النظريّ المبني على تجارب في البحث من لدن أنثروبولوجيين وأنثروبولوجيات ينتمون بشكل أو بآخر إلى المنطقة.

في حالة السودان يمكن الرجوع إلى مقال أحمد موسى بدوي: «التكوين العلمي في العلوم الاجتماعية: «حالة المشرق العربي» والذي يبحث في واقع مصر والسودان ويأتي بمعلومات حول الأنثروبولوجيا. ورغم الانتقادات الشديدة التي تعرضت لها الأنثروبولوجيا خصوصًا البحوث البريطانية التي ركزت على السودان منذ بداية القرن الماضي وبلغت أوجها في الستينات من ذلك القرن مع إيفانز بريتشارد وتلامذته، فإن الباحثين السودانيين حصلوا ذلك العلم مباشرة من أقطابه وأدركوا أسسه الإبستمولوجية ونظرياته كما مفاهيمه الأساسية، وتمرسوا أيضًا في مناهجه الميدانية من خلال التدريبات العملية. لذا ارتأوا أنهم يستفيدون من «قيمة الصدق عند الباحثين» وكانوا على علم بالمعرفة التي أنتجها ذلك العلم حول القبائل، والمؤسسات، والمعارف، والأعراف في بلد متنوع وكبير بحجم السودان.

ولما تأسست هيئة التدريس السودانية غداة الاستقلال حاولت نقد ذلك الموروث والزيادة عليه بدلًا من رفضه جملة وتفصيلاً. وانخرط الباحثون في المشاريع الوطنية ومحاولات حلّ مشكلات البلاد، فكثفوا المعارف وطوّروا المناهج واستعاضوا عن منهج «الملاحظة بالمشاركة» وهو المنهج الكلاسيكي في الأنثروبولوجيا، بـ «الملاحظة بالتدخل»⁸¹.

لذا، ورغم التطورات التي أضرت بالتعليم منذ ثمانينات القرن الماضي مع الطفرة في أعداد الطلبة وتقلص إمكانيات الجامعات، يظهر أن الانضباط في المعايير العلمية ما زال مرتفعًا⁸² ومع أننا لم نتوقف عند الكتابات السودانية بالتفصيل، تبقى هناك مساهمات مفيدة في مواضيع مثل بعض قضايا الأنثروبولوجيا المعاصرة، والتنظير من خلال دراسة التغير الديني عند البدو، والمنهج في دراسة الثقافة في السودان، وكذلك الإثنية وغيرها من المواضيع.

وتبرز في هذا الإطار مساهمات للدكتور إدريس سالم الحسن يتناول فيها «التعددية الثقافية والتعددية الإثنية في السودان». ويدافع المؤلف عن أهمية دراسة التعددية في السودان ومشروعيتها، كذلك عن مشروعية العودة إلى ما راكمته الأنثروبولوجيا رغم طابعها الشوفيني واستعمالها في الهيمنة على الشعوب، والرجوع بوسيلة الرصيد المعرفي العربي وتغيير اتجاهها.

81 مستقبل العلوم الاجتماعية في الوطن العربي، بيروت 2014، ص 108.

82 المرجع نفسه، ص 127.

ونسجل بعض الأعمال الأنثروبولوجية التي تمت مراجعة جوانب منها بواسطة البحث الميداني والمقابلات (على سبيل المثال «قراءة وتحقق» في كتاب لاديسلاف هولبي).

وهناك وجه آخر للاستمرارية في المنطقة يتمثل في تأسيس بعض المراكز على غرار المركز العالمي للدراسات الأفريقية الذي يعتني بصفة خاصة -من ضمن مروحة اهتماماته- بدراسات التعدديات والإثنيات في أفريقيا.⁸³

لكن وجود الأنثروبولوجيا ينبغي أن يُدرس ببعض التدقيق. فرغم محدودية الميدان، كما أسلفنا، نلاحظ بعض الاستمرارية بعد التراجع خصوصاً في التدريس الجامعي وبعد فترة إنشاء الشُعَب والأقسام في الخمسينات والستينات من القرن الماضي، لا سيما في مصر والعراق. ففي مصر على سبيل المثال استمر النشاط في جامعتي الإسكندرية والقاهرة (مع نشاط التدريس والبحث الذي كان يضطلع بها أحمد أبو زيد وطلبتة). كما اعتنت هيئات التدريس والبحث بالثقافة، وذلك في مفهومها السوسيوأنثروبولوجي، حيث درس الباحثون التراث الشعبي والثقافة في شموليتها، ناهيك عن علاقاتها بالدين ضمن منظومة تصوّر الأشياء والحياة، والأمور العملية كما الغيبية.⁸⁴

في السياق عينه، تجسّدت هذه الاستمرارية في مراكز معينة اهتمت على وجه الخصوص بالشؤون الأفريقية. ويظهر أن هذه المراكز أعطت الأولوية لدراسة الإثنيات والتعدديات القبلية واللغوية، ناهيك عن سيطرة الإثنيات كبيرة الحجم، وزحفها التاريخي في بلدان جنوب القارة الأفريقية. من هذه المراكز معهد البحوث والدراسات الأفريقية في جامعة القاهرة الذي نشر بحثاً عن التنوع العرقي والتنوع اللغوي، «نموذج بوتسوانا»⁸⁵ وبعض المداخل مثل الأنثروبولوجيا الثقافية لأفريقيا.⁸⁶ كذلك نشط باحثون في ما كان يسمّى «أكاديمية الفكر الجماهيري» ومركزها العالمي لدراسات الكتاب الأخضر في ليبيا.⁸⁷ ونشرت هذه المؤسسة كتاباً حول التعددية الإثنية في جنوب أفريقيا.⁸⁸

83 راجع على سبيل المثال، من منشورات ذلك المركز: بهاء الدين مكاي ومحمد قبلي: الصراعات الإثنية في أفريقيا 2007، طبعة ثانية.

84 جاءت هذه المواضيع والاهتمامات في الورقة الخلفية التي أعدها د. سعيد المصري في موضوع مصر. وهي جوانب مهمة من البحث في الثقافة يمكن أن تندرج ضمن تصنيف «سوسولوجيا - أنثروبولوجيا».

85 الخطيب، مروة فتحي علي. 2014. التنوع العرقي واللغوي في أفريقيا- دراسة في الأنثروبولوجيا الثقافية- نموذج بوتسوانا. القاهرة: الإفريقية الدولية للنشر والطبع والتوزيع.

86 شعبان، سعاد علي. 2004. الأنثروبولوجيا الثقافية لأفريقيا. جامعة القاهرة: معهد البحوث والدراسات الأفريقية.

87 نذكر هنا ليبيا مع الإشارة إلى أن هذا البلد ينتمي إلى مجموعة البلدان المغاربية وفق ما تنصّ عليه اتفاقية مراكش (فبراير/شباط 1989) والتي لا تزال معلقة.

88 لمؤلفه محمد مهدي عاشور (طرابلس 2003).

هذا ونلاحظ أن الاهتمام الإثنوغرافي والأنثروبولوجي لم يكن في واقع أفريقيا فحسب، بل شمل بعض الدول العربية من خلال مراكزها وهيئاتها الرسمية: على سبيل المثال ما نشره مركز الدراسات الاستراتيجية في العراق.⁸⁹ ونشير أيضًا إلى ترجمة كتاب للكاتب بهيخو باربخ بعنوان «إعادة النظر في التعددية الثقافية» الذي تم نشره بعناية الهيئة السورية للكتاب (دمشق 2007).

وتتمثل هذه الاستمرارية أيضًا في ما نُشر حول الأنثروبولوجيا الثقافية من طرف هيئة التدريس في جامعة الاسكندرية على شكل مداخيل وكتب التدريس.⁹⁰

ويتكرّس انطباع مفاده أنّ هذا النشاط استمر مع الكتب المنشورة في المرحلة الزمنية المدروسة في هذا التقرير. لكنّ هذا الاستمرار تجلّى في منشورات للتدريس من جهة، أو منح الأولوية لدراسة التعدديات القبلية والإثنية واللغوية في أفريقيا من جهة أخرى، خصوصًا في مصر. وظهر الاهتمام نفسه في العراق وسوريا بالعلاقة بين التعدديات والدولة الوطنية في هذين البلدين.

والظاهر أن هذه الاهتمامات كانت موجّهة من جانب الدول العربية سواء بارتباط مع سياساتها الأفريقية أم مع المنظور الموحد لدول قومية - سلطوية آنذاك (العراق وسوريا).

أخيرًا، وفي حالة مصر وليبيا، ليست لدينا منشورات حول التعدديات اللغوية والإثنية في هذين البلدين وهو ما يبعث على التساؤل حول الدوافع -سياسية كانت أم غير ذلك- لتلك الدراسات الأفريقية. ولا بد من الإشارة إلى أهمية الدول الأفريقية في التحالفات الدولية، وكعمق استراتيجي مرتبط أيضًا بالموارد (مثل عيون ومجاري وادي النيل من بلدان البحيرات العظمى؛ والأهمية الاستراتيجية لمياه النيل بالنسبة إلى مصر أمرٌ معروف). كذلك أطماع معمر القذافي التي تجلت في تحركاته العسكرية جنوب الصحراء، وهذا لا يتناقض حتمًا ودومًا مع مساندة دول أفريقية ضد الكولونيالية الجديدة أو التمييز العنصري (في جنوب أفريقيا مثلاً).

على كل حال، قد توحى التوجهات السياسية في أحيان كثيرة ببرامج «علمية» تدرس التعدديات والانفتاحات. وربما ينطبق ذلك على المنشورات المذكورة، وعلى المنشورات الغربية واهتماماتها بأفريقيا (وغيرها) في العصر الأميريالي الأول وبعده.

والظاهر أنّ لا بد من التفكير في فرضية تقوم على العلاقة بين تأسيس المراكز من جهة وأزمة الجامعات من جهة أخرى، فضلًا عن العلاقة بين الدولة والمراكز، وتوجيه برامج البحث

89 سالم سعيد، كردستان. 2008. السليمانية. أثر التعددية الإثنية على الوحدة الوطنية.

90 محمد عباس ابراهيم ونخبة من أعضاء هيئة التدريس: الأنثروبولوجيا في المجالات الموضوعية والمنهجية 2000؛ فاروق أحمد مصطفى ومحمد عباس ابراهيم، الأنثروبولوجيا الثقافية 2008؛ عبدالله محمد عبد الرحمن، الأنثروبولوجيا الثقافية، مداخل نظرية ودراسات تطبيقية 2010.

والنشر من طرف الدولة. ويتعزّز دور الدولة متى رافقه عامل التمويلات الأجنبية والمنظمات غير الحكومية. وصحيحٌ أننا نلجّ على الحذر الشديد والضروري في تناول هذه الفرضيات، إلا أنّ ذلك لا يمنع من تصوّر أن يكون هناك «سوق» لبعض جوانب البحث الأنثروبولوجي؛ وأشارت بحوثٌ في السوسولوجيا إلى التطوّر نفسه نحو التخصصة والمراكز، وتسليع البحث أي تسويقه.⁹¹

كما تبرز محاولات من نوع منتشر وهي تليخيصات أو عروض لنظريات أنثروبولوجيين غربيين.⁹² وكثيراً ما تعتمد هذه الكتابات على مؤلفات باللغة الأصلية (هنا الإنجليزية والفرنسية بنوع خاص، لكن غالبية المراجع فيها تكون عادة عربية). لا مشكلة في هذا الاتجاه في ذاته، إلا أنّ معظم الفصول والصفحات المحال إليها هي من مؤلفات تأتي من كتابات بالعربية، وندراً ما يركن المؤلف إلى الكتابات الأصلية وباللغة الأجنبية الأصلية في عرض البحوث الغربية ونظريات الأنثروبولوجيين الغربيين.

لكنّ الظاهرة التي تبعث على التفاؤل، بالنظر إلى معوقات البحث الأنثروبولوجي (القديمة منها والجديدة)، تتجلى في مجهودات من نوع آخر، ألا وهي مجموعة من البحوث التي ظهرت في الفترة نفسها. هذه البحوث -على قلتها- أتت بجديد في البحث والتنظير في مجال الأنثروبولوجيا. ويتلخص هذا الجديد في كون تلك المحاولات تستوعب المفاهيم الأنثروبولوجية وتطورها بإبداعية في رصد جوانب مهمة من ديناميات المجتمعات العربية، وتوصيفات وتحليلات البنيات كما الديناميات السياسية والاجتماعية. والوصف التحليلي هنا دينامي في الدرجة الأولى، وليس استاتيكيًا ووظيفيًا مغلقًا. وهناك محاولة يمكن تصنيفها بين ما هو تاريخي-اقتصادي واجتماعي من جهة وأنثروبولوجي من جهة أخرى، وهي تصف وتحلل بكيفية دينامية دقيقة على غرار تحركات الفلاحين وتنظيماتهم في مواجهة كبار الملاكين في غمرة التحول من إقطاعيات قديمة إلى رأسمالية في القرى السورية. ومن مزايا هذه الدراسة استعمال المقابلة، والرواية الشفهية بالتوازي مع الأرشيف والوثائق الأخرى...⁹³.

وتبرز أيضًا دراسة في موضوع مهم وجديد نسبيًا، خصوصًا في ما يتعلق بالعنف، للدكتور نبيل الحسيني حول مجتمع مدينة الكوفة بمنظور تاريخي-أنثروبولوجي. لكن المؤلف استند إلى تعريف للأنثروبولوجيا يفتقد إلى الدقة والإجرائية لا سيما على مستوى الملاءمة والأجراًة

91 حنفي، ساري وريغاس أرفانيتيس. 2015. البحث العلمي ومجتمع المعرفة. بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية.

92 حول ليفي ستروس، وإدموند ليتش وكتاب ربيع كردي: البنائية الجديدة في علم الاجتماع والأنثروبولوجيا.

93 حنا، عبدالله. 2003. الفلاحون وملاك الأرض في سورية القرن العشرين، بيروت.

بالنسبة إلى موضوع الدراسة.⁹⁴ ورغم إشارته إلى مارغريت ميد وفرانسوا بواس، فإن المؤلف يخلط بين الأنثروبولوجيا وعلوم أخرى، بحيث يعتمد أيضًا على فكر من كتابات فوكوياما. ويظهر أنه اقتصر على ترجمات لكتب بالإنجليزية، ومختصرات لكتاب عرب، واستغنى عن الرجوع إلى الكتابات باللغات الأصلية.

ورغم بروز جهود استيعاب المقاربة الأنثروبولوجية، إلا أن ذلك الاستيعاب يبقى محدودًا من حيث التحري المنهجي في إنتاج المعرفة.

تبقى الإشارة إلى محاولات أخرى اتسمت بصرامة وجدية في ما يخص الإنتاج المعرفي باعتماد مقاربات أنثروبولوجية. ويتعين في هذا الباب التوقف عند عمل فالح عبد الجبار. وإذ يمكن تصنيفه في السوسيولوجيا وعلم الاجتماع السياسي، إلا أنه في تناوله للعلاقة والنزاع بين النظام البعثي السلطوي العنيف والتنظيمات الدينية والحزبية الشيعية في العراق، استطاع أن يرصد دور العامل الديني والثقافي بوسيلة إثنوغرافيات ناجحة. وارتكزت المقاربة على وصف كثيف «للطقوس والزيارات الشيعية» (النجف وكربلاء)، وكذلك في قرية ومدينة ريفية اختارهما المؤلف بعناية. واستغل نظريات الطقوس ليفكتور تيرنز، والوصف الكثيف لكليفورد غيرتز؛ لكنه تجاوز ذلك إلى التحليل والتنظير لتهييج العواطف، وتوجيه قوتها في مواجهة النظام السياسي، كما وظف التنظير لتحفيز الفاعلين، والتأثير في عمل الأحزاب والتنظيمات الإسلامية.⁹⁵

هذا وتبرز محاولتان واعدتان في ما يتعلق بمستقبل الأنثروبولوجيا في المنطقة: الأولى تنقل لنا صورة إثنوغرافية عن الحياة اليومية في جوّ الحرب والعنف والدمار. وتتكوّن هذه الصورة بفضل نقل شهادات أشخاص بأسمائهم، أحياء ملموسين (لا أمثلة أو تصورات). وتنقل كذلك حياتهم اليومية وحياة الأشخاص الذين قابلوهم وذلك في خلال حصار حلب. ويُعدّ الموضوع من صميم الاهتمامات الجديدة بالحروب، والعنف، والإبادات التي طبعت القرن العشرين وما تبعه.⁹⁶

أما المحاولة الثانية فعبارة عن بحث مبدع بوسيلة الكاميرا، وعرض من خلال الصورة، وهو ما يُعدّ في حدّ ذاته تجديدًا في مستوى التجديدات التي اضطلع بها أنثروبولوجيون في بلدان أخرى بوساطة التصوير والفيلم. والموضوع نفسه جديد في المحيط العربي، وهو حياة السجن والسجين، حيث وثق المؤلفان (عمر نشابة وهيثم الموسوي) بتدقيقٍ واقع 23 سجينًا في لبنان، ونقلنا لنا أقوالهم وأصواتهم. وهذا ما يضع القارئ وجهًا لوجه مع قساوة السجن وغرابة تجربته، كما مع وضعية السجن المأسوية، وغياب التفكير في الإصلاح.⁹⁷

94 الأنثروبولوجيا الاجتماعية الثقافية لمجتمع الكوفة عند الإمام الحسين: دراسة في علم الإنسان المعاصر 2009 ص 68.

95 عبد الجبار، فالح. 2010. العمامة والأفندي: سوسيولوجيا الخطاب وحركات الاحتجاج الديني، ترجمة أمجد حسين، بيروت.

96 درويش، صبر، ومحمد أبي سمرا. 2016. مأسى حلب، الثورة المغدورة ورسائل المحاصرين، ميلانو.

97 نشابة، عمر، وهيثم الموسوي. 2015. ذلك المكان، بيروت.

3. خلاصات

نخلص إلى ما توصلت إليه الورقة الخلفية المُخصّصة للبلدان المغاربية⁹⁸ لجهة تأكيد أن مجموعة مهمة من الدراسات الأنثروبولوجية في الفترات الثلاث المدروسة لا تستجيب للمعايير العلمية للبحث الأنثروبولوجي كما هو متعارف عليه، كطبيعة المواضيع المتناولة والمناهج المستعملة وتأويل النتائج. ويمكن القول إن معظم الأعمال داخل الحقل الأنثروبولوجي لا تحمل مجهودات متميزة سواء تعلق الأمر بالجانب المنهجي أم بالمساهمة في التنظير.

بالإضافة إلى هذه الملحوظة العامة، هناك أخرى جديرة بالاهتمام، وهي غياب التعاطي مع مواضيع جديدة، أي نظرية ومناهج جديدة حيث غلبت على معظم الدراسات المندرجة في عينة الكتب المختارة مواضيع تقليدية تمت معالجة غالبيتها في إطار الدراسات الكولونيالية.

وفي ما يأتي نقدم خلاصة بحثنا لكلّ من البلدان المغاربية ودول المشرق على السواء، على أن نتناول التوصيات في الملاحق:

* تحتل الأنثروبولوجيا مكانة متواضعة، في المشرق كما في بلدان المغرب الكبير. وإذ يتنامى الميدان ولو ببطء، تكثفت وتيرة البحوث والإصدارات في المراحل الثلاث في تونس والجزائر وفي المغرب بنوع خاص، إثر كتابة بحوث تأسيسية أنجزت في أواخر السبعينات وظهرت في مقالات وكتب في الثمانينات من القرن الماضي، وأعقبتها مجهودات متفاوتة الجودة والصرامة المنهجية، حتى اليوم.

* في المشرق كما في المغرب كانت هناك قطيعة بسبب التحقّظ عن الأنثروبولوجيا من قبل النخب القومية، صاحبة القرار في الدولة والمؤسسات الأكاديمية، وبعد ذلك بفعل النقد الشديد الذي تعرضت له مع موجة تقويض الاستشراق، واللحظة النقدية في أميركا وأوروبا، ما أبعد الباحثين من الغوص في الميدان. رغم ذلك يظهر نوعٌ من الاستمرارية خصوصاً في مصر والسودان بفعل تكوين أكاديميين على يد العلماء البريطانيين، وربما سياسات الدولة خصوصاً في مصر. واعتنى الباحثون في السودان ومصر بالتعدديات الإثنية والقبلية واللغوية، لكن في حالة مصر يبدو أن الاهتمام بالتعدديات جنوب الصحراء لا يوازيه اهتمام بالتعدديات في مصر وفي البلدان العربية الأخرى. وهناك أيضاً محاولات في المملكة العربية السعودية، وفي المشرق أسفرت عن إصدارات مهمة. ولربما للجامعات الأميركية في مصر وغيرها دور في ذلك.

98 المكاوي، أمينة، وهشام أيت منصور. 2017. «مراجعة للإنتاج المغربي في مجال الأنثروبولوجيا باللغة العربية بين 2000 و2016». (ورقة خلفية للمرصد العربي للعلوم الاجتماعية).

* على صعيد بلدان المغرب العربي، بدت القطيعة شبه تامة، عمّقتها الانتقادات القومية نفسها أولاً، والبوستكولونيالية (ما بعد الاستعمارية) بعدها، بيد أنّ إعادة تأسيس الميدان وقع من الهوامش. ومع ذلك ما زالت الأنثروبولوجيا تغيب عن الجامعات في شكل شعب مخصصة.

* من المواضيع المهمة التي احتلّت حيزاً كبيراً من الاهتمام: الإثنيات والتعدديات لا سيما في المشرق (ما بين 2000 و2015)؛ الطقوس والمعتقدات، والسياسة؛ القيم في بلدان المغرب الكبير وكذلك القوميات والتصوّر الثقافي (في المراحل الثلاث). وفي السنوات الأخيرة برز اعتناء بالدولة القومية والعنف، والحروب الأهلية، علاقات الاستغلال، والسجون في المشرق على الخصوص.

* على العموم، ما انفكت البحوث تفنقر إلى الصرامة المنهجية والتنظير المتطور. كما أنّ غالبيتها ما زالت تستنتج، أو تطبق نظريات مستقاة من أساتذة فرنسيين أو أورو-أميركيين، مع محاولات نادرة في طريق البحث عن خطاب أنثروبولوجي مستقل وباللغة العربية. ويبدو لافتاً ظهور محاولات عدة من دون منهجية، وغياب الدراسة المنهجية للخزانة الأنثروبولوجية، فضلاً عن مداخل تظهر مستنسخة من الموسوعات الأوروبية من دون إضافة.

* أخيراً، نشير إلى ظاهرة سلبية فحواها أنّ مجموعة من الأعمال تستعمل عناوين تحيل إلى الأنثروبولوجيا من دون الالتزام بالمنهج والمقاربة التي تنتمي إلى هذا الميدان.

علم النفس الاجتماعي

يركز هذا القسم إلى مراجعة للبحوث في علم النفس الاجتماعي -أعدتها ورقة خلفية متخصصة- استناداً إلى دراسة عينة من الكتب وأخرى من المقالات بعد تعريف دقيق للميدان، وبحثاً عن المادة في المكتبات اللبنانية، وفي الإنترنت (بوساطة غوغل) وفي قواعد بيانات متعددة. ونظراً إلى انعدام قواعد بيانات مكتملة كان لا بد من معالجة هذا النقص بوسائل أخرى.⁹⁹ كما أن فرز الكتب التي تدخل في الميدان تم بالتصفح، وذلك بهدف تكوين عينة بلغ عددها 37 كتاباً و144 مقالاً.¹⁰⁰

وتخلص الورقة الخلفية بعد تصفح الكتب الـ37 إلى ظهور المواضيع الأساسية؛ وعلى إثر تعديلات خصت تداخل المواضيع أو استقلاليتها، تكوّنت لائحة من 8 مواضيع.¹⁰¹

وتقدم الورقة آلية البحث كالاتي: تحليل الإنتاج الإجمالي، ثم المواضيع؛ بعد ذلك الشروع إلى النتائج وفق أنماط البحث والمنهج والإشكاليات والتنظير، ودوافع البحث، ويهم هذا التحليل إجمالي الإنتاج ومواضيع الكتب والمقالات. أما الجوانب الأخرى فدرست من خلال عينة المقالات فقط. ويُعزى ذلك إلى أن عدد عينة الكتب لا يسمح بتصنيفات متفرعة، ولا برصد العلاقات بين المتغيرات.

1. تحليل كمّي لعينيّ الكتب والمقالات

أ. الكتب

- الإنتاج الإجمالي

اعتمد تقسيم العالم العربي إلى ثلاث مناطق: المشرق (فلسطين، لبنان، سوريا، الأردن، والعراق)، المغرب العربي ودول من شمال أفريقيا (مصر والسودان وليبيا)، وشبه الجزيرة العربية (البحرين، الكويت، عُمان، قطر، السعودية، اليمن، والإمارات). ويظهر أن منطقة المشرق أنتجت حوالي نصف عدد الكتب، 60% منها من إنتاج لبنان، يليه الأردن (25%) ثم نسب ضئيلة من العراق، سوريا وفلسطين. وفي ما يخص المغرب العربي ومعه دول من شمال أفريقيا، بلغت النسبة 40% معظمها من مصر. أما دول شبه الجزيرة العربية فاكتفت بـ 10% من الإنتاج. ويبدو أن هناك انخفاضاً واضحاً في عدد الكتب بين الفترة الأولى التي تسجل 24 كتاباً، والفترتين الثانية والثالثة اللتين تسجلان 8 و5 كتب فقط على التوالي.¹⁰²

99 صعب، ريم، وأرين ه. أياتيان. 2017. «مراجعة نقدية لأبحاث علم النفس الاجتماعي باللغة العربية في العالم العربي (2000-2016)». (ورقة خلفية للمرصد العربي للعلوم الاجتماعية).

100 المرجع نفسه.

101 المرجع نفسه.

102 المرجع نفسه.

- المواضيع والفروع

يظهر في الورقة الخلفية أنّ هناك مواضيع لم تحظْ بأيّ اهتمام وهي: دينامية المجموعة، وسلوك المساعدة، والذات، والتأثير الاجتماعي. وفيما شكلت الكتب التمهيدية حوالى ربع إجمالي الكتب، حضرت مواضيع علم النفس الاجتماعي العام¹⁰³، والتنشئة الاجتماعية، والجندر والعلاقات الوثيقة، والعلاقات بين المجموعات، والنظرة الاجتماعية والتفاعل، بنسبة تتراوح بين 5 و 10% لكل موضوع. في ما يتعلق بالفروع بلغت الكتب التمهيدية نسبة 24%، تليها كتب الجندر 8%، وعلم النفس الاجتماعي العام 8% والتنشئة الاجتماعية 8%. أما المواضيع الأخرى، حصل كلٌّ منها على نسب تتراوح بين 2% و 104.5%

- المقالات

* الإنتاج الإجمالي

بلغ عدد المقالات في عينة الورقة 144 مقالاً، تتوزع بحسب المناطق المذكورة والمراحل الزمنية المشمولة وفق ما يظهره الرسمان البيانيان الآتيان:

مبيان رقم 9

توزع مقالات علم النفس الاجتماعي الصادرة باللغة العربية
في العالم العربي بين 2000 و2016 بحسب المناطق (المجموع = 144)

* مصر والسودان وليبيا

المصدر: صعب، ريم، وأرين ه. أبنان. 2017. «مراجعة نقدية لأبحاث علم النفس الاجتماعي باللغة العربية في العالم العربي، 2000-2016». (ورقة خلفية للمرصد العربي للعلوم الاجتماعية).

103 الكتب التي تتناول مواضيع علم النفس الاجتماعي بشكل عام عدا عن تلك التي تتناول مواضيع محدّدة مُدرجة في هذا العلم.

104 صعب، ريم، وأرين ه. أبنان. 2017. «مراجعة نقدية لأبحاث علم النفس الاجتماعي باللغة العربية في العالم العربي (2000-2016)». (ورقة خلفية للمرصد العربي للعلوم الاجتماعية).

مبيان رقم 10

توزُّع مقالات علم النفس الاجتماعي الصادرة باللغة العربية
في العالم العربي بين 2000 و2016 بحسب الفترة الزمنية (المجموع = 144)

المصدر: صعب، ريم، وأرين ه. أبايان. 2017. «مراجعة نقدية لأبحاث علم النفس الاجتماعي باللغة العربية في العالم العربي، 2000-2016». «ورقة خلفيّة للمرصد العربي للعلوم الاجتماعيّة».

يظهر جلياً أن بلدان المشرق أنتجت أكثر من نصف المقالات، في وقت تتساوى تقريباً الإصدارات في شبه الجزيرة العربية والمغرب العربي ومن ضمنه دول شمال أفريقيا وتحديداً مصر والسودان وليبيا. ويتصدر العراق والأردن الإنتاج الإجمالي بـ 22.9% و 19.4% على التوالي، فيما تأتي الجزائر والسعودية بعدهما بنسبة 15% لكل منهما.

أما في تفصيل جغرافي فرعي، فيتضح أن الجزائر أنتجت حوالى ثلثي إنتاج المغرب وشمال أفريقيا (64.5%)، تليها السودان بـ 20%. في حين سجّلت السعودية نسبة الإنتاج الأكبر في شبه الجزيرة العربية بإنتاجها 54%، يليها اليمن (21.2%)، ثم الإمارات (12.1%)، وأخيراً عُمان (9.1%).

وجديرٌ بالذكر أنّ التفاوت في الحجم الإجمالي ربطاً بالمرحلة الزمنية عرف قفزة ملحوظة في الحجم الإجمالي في الفترتين الأخيرتين.¹⁰⁵

105 المرجع نفسه.

جدول رقم 9

المواضيع الأكثر معالجة في مقالات علم النفس الاجتماعي الصادرة باللغة العربية في العالم العربي بين عامي 2000 و2016 (المجموع = 144)

النسبة المئوية (%)	الموضوع
21.5	التكيف الاجتماعي
13.9	الذات
5-10 لكل موضوع	العدائية
	المواقف
	العلاقات الوثيقة
	الإدراك الاجتماعي
	ديناميات المجموعات
	العلاقة بين المجموعات
	الهوية
	الشخصية
أقل من 5 لكل موضوع	الانحراف الاجتماعي
	التنشئة الاجتماعية
	النظرة العامة إلى الحقل
	سلوك المساعدة
أقل من 1 لكل موضوع	التأثير الاجتماعي
	الأدوار الاجتماعية
	التشرد
	التحصیل الدراسي

المصدر: صعب، ريم، وأرين ه. أيبانان. 2017. «مراجعة نقدية لأبحاث علم النفس الاجتماعي باللغة العربية في العالم العربي، 2000-2016». (ورقة خلفيّة للمرصد العربي للعلوم الاجتماعيّة).

في شرح تفصيلي لتوزع المواضيع على النطاقات الجغرافية الثلاثة، تُبيّن الورقة الخلفيّة أنّ دول المشرق تحتضن التنوع الأكبر والأكثر شموليّة في المواضيع مقارنةً بالمناطق الأخرى، حيث حصد موضوعا التكيف الاجتماعي والذات الحصّة الأكبر من إجمالي المقالات (نحو 20% و 15% على التوالي). فيما تراوحت نسبة معالجة مواضيع الإدراك الاجتماعي،

والعدائية، والمواقف، وديناميات المجموعة، والعلاقات الوثيقة، والشخصية، بين 5 و 10% لكلّ منها. وبقيت نسبة معالجة مواضيع أخرى (على غرار الهوية، والانحراف الاجتماعي، والتنشئة الاجتماعية، والتأثير الاجتماعي، وسلوك المساعدة، والعلاقات بين المجموعات، والنظرة العامة عن الحقل) ضعيفة حيث لم تتجاوز 5%، في حين لم تستحوذ دراسة الأدوار الاجتماعية، والتشرد، أو التحصيل الدراسي على أيّ اهتمام (1%).

بالنسبة إلى المغرب العربي ومصر والسودان وليبيا، شغل موضوع العلاقات بين المجموعات والتكيف الاجتماعي الحيز الأول من الاهتمام والبحث (نحو 20% لكلّ منهما)، يليهما موضوع الهوية (15% تقريباً)، فيما شغلت مواضيع الذات، ودينامية المجموعة، والإدراك الاجتماعي والعلاقات الوثيقة الصف الثالث بنسبة تتراوح بين 5% و 10% لكلّ منها من مجموع المقالات. ولم تنل مواضيع العدائية، والمواقف والتشرد، والتحصيل الدراسي اهتماماً كافياً فبقيت نسب معالجتها أقل من 5%.

أما في شبه الجزيرة العربية فتصدّر أيضاً موضوعا التكيف الاجتماعي والذات (نحو 20% من المقالات لكلّ منهما). ولاقى موضوع العدائية اهتماماً جيداً بنسبة تفوق الـ 10%. فيما حظيت مواضيع المواقف، والشخصية، والنظرة الاجتماعية إلى الآخر، باهتمام خجول فحصل كلّ منها على نسبة تتراوح بين 5% و 10% من المقالات. وبلغ نصيب الاهتمام بكلّ من العلاقات بين المجموعات، والعلاقات الوثيقة، والهوية، والأدوار الاجتماعية، والتنشئة الاجتماعية، والنظرة العامة عن الحقل أقلّ من 5% من المقالات. ليبقى الاهتمام بمواضيع سلوك المساعدة والتأثير الاجتماعي والانحراف الاجتماعي، والتحصيل الدراسي، والتشرد هزياً وشبه غائب.¹⁰⁶

2. أنماط البحوث: مناهج، دوافع، مصادر ومراجع

أ. مناهج

ينقسم نوع البحث إلى نظري وإمبيري بنسبة 22.9% و 78.5% على التوالي. ثم هناك منهجية البحث وهي كمية أو كيفية أو مختلطة بحيث تتوزع كالاتي وعلى التوالي: 92.9%، و 4.4% و 2.7%. أما تصميم البحث فهو إما ارتباطي (يشمل منهجيات مختلطة) وإما تجريبي بنسبتي 85.2% و 11.1% على التوالي، وهناك قلة قليلة من عمليات البحث الوصفية (3.7%). وأخيراً، من الملاحظ أن 71% من الناس الذين خضعوا للبحث في علم النفس الاجتماعي هم أشخاص بالغون و 63% هم من الطلاب الجامعيين.

106 المرجع نفسه.

في المحصلة الراكنة إلى المقاربة الرقمية، يُلاحظ ضعف التصميم التجريبي في النطاقات الجغرافية الثلاثة وانعدامه تحديداً في مجموعة المغرب العربي ومعه شمال أفريقيا. 107 والجدول أدناه يفصل توزيع النسب بين النوع وعملية البحث والمنهجية على المناطق الجغرافية ربطاً بعدد المقالات المشمولة:

جدول رقم 10

توزيع خصائص البحث المعتمدة في مقالات علم النفس الاجتماعي الصادرة باللغة العربية في العالم العربي بين 2000 و2016 بحسب المنطقة الفرعية

المجموع	بين البلدان	المغرب الكبير ودول من شمال أفريقيا	شبه الجزيرة العربية	المشرق	المنطقة الفرعية		خصائص البحث
					إمبريقي	نظري	
144	113 (78.5%)	5 (100%)	19 (61.3%)	29 (87.9%)	60 (80%)	إمبريقي	نوع البحث
	31 (21.5%)	0 (0%)	12 (38.7%)	4 (12.1%)	15 (20%)	نظري	
113	105 (92.9%)	5 (100%)	14 (73.7%)	26 (89.7%)	60 (100%)	كمية	منهجية البحث الإمبريقي
	5 (4.4%)	0 (0%)	3 (15.8%)	2 (6.9%)	0 (0%)	نوعية	
	3 (2.7%)	0 (0%)	2 (10.5%)	1 (3.4%)	0 (0%)	منهجية مختلطة	
108	92 (85.2%)	4 (80%)	13 (81.3%)	21 (77.8%)	54 (90%)	إرتباطي (يشتمل على منهجيات مختلطة)	تصميم البحث الكمي (وضمنًا المختلط)
	12 (11.1%)	1 (20%)	0 (0%)	6 (22.2%)	5 (8.3%)	تجريبي	
	4 (3.7%)	0 (0%)	3 (18.8%)	0 (0%)	1 (1.7%)	وصفي	

المصدر: صعب، ريم، وأرين ه. أبايان. 2017. «مراجعة نقدية لأبحاث علم النفس الاجتماعي باللغة العربية في العالم العربي، 2000-2016». (ورقة خلفية للمرصد العربي للعلوم الاجتماعية).

ب. دوافع البحث ومحفزاته

أنت الورقة الخلفية في هذا الباب بالملحوظات الآتية:

- «في الإجمال قليلة هي الدراسات التي أتت على ذكر بحوثٍ سابقةٍ كمحفّزٍ للبحث الخاص بها».¹⁰⁸
- هناك على سبيل المثال 4 دراسات مختلفة أشارت إلى ندرة البحوث الإمبريقية بخصوص مواضيعها، ودراسات أخرى قليلة تشير إلى قصور البحوث السابقة.
- تبرز مقالات تذكر ظروفًا عامة لا تقتصر على الثقافة المحلية، شكّلت حافزًا لإجراء البحث الخاص، ناهيك عن مقالات تشير إلى الظروف العالمية وانعكاساتها على الذات (في شبه الجزيرة العربية على سبيل المثال). وندرج هنا تعليق الورقة الخلفية في ما يرتبط بهذه الحالات:

«غير أن معظم المقالات ربطت الدافع للبحث بالظروف الاقتصادية والاجتماعية، والسياسية الخاصة بالبلدان، على سبيل المثال، ركزت المقالات من الجزائر على المشاكل التي يواجهها الشباب والمجتمعات المهمشة. وركزت دراسة واحدة بشكل خاص على التشرّد الذي يطال الأطفال والذي عُزي إلى التحولات الاجتماعية التي شهدتها الجزائر عقب موجة العنف التي اجتاحت البلاد في التسعينات، والتي أدت إلى ازدياد الفقر والتفكك الاجتماعي للأسر. والجدير بالذكر أن هذه المزاعم لم تدعم دائمًا بالمعلومات الإحصائية. وعلى نحو مماثل، شكل موضوع مواقف الأرامل تجاه الحياة مصدر إلهام لإحدى الدراسات، نظرًا إلى تدهور الظروف المعيشية للمجتمع العراقي، لا سيما النساء، نتيجة النزاعات السياسية. من ناحية أخرى، ركزت دراسة أخرى على الصراع الداخلي الدائر في السودان في فترة ما قبل استفتاء عام 2011 الوشيك الذي كان من شأنه تحديد انفصال جنوب السودان عن شماله. وكذلك تطرقت دراسة أخرى إلى الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين والتدمير الممنهج للمنظمات الفلسطينية، الأمر الذي أدى إلى تراجع الثقة الاجتماعية المتبادلة بين الفلسطينيين».¹⁰⁹

ج. مراجع ومصادر

اعتمد ما يناهز نصف المقالات تقريبًا مراجع عمرها لا يتجاوز 3 سنوات، وتبنى ثلث المقالات مراجع يتراوح عمرها من 4 إلى 10 سنوات، فيما اعتمدت 10% من المقالات مراجع عمرها أكثر من 10 سنوات.

واحتضنت شبه الجزيرة العربية النسبة الأعلى من المراجع الحديثة (60% لا تتجاوز 3 سنوات)، فيما ضمّ المشرق النسبة الأعلى من المقالات القديمة (13.3% من المقالات عمرها يفوق 10 سنوات).

108 صعب، ريم، وأرين ه. أبايان. 2017. «مراجعة نقدية لأبحاث علم النفس الاجتماعي باللغة العربية في العالم العربي (2000-2016)». (ورقة خلفية للمرصد العربي للعلوم الاجتماعية).

109 المرجع نفسه.

أما مصادر مراجع المقالات على مستوى المجموعة برمتها فنتوزع كما يظهرها الجدول أدناه:

مبيان رقم 11

توزع مقالات علم النفس الاجتماعي الصادرة باللغة العربية في العالم العربي
بين 2000 و2016 بحسب مصدر المرجع المعتمد (المجموع = 144)

المصدر: صعب، ريم، وأرين ه. أبيانان. 2017. «مراجعة نقدية لأبحاث علم النفس الاجتماعي باللغة العربية في العالم العربي، 2000 – 2016». (ورقة خلفية للمركز العربي للعلوم الاجتماعية).

في قراءة لتوزع المصادر الجغرافية للمراجع على مجموعات الدول، يتضح أنّ دول المشرق وشبه الجزيرة تضم النسبة الأعلى من المقالات التي استخدمت غالبًا مراجع غربية بنسبة تلامس 18% من مجموع المراجع داخل كلّ مجموعة. فيما سُجلت في المشرق النسبة الأعلى من المقالات التي ضمّت مراجع مزيج متساوٍ مقارنة بالمجموعات الأخرى، في حين أنّ المراجع الإقليمية في الغالب داخل كلّ من المغرب ودول شمال أفريقيا من جهة وشبه الجزيرة من جهة أخرى، احتلت الصدارة بنسبة 58% و61% على التوالي. أما المقالات ذات المرجع الغربي الحصري وتلك التي لا تضم أي مرجع فتساوت وبقيت محدودة جدًا حيث شكّلت نسبة لا تتجاوز 2%¹¹⁰.

110 المرجع نفسه.

3. خلاصات

رغم بعض القيود والمعوقات في البحث، إلا أنّ الباحثين اضطلعوا بمجهود واضح في علم النفس الاجتماعي وعلم الاجتماع، وتالياً تعكس هذه الدراسة المحاولة الأولى من نوعها في العالم العربي وباللغة العربية. وأنجزت الدراسة بتحرراً شديداً، لذا توفّر للباحثين معطيات وتحليلات جديّة يمكن البناء عليها مستقبلاً بهدف إنجاز دراسات أكثر شمولاً.

بناءً على ما سبق، نطرح أهم الخلاصات:

* رغم الحذر في ما يخصّ عينة الكتب، يظهر أن لبنان ومصر من أكثر البلدان إنتاجاً للكتب والمقالات. أما بالنسبة إلى المقالات فيتّضح أنّ العراق والأردن من البلدان الأكثر إنتاجاً بشكل عام، فيما تُعدّ السعودية الأكثر إنتاجاً للمقالات في شبه الجزيرة، والجزائر والسودان الأكثر إنتاجاً في المغرب العربي وشمال أفريقيا. ولا يمكن غضّ الطرف عن تدني البحوث في بعض البلدان إذ إن هذه الظاهرة يمكن أن تكون مرتبطة بلغة النشر، حيث يمكن أن تكون هناك بحوث نشرت بالفرنسية أو الانجليزية على سبيل المثال.

* واضح أنّ هناك تغطية للمواضيع الكلاسيكية لكنّ عدداً ضيقاً من المواضيع هيمن على البحوث، ومعظم المواضيع حظيت باهتمام متواضع وضعيف، أو لم تحظ بأي اهتمام.

* نصف المراجع لم يكن حديثاً، خصوصاً في المشرق. والجدير بالذكر أيضاً أن نصف المراجع على الأقل في المقالات كان مصدره إقليمياً فقط؛ ومع ذلك لا بدّ من الإشارة إلى أن هناك تقليداً صحياً يستعمل المصادر العربية والإقليمية.

* معظم البحوث من حيث النوع إمبيريقية، وعيانتها خضعت للبحث من البالغين، فيما يُسجّل ضعف ملحوظ في التصميم التجريبي. كما تشتمل المقالات الإمبيريقية كلّها تقريباً على دراسة واحدة فقط، وهو ما يحدّ من قابلية التعميم.

* كانت الإشكاليات تبسيطية بنسبة كبيرة. وإذ وقفنا على بحوثٍ في العلاقات بين المتغيرات، فإن ذلك غالباً ما تمّ بين متغيرين فقط.

* في ما يخص البنية علّقت الورقة الخلفية عليها كالاتي:

«بالرغم من وجود العناوين الاساسية نفسها الموجودة في الأبحاث الغربية (المقدمة، المنهجية، النتائج ومناقشة الدراسة)، إلا أن المحتوى لم يكن مشابهًا بقدر تشابه المحتوى الموجود في الأبحاث الغربية (مقدمة تحتوي على الإطار النظري، والغايات والفرصيات؛ منهجية تحتوي على تفاصيل حول المشاركين، والتصميم، والمقاييس، والإجراءات؛ قسم للنتائج؛ وقسم لمناقشة الدراسة يحتوي على ملخص النتائج، والتداعيات النظرية والعلمية، ونقاط ضعف البحث/القيود واتجاهات البحث المستقبلي). والأهم من ذلك أن مراجعة الأبحاث السابقة، ومناقشة الدراسة والتوصيات وردت أحيانًا بشكل نقاط من دون الكثير من التفصيل والتوحيد، ما أدى إلى الحصول على مقارنة غير نقدية للأبحاث السابقة أو لنتائج البحث في الدراسة عينها».¹¹¹

* يبدو أنّ هناك انعكاسية للمواضيع في ما يخص بعضها، لكن هذه الانعكاسية¹¹² تبقى ضعيفة لدى الباحثين وتحدها أيضًا طبيعة الفئات الخاضعة للبحث (مثال: دراسة شريحة الطلبة والبالغين...).

* لا تستوفي الدراسات غالبًا الربط مع دراسات متقدمة. كما يظهر أنّ لها تأثيرًا ولكن في الغالب على طريق التدريس في المنطقة وقراءة ما يكتب حولها.

* أخيرًا، مع الأخذ في الاعتبار التعليقات المحيطة بالعينة والبيانات، تبدو الحاجة ماسةً إلى المزيد من البحوث في علم النفس الاجتماعي، ناهيك عن تبين أسباب تدني إنتاج البحث لا سيما في اللغة العربية للبناء عليه في الخطوات المستقبلية التي من شأنها تشجيع الإنتاج البحثي في هذا العلم وباللغة العربية تحديدًا.¹¹³

111 المرجع نفسه.

112 تتطوي الانعكاسية هنا على انعكاس تأثير الباحث على مسار العملية البحثية ونتائجها.

113 انظر التوصيات المفصلة الخاصة بهذا الفصل في الملاحق: توصيات مفصلة لأقسام التقرير- توصيات علم النفس الاجتماعي.

واقع العلوم الاجتماعية من خلال الدوريات

1. المنهج

بعد الإحاطة بالكتب، حُصِّص هذا القسم لدراسة المقالات على حدة، وذلك لأسباب عدّة يتقدّمها سببٌ منهجيٌّ مفادُه أنّ المقال يكون عادة دراسة جزئية في أفق موضوع أكثر شمولية، وفي حالاتٍ عدة يُعدّ جزءاً من كتاب مع تقدّم مشروع المؤلف. ونظراً إلى نوعية الخطاب التي تخصّ المقالات بالمقارنة مع الكتب فضلاً عن عدد المقالات المرتفع، تطلّب ذلك جذاذة تختلف في التفاصيل عن الجذاذات التي استند إليها تحليل الكتب.¹¹⁴

في هذا القسم من التقرير نعرض نتائج وصف وتحليل مواد الدوريات.¹¹⁵ وإذ سايرت دراسة الدوريات الورقة المفاهيمية في خطوطها العريضة التي أطّرت مشروع التقرير بأكمله، فإنها زادت عليها بكيفية أغنت المقاربة ونتائجها.

ومن المهمّ الإشارة إلى أن العلوم التي تظهر من خلال دراسة المقالات هي علم الاجتماع (بما فيه الدراسات الثقافية والحضرية والجنديرية)، والأنثروبولوجيا، وعلم النفس، وعلم السياسة، وعلم الاقتصاد، والتاريخ؛ وذلك خلافاً للقسم الذي حُصِّص للكتب والذي تناول حصراً علم الاجتماع وعلم الأنثروبولوجيا وعلم النفس الاجتماعي.

سواء في ما يتعلق بالكتب أم بالدوريات، ما نقدمه هنا عبارة عن مجموعة من النتائج التي أفضت إليها دراسة المواد في ورقة خلفيّة متخصصة¹¹⁶ تبعاً لمنهج أوضحناه، ويهدف إلى تكوين معرفة معقولة حول ما كتب الاختصاصيون والاختصاصيات في المقالات.

ويحمل كلّ وصف في طياته تقييماً، وكلّ معرفة تنتج من مقارنة، وهذه الأخيرة تأتي بمنزلة وسيلة وقالب تُدخّل المواد في أطرها قصد تكوين تلك المعرفة. ومعلومٌ أن المعرفة ليست معطىً نجده جاهزاً في التجربة البشرية التي نقار بها بل نكوّنها من خلال تلك القوالب، لكن ما يجب توضيحه في هذا المقام هو أنّ المقالات ومكوناتها تمّت مقاربتها كمجموعة ظواهر تمّ رصدتها واستخراج المعرفة التي تغذي

114 الهراس، المختار. 2017. «تقييم دوريات العلوم الاجتماعية العربية».

115 ناقشنا منهجية الدراسة في بداية المشروع مع الأستاذ المختار الهراس، المسؤول عن الورقة الخلفية. واستفادت الدراسة من خبرته في ميدان الدوريات العربية التي كان أعدّ في موضوعها ورقة في إطار التقرير الأول عام 2015.

116 الهراس، المختار. 2017. «دوريات العلوم الاجتماعية العربية: قراءة تحليلية» (ورقة خلفيّة للمرصد العربي للعلوم الاجتماعيّة).

هذا التقرير. وتشمل هذه المقاربة تقديم جوانب من هذه المقالات بكيفية تُمكن القارئ من الحكم على الوصف والتحليل استناداً إلى مدى معقولية هذه المقاربة وليس بفرضيات ظنيّة، غير مُفكّر فيها، أو رأي في علمية مطلقة للمعرفة. فالوصف والتحليل اللذان نحن في صددهما يتضمنان تقييماً لا محال، إلا أنّ التقييم قائم على حجج إمبريقية مبنية على مجموعة من المؤشرات. وإن كان في اختيار المؤشرات نوع من التأويل، فالمهم هو احتمالية علاقة عملية بين المؤشر وجوانب التجربة المرصودة.

فضلاً عمّا سبق، كانت هناك صعوبات في اختيار الدوريات وتغطية المرحلة الزمنية المتفق عليها بمسوّغات أوضحناها في مقدمة هذا التقرير. ومن بين العقبات: الأقدمية المتفاوتة للدوريات، والتباين في انتظامية النشر، ثم حالات مهمة من تساكن علوم الاجتماع مع اهتمامات أخرى تدخل في مجال الثقافة والسياسة على سبيل المثال (مع الأخذ في الاعتبار الفرق بين هذه الخطابات من جهة وعلم السياسة من جهة أخرى). كما لوحظ طغيان عامل «المحلية الصرفة» في بعض الدوريات مقارنة بدوريات أخرى.¹¹⁷

- الدوريات المختارة

في ما يأتي أسماء الدوريات المختارة (9 دوريات) وبلاد الإصدار مع عدد المقالات المدروسة (220 مقالاً) من كلّ دورية بحسب التوزيع المفصّل في الجدول أدناه:

جدول رقم 11

عدد المقالات المدروسة في كل دورية من الدوريات المختارة

عدد المقالات المدروسة	بلد الإصدار	الدوريات المختارة
30	الكويت	مجلة العلوم الاجتماعية
29	بيروت	المستقبل العربي
27	الجزائر	مجلة العلوم الإنسانية والاجتماعية
26	مصر	المجلة الاجتماعية القومية
23	العراق	دراسات موصلية
22	بيروت	إضافات
22	تونس	المجلة التونسية للعلوم الاجتماعية
21	المغرب	البحث العلمي
20	الإمارات	شؤون اجتماعية

المصدر: الهراس، المختار. 2017. «دوريات العلوم الاجتماعية العربية: قراءة تحليلية». (ورقة خلفيّة للمرصد العربي للعلوم الاجتماعية).

117 الهراس، المختار. 2017. «دوريات العلوم الاجتماعية العربية: قراءة تحليلية». (ورقة خلفيّة للمرصد العربي للعلوم الاجتماعية).

يُتضح من الجدول أنّ هناك تبايناً نسبياً في عدد المقالات بحسب الدوريات. ويُعزى ذلك الى التفاوتات التي ذكرناها، وإلى اختلاف طرائق البحث عن المقالات (بالتصّفح في مكتبة مؤسسة الملك عبد العزيز آل سعود للدراسات الإسلامية والعلوم الإنسانية في الدار البيضاء أو في قاعدة: e-Marefa). كما هناك مسألة التوزيع بحسب المناطق، والمعايير الموضوعية لاختيار المقالات.

مبيان رقم 12

توزع المقالات المشمولة بالدراسة حسب البلدان (عدد المقالات)

المصدر: الهراس، المختار. 2017. «دوريات العلوم الاجتماعية العربية: قراءة تحليلية». (ورقة خلفية للمرصد العربي للعلوم الاجتماعية).

كما يظهر في المبيان أعلاه، قسّمت الورقة الخلفية المنطقة إلى 4 مناطق بأعداد متفاوتة من المقالات: الخليج والعراق 73 مقالاً، المغرب الكبير 70 مقالاً، لبنان 51 مقالاً، ومصر 26 مقالاً. وأخذت في الاعتبار معيارين: أولهما حجم المقال، وثانيهما الجودة العلمية لمضمونه.¹¹⁸

وفي تفصيلٍ مقتضبٍ لهذين المعيارين، حرصت الورقة بالنسبة إلى حجم المقال على ألا يقلّ في الحد الأدنى عن عشر صفحات. أما معيار الجودة فارتبط باستجابة المقال لجملة عناصر أهمّها: الغنى النسبي في التوثيق والمصادر والمراجع؛ واعتماد صاحب المقال على تحليل إحصاءات ثانوية (جاهزة) أو وثائق، أو عمل ميداني؛ وأخيراً دراسة ظواهر وقضايا تتسم بالجِدّة والصلة بالحاجيات

118 المرجع نفسه.

والتحدّيات الترمويّة في العالم العربي. 119 علماً أنّ معيار «الجودة» الذي يساهم في تكريس القراءة الكيفيّة للمقالات وتكوين صورة البحث من خلالها، يبقى معرضاً إلى الميولات الشخصية. أما على مستوى «حجم» المقالات فيبدو صعباً وضع معيارٍ للحدين الأقصى والأدنى المقبولين من حيث عدد الكلمات. ورغم ذلك، تمّ التوصل إلى صورة واضحة في العينة المدروسة.

2. المواضيع بين 2000 و2016 وبحسب المراحل الثلاث

تمّ إحصاء حوالي 30 موضوعاً في العينة المدروسة في الورقة الخلفية. احتلّ موضوع المرأة المرتبة الأولى بـ 13% من المقالات، يليه موضوع الشباب 8%، ثم حوالي 6% لكل من الأسرة والطفولة، والهوية. وتعكس هذه النتائج الاهتمام القوي بموضوع المرأة في خلال المرحلة المدروسة (-2016 2000)، وبموضوع الشباب في درجة ثانية؛ والملاحظ أن الاهتمام بموضوع الطفل قويّ نسبياً، وفي كثير من الأحيان يقترن كما هو طبيعي بموضوع الأسرة والتنشئة. وأخيراً، تُمثّل الهوية التي تحتل المرتبة الخامسة موضوعاً حيوياً اقترن بالاهتمام بالأسرة والطفل، والتنشئة، وبالثقافة بصفة عامة. 120

مبيان رقم 13

أبرز المواضيع المعالجة في دوريات العلوم الاجتماعية في العالم العربي بين 2000 و2016 (عدد المقالات)

المصدر: الهراس، المختار. 2017. «دوريات العلوم الاجتماعية العربية: قراءة تحليلية». (ورقة خلفيّة للمرصد العربي للعلوم الاجتماعية).

119 تعيّن اختيار مقالين في السنة الواحدة من كلّ دورية، لذا اضطررنا في بعض الدوريات وتحديداً في المجلة التونسية للعلوم الاجتماعية ومجلة البحث العلمي إلى الالتزام بالمقالين المتوفّرين في كلّ من هاتين الدوريتين باعتبارهما الوحيدتين المنشورتين في السنة المعيّنة والمرتبطين بالتخصّصات المدروسة.

120 الهراس، المختار. 2017. «دوريات العلوم الاجتماعية العربية: قراءة تحليلية». (ورقة خلفيّة للمرصد العربي للعلوم الاجتماعية).

أما في توزُّع المواضيع وفق المراحل الزمنية الثلاث، فيُلاحظ استمرار الاهتمام بالأسرة والطفل. إلا أنَّ المواضيع التي احتلت الواجهة في الفترة بين 2011-2016 هي المرأة والشباب، والهوية، والتواصل، والسياسة. ويبدو جلياً تأثير «الربيع العربي» على الاهتمام المرَكِّز نسبياً بهذه المواضيع.¹²¹ ويفصّل الجدول الآتي حجم الاهتمام بالمواضيع في كلِّ فترة من الفترات المدروسة على حدة:

مبيان رقم 14

تطوُّر أبرز المواضيع المعالجة في دوريات العلوم الاجتماعية في العالم العربي
في خلال الفترات الزمنية المتلاحقة بين 2000 و2016

المصدر: الهراس، المختار. 2017. «دوريات العلوم الاجتماعية العربية: قراءة تحليلية». (ورقة خلفية للمرصد العربي للعلوم الاجتماعية).

وبغية إغناء المقاربة، اختار مؤلف الورقة الخلفية فصصاً أكثر تفصيلاً للمقالات التي نشرتها ثلاث دوريات هي: المجلة الاجتماعية القومية (مصر)، مجلة العلوم الاجتماعية الكويتية (الكويت)، والمجلة التونسية للعلوم الاجتماعية (تونس)، وجاءت أهم الخلاصات على الشكل الآتي:

المجلة الاجتماعية القومية (مصر): اهتمت منذ المرحلة الأولى بقضايا ظهرت حيويتها لاحقاً في أحداث «الربيع العربي»، واستمر ذلك الاهتمام في المرحلتين الثانية والثالثة. وعلى امتداد المراحل الثلاث، ركزت هذه الدورية على قضايا المرأة والطفل، وعلى دور المرأة في التنمية، كما اهتمت بتردّي أوضاع الطفولة.

121 المرجع نفسه.

مجلة العلوم الاجتماعية (الكويت): تفرّدت هذه المجلة بمواضيع مركّزة حول علم النفس؛ واهتمت بمواضيع مماثلة لتلك التي ظهرت في الدوريتين الأخيرين، لكنّ زاوية علم النفس بقيت مهيمنه في هذه المجلة.

المجلة التونسية للعلوم الاجتماعية (تونس): تتّسم هذه الدورية باهتمام ملحوظ بمواضيع مشابهة للمجلتين المصرية والكويتية، إلا أنها اختفت لمدة سنتين في مرحلة «الربيع العربي»، ولم تنشر حول ذلك الحراك سوى مقالٍ واحد رغم أن الحراك الشعبي انطلق من تونس.

تبقى الإشارة إلى مواضيع مشتركة للدوريات الثلاث في المراحل الزمنية الثلاث وفي مقدّمها: الإقصاء والهشاشة الاجتماعية (خصوصاً تلك التي تمسّ شرائح معرضة أكثر للمشاكل على غرار المسنين، والأطفال، والشباب العاطل من العمل والأشخاص المعوّقين).

3. التعمّق في رصد المقاربات موضوعين مهمّين

يتعلق الأمر بموضوع المرأة، ثم موضوع الشباب اللذين ركّزت عليهما الورقة الخلفية.

أ. موضوع المرأة

كموضوع في حدّ ذاته، تطرقت إليه 63.4% من مجموع المقالات، أمّا كجزء من إشكاليات متعددة فطرقت إليه 36.6% من المقالات. ويأتي موضوع المرأة في إشكاليات متنشّبة منها الزواج، والأسرة، والتغيير الاجتماعي. وكموضوع رئيس، يؤدي موضوع المرأة دور المفهوم المهيكّل لوصف ظواهر حيوية وتحليلها في التنظيمات والبنى الاجتماعية، يدخل فيها الاجتماعي والاقتصادي والثقافي والديني والترتيبات الجندرية.

وبالاطلاع على محتويات 26 مقالاً تتناول المرأة كموضوع رائد من أصل 220، تظهر الاهتمامات بين المراحل كالآتي:

* 2005-2000: تتلخص الجوانب المعالجة في الوضعية الحقوقية للمرأة، والعوائق الاجتماعية التي تقف في وجه تحركاتها ومشاركتها في الفعل الاجتماعي العام، والمواطنة، والعمل المأجور.

* 2006-2010: استمرت الاهتمامات نفسها مع بعض التراجع، وظهرت اهتمامات إثنو-تاريخية لمكانة المرأة ووضعيتها، لا سيما في حياة مجموعات بشرية، كالأرياف والقبائل والفضاءات الحضرية.

* 2011-2016: عودة لطرح المشاكل ذات البعد الحقوقي، ووصف الوضعية؛ لكنّ الجديد على ما يبدو يتجلى في التطرق إلى جوانب من قبيل المشاركة في البرلمان، والفقر المؤنث، وفعل المرأة داخل الجماعات السلالية (كما في المغرب على سبيل المثال).

وهناك تركيز على بعض المواضيع بحسب المناطق: المغرب الكبير: اهتمام بأبعاد ثقافية-تربوية وبالمكانات (كالشرف) والعنف والأمومة، وتعليم الفتاة القروية.

العراق: اهتمام بجوانب تربوية واجتماعية، منها العمل النسوي، والزواج السياحي والتنشئة.

لبنان: تنوع في المواضيع، وهي مواضيع مشتركة مع البلدان الأخرى، لكننا نسجل الحضور الأكثر بروزاً لإشكاليات النوع بارتباط مع النظم الحقوقية وسؤال الهوية.¹²²

وفي إطار العلاقة بين النظري والميداني، يتّضح أن أكثر من 53% من مجمل المقالات عن المرأة عبارة عن دراسات نظرية، تليها الدراسات ذات الخلفية المزوجة (نظرية/ميدانية) بنسبة 38%، في حين تسجّل الدراسات الميدانية نسبة هزيلة لا تتخطى 8%.

ب. موضوع الشباب

كثيراً ما نقرأ اليوم عما يسمّى بـ «أزمة الشباب». وتغير مفهوم الشباب من مرحلة عمرية بمعناها الإحصائي والديمغرافي إلى مفهوم يتعدى الفئة العمرية (والتي لا يمكن تحديدها إلا نسبياً على كلّ حال)، بحيث تتركّس النظر إلى «فئة الشباب» كمتغيّر تؤثر فيه عوامل شتى داخلية وخارجية، أو كمتغيّر مستقل تفسّر به ظواهر ومتغيرات أخرى كالعزوف عن السياسة، أو الادمان على الفضائيات أو على الإنترنت. وظاهرٌ أنّ كثيراً من المقاربات التي تبدأ بالشباب كفاعل تنتهي بالنظر إلى تأثير برامج الفضائيات ومواد الإنترنت في القيم والهويات.

ووفقاً للمراحل الثلاث: نسجل استمرارية في المقاربات والجوانب المدروسة في المقالات، كما نسجّل تطورات مهمة في الأسئلة المطروحة والجوانب المدروسة.

2000-2005: تحاول المقالات فهم وضع الشباب في إطار التحوّلات وتأثير تلك التحوّلات في قيمهم وهويتهم، وكذلك ارتباطاً بالعمل السياسي. وكثيراً ما تتّمنّ المقالات الهوية وروافدها الموروثة وتتشغل في الحفاظ عليها.

كما تبرز المقالات التي تحاول وصف الوضعية الجديدة وكيفية التعامل معها والإقبال على التجديد. وأفادت المقالات بأنّ الشباب يعيشون حالات من التهميش، وعدم الاهتمام بالسياسة

122 المرجع نفسه.

والعزوف؛ كما يلاحظ ضعف الإمكانيات المتاحة للشباب في ميدان المشاركة السياسية. في هذه الحالة العامة توصف «أزمة الشباب» في المنطقة بأكملها سواء في الدول المغاربية أم في المشرق.

2006-2010: استمرت المواضيع المذكورة في إطار المرحلة الأولى مع تنوع في «زوايا النظر» من قبيل حرية التعبير والمدونات الإلكترونية والمشاركة السياسية.¹²³

وركزت المرحلة على التحديات الكبرى، فيما اعتبر الباحثون -وهذا عنصر جديد- الشباب قوةً فاعلةً ذات حيوية وألوية بالنسبة إلى المنطقة ونهضتها. كما ظهرت بشكل ضمني إشكالية العولمة و«مجتمع الشبكات»، والتأثر في الإعلام بحيث لم يعد محكومًا بأنماط سلطوية/أبوية فقط.

وإذا أخذنا في الاعتبار المقالات المتعلقة بالشباب في هذا الباب كما في مواضيع الفترة الثالثة وإشكالياتها، نجد أنها اعتمدت على مناقشات نظرية في ضوء بعض الملحوظات، لكن مقابل غياب العمل الميداني عن معظمها.¹²⁴

وظهر الاهتمام بجوانب من قبيل المشاركة السياسية والتدين، والفضاءات الإلكترونية والافتراضية، وضعف الثقة في النفس والغلو في الدين، والقلق وعدم الاطمئنان إلى المستقبل. وبالتوازي مع هذه الاهتمامات، أتى المؤلفون والمؤلفات باقتراحات حول حلول واستراتيجيات للتغلب على المعوقات والأخطار (في نظرهم).

2011-2016: لوحظ اطراد عدد المقالات المخصصة للشباب بالمقارنة مع المرحلتين السابقتين.¹²⁵ وتم التركيز في هذه المرحلة على الإنترنت والفضائيات والإعلام. كما استمر الاهتمام بالتحوّلات الاجتماعية والثقافية في المنطقة، لكنّ المقالات أقرت «بثورة المعلومات والاتصالات»، وبأن الثقافة المحلية لم تعد قادرة على الصمود في وجه نماذج ثقافية فرضتها العولمة (من طريق الإنترنت والفضائيات)، نماذج تؤثر في الحياة اليومية العملية والملموسة (اللغة، والتفكير، والعلاقة مع الآخرين ومع الآخر بصفة عامة...).

هذا ويمكن تلمّس تأثير نظريات ماكس فيبر وبيار بورديو. كما يلاحظ أن المراجعات قليلاً ما تغوص في نقاش نظري عميق «بقدر ما تتوقف عند تقديم نتائج الدراسات السابقة».¹²⁶ ويظهر منذ مطلع الألفية «إدمانٌ متزايد» على الوسائط التكنولوجية الجديدة.

123 المرجع نفسه.

124 المرجع نفسه.

125 المرجع نفسه.

126 المرجع نفسه.

في ما يأتي رصد مبسّط لملامح البحث وتطورها وفقاً للمراحل:

جدول رقم 12

ملامح تطوّر دوريات العلوم الاجتماعية في العالم العربي في خلال الفترات المتلاحقة بين 2000 و2016 من حيث المواضيع المعالجة، المناهج المعتمدة والنتائج المستخلصة

المرحلة	المواضيع	المنهج/ المفاهيم/ التنظير	النتائج
2005-2000	- فقر/ هشاشة - عنف - أطفال الشوارع - صراعات طائفية - وضعيات مختلفة - مشاركة ديمقراطية/نخب	- بصفة عامة: ضعف نسبي لاستخراج المنهج من التحليل النظري - قلة مناقشة المنهج - مفاهيم موظفة غالباً كأدوات فقط. - يغلب تلخيص النظريات على نقدها	- معظم النتائج تركز على التنمية (التعليم، الشباب، المرأة، الصحة). - نقد الواقع القائم: الأنظمة السياسية الثقافة الذكورية - نقص في الاقتراحات
2011-2006	- الدولة - الأمن - الطائفية - الأحزاب/المجتمع المدني - الهجرة غير الشرعية - الحركات الاحتجاجية - تحولات الأسرة - التدين/العنف - البطالة/العولمة - المنهج في العلوم الاجتماعية	- إحصائيات جاهزة - استمارة؛ توصيفات وتحليلات البنيات العامة - الملحوظة نفسها تنطبق على المفاهيم والنظريات كما في المرحلة الأولى	- غالبية المقالات صنفت وحلت البنيات الكبرى: المجتمع، الدولة، المنطقة العربية، العوامل الدولية... - لا تأسيس ظاهرة لتراكم معرفي - نقص في الاقتراحات
2016-2011	- العجز الديمقراطي/عراقيل التطور - المشاركة السياسية - المرأة - الجندر والشباب - الاتصاليات ووسائلها - التكنولوجيات الجديدة وتأثيرها في الاتصاليات - المجتمع المدني - معتقدات شعبية/طقوس: مثل طقوس الزواج - مواضيع مستمرة من المرحلة الثانية: - شباب - تدين - الثقافة والعولمة - صور العالم الافتراضي - المثقف - تموقع المنطقة في محيط هائج	- تزايد نسبي لمنهجيتي الاستنباط والمقابلة	- إنتاج صورة للمجتمع والأزمات

المصدر: الهراس، المختار. 2017. «دوريات العلوم الاجتماعية العربية: قراءة تحليلية». (ورقة خليفية للمرصد العربي للعلوم الاجتماعية).

يُتَّضح أنّ هناك استمراريةً ظاهرًا على صعيد المواضيع، أو إعادة طرح مواضيع لكنها في الغالب تتغيّر وخير مثال على ذلك: الهشاشة، والفقر، والمشاركة السياسية، ووضع المرأة. وفي المرحلة الأولى كان الاستكشاف هو الطابع المهيمن، فيما برز في المرحلة الثانية نوعٌ من الصحو والشعور بأن الأشياء تتغير بقدر أكبر من الحدة والمفاجأة، واستشعار معضلة الحقوق. أما في المرحلة الثالثة، فنمت الاهتمامات بالعولمة من جوانبها المتعلقة بالتكنولوجيات الاتصالية، وصور العالم الافتراضي، ومسألة تموقع المنطقة في محيط هائج وهي نفسها في اضطرابات وتغيرات قوية. وهنا لا بدّ من الإشارة إلى أن موضوع فلسطين، والاستيطان ومحاولة القضاء على الشعب الفلسطيني حاضر في كلّ المراحل، وعلى شاكلته العلاقة بين الشتات والمركز.

هذا وكان للربيع العربي وما أعقبه من أحداث وقعٌ قويٌّ على اهتمامات الباحثين (وكذلك تقويضه للكيانات والمشروع الوحدوي) حيث عاد الاهتمام بالبنيات الكبرى إلى الواجهة. كما برز اهتمام بممارسات يومية وطقوسية، بيد أنّه ما زال في بداياته.

وعادت في المرحلة الثالثة مسألة المشاركة والديمقراطية بقوة، والمشاركة السياسية ومن أوجهها مشاركة المرأة... وهو ما يعكس تجدّدًا في المواضيع لا يضاويه مجهودٌ منهجيٌّ كما يظهر. وأخيرًا، يتّضح أنّ الاقتراحات والتوصيات العملية تقدّمت في المرحلة الثالثة مقارنةً بنقصها في المراحل الأولى والثانية.

4. تصنيف مواضيع المقالات بحسب طبيعة القضايا التي تضمّنتها

صنّفت المواضيع وفقًا لطبيعة القضايا التي تضمّنتها، وانتمائها إلى ميدان من ميادين الفعل الإنساني. وغالبًا ما يتميز ذاك الميدان في الحياة العامة، وكذلك في تكون ميدان معرفيٍّ خاص به، مع الأخذ في الاعتبار صعوبة العملية. ولا مناص من التسليم بأن معايير التمييز ليست كلّها قطعيةً، فضلًا عن أنّ التداخل بين الميادين أمرٌ معروف.

على كلّ حال، اعتمدت الميادين وجمعت المواضيع بحسب الصنف/الميدان الذي تنتمي إليه وفق الآتي: اجتماعي، سياسي، أنثروبولوجي، تاريخي، جندي، اقتصادي، نفسي، معرفي-منهجي، حضري، وإعلامي-تواصل.

يتبين من نتائج الورقة الخلفية أنّ الاجتماعي يمثل حوالى 39% من المقالات، ومعظم القضايا المدروسة تدخل في خانة التحوّل الاجتماعي وما يطرحه من إشكاليات. أما السياسي فيمثل نسبة 19%، فيما يحلّ الصنف الأنثروبولوجي في المرتبة الثالثة بنسبة 15% على أنّه يشمل المعتقدات والممارسات الثقافية في مجالات الغذاء والزواج والاحتفاليات، ليشغل ما هو نفسي نسبة 5% تقريباً.

وتجدر الإشارة إلى أن معالجة ما هو أنثروبولوجي لا تدخل في الضرورة في نطاق الأنثروبولوجيا كعلم وتخصّص، بل قد تندرج كثيراً في إطار مقاربات سوسولوجية. أما كلّ ما يصبّ في خانة «جندي» فيمثل تقريباً 11% من مجموع القضايا المدروسة و 84% من إجمالي المقالات المخصّصة للمرأة. وتتضمن هذه القضايا المدروسة العلاقة بالرجل، والمجتمع، والسياسة والفضاء العام، وتخصّص في شق آخر مسائل العنف، والعقلية الذكورية، وظواهر أخرى على شاكلة الزواج المبكر والطلاق والعنوسة وغيرها. علماً أنّ هذه النسب تتغيّر في حال عدنا إلى تعريف الجندر بكيفية تميزه عن النسوية والمرأة وسواهما باعتباره «المرأة والرجل»، وكبناء ثقافي وتاريخي ومؤسّساتي لعلامات الفروق بين «ذكر» و«أنثى» أو الاتهامات التي يمكن أن تتخلل تلك العلامات المعتادة في المجتمعات للفروق.

أما على مستوى علم النفس، فاهتم السيكولوجيون بالظواهر النفسية الناجمة عن التحولات الاجتماعية. ولا بدّ من التذكير بأنّ هذه النسبة تمثل بحوثاً مختصة وأخرى في منحى سيكولوجي. وتتصدر الموقف مشاكل تهميش الشباب والبطالة ومخلفاتها النفسية؛ وتهتم بالأمراض النفسية المنتشرة من قبيل الاكتئاب والقلق، ناهيك عن مظاهر نفسية ناتجة من انتشار البرامج، والمشاهد، والصور الإلكترونية، وكثافة العالم الافتراضي... ومن هذه النتائج إضعاف القدرة على الانسجام مع الوسط العائلي والاجتماعي.

فضلاً عن ذلك، هناك مشكلة تقدير الذات، والإدمان، والسلوك العدواني، ونفسيات أطفال الشوارع. كما تبرز قضايا أخرى ذكرناها سابقاً كالسياسة وسواها، والتي أثارت اهتمامات مهمة. ومن الواضح أن الميادين الأربعة المذكورة (اجتماعي، أنثروبولوجي، نفسي، سياسي) تصبّ الكتابة فيها في قضايا كبرى وهي التحولات الجذرية، وحالة التفكك، والأزمة على صعيد الدولة كما على صعيد المجتمعات. وهذا التطور يفرض نفسه بقوة متنامية مع تزايد الاهتمام بالميادين الأربعة في المرحلة الثالثة، أي بين 2011-2016. ولا ننسى أن ما هو منهجي حظي أيضاً بالاهتمام من طرف الباحثين لا سيما في ما يتعلق بضرورة «تأصيل» المنهجيات وملاءمتها.

وخصّصت الورقة الخلفية جدولاً لتوزيع القضايا على الدوريات على الشكل الآتي:

جدول رقم 13

أبرز القضايا المعالجة في دوريات العلوم الإجتماعية في العالم العربي

إعلامية تواصلية	تاريخية	جندرية	نفسية	أنثروبو- لوجية	سياسية	اجتماعية	القضايا (عدد) الدوريات
1	0	2	6	3	7	6	مجلة العلوم الاجتماعية
0	0	7	0	2	17	1	المستقبل العربي
3	0	3	2	6	1	12	مجلة العلوم الإنسانية والاجتماعية
5	0	2	8	0	2	2	المجلة الاجتماعية القومية
2	2	2	1	0	1	15	دراسات موصلية
2	0	5	0	4	1	5	إضافات
2	5	1	0	2	2	5	المجلة التونسية للعلوم الاجتماعية
0	4	1	3	5	0	2	البحث العلمي
2	0	3	0	2	6	6	شؤون اجتماعية

* الإشارة بالأحمر الغامق إلى بعض النسب يُقصد بها الإضاءة على أبرز القضايا المعالجة والمسيطرّة في كل دورية.

من خلال هذا التوزع، يظهر أن هناك تبايناً في الاهتمامات بحسب المجلات، بالرجوع إلى لائحة الدوريات المدروسة. ففي المحصّلة، تحتلّ مجلة دراسات موصلية ومجلة العلوم الإنسانية والاجتماعية صدارة الدوريات التي اهتمت بالقضايا الاجتماعية، فيما شغلت القضايا السياسية الحيز الأكبر في مجلة المستقبل العربي. أما القضايا النفسية، فشغلت مكانةً كبيرة في المجلة الاجتماعية القومية تحديداً وفي مجلة العلوم الاجتماعية بدرجة أقل. ويتبين كذلك أن دوريتي إضافات والمستقبل العربي هما الأكثر تناولاً للقضايا الجندرية. وجدير بالذكر الاهتمام المتوازن البارز في الدوريتين الخليجتين إزاء القضايا الاجتماعية والسياسية.¹²⁷

127 المرجع نفسه.

5. حضور تخصصات العلوم الاجتماعية

أ. على صعيد المقالات

يظهر الحضور بالنسب كآتي:

- علم الاجتماع 31% من مجموع المقالات
- علم السياسة 16%
- دراسات جندرية 12%
- علم النفس 8%
- التواصل والإعلام 8%
- أنثروبولوجيا 8%
- الاقتصاد 4%

وهناك بعض المقالات التي اعتمدت مقاربات غير تلك المذكورة أعلاه.

تقودنا هذه النتائج الرقمية إلى استنتاجاتٍ جوهرية يبدو أكثرها بروزاً سيطرة الكتابات الاجتماعية بفارق يلامس الضعف عن أقرب المواضيع الأخرى، مقابل بروز الكتابات السياسية، وضعف الاهتمام والإسهام في الأنثروبولوجيا، فضلاً عن محدودية الكتابات الاقتصادية.

وتشرح الورقة الخلفية أسباب تقدّم الاهتمام بعلم السياسة لا سيّما في المرحلة الثالثة (-2011 2016) كآتي: «تزايد الكتابة حول مواضيع من قبيل الثورة والربيع العربي، بالإضافة إلى العلاقات الدولية وأزمة الدولة القومية، وبروز مواضيع الأمن القومي والتحول الديمقراطي. وكلها تعكس بجلاء التحديات السياسية المستجدة التي صارت البلدان العربية تواجهها».

أما سبب ضعف حضور الاقتصاد في الدوريات موضع الاشتغال، فيعود بحسب الورقة الخلفية نفسها إلى «كون الكتابة في هذا التخصص تتم غالباً باللغة الفرنسية أو الإنجليزية، ولا تترجم إلى العربية سوى نسبة قليلة من المقالات الصادرة في هذا الإطار. إضافة إلى أن الكتابات الاقتصادية ذات المنحى التقني والقياسي غالباً ما تنشر في دوريات اقتصادية متخصصة. بل قد لا يقبل أصحابها تصنيفهم ضمن حقل العلوم الاجتماعية».¹²⁸

ويبقى حضور التاريخ كما يظهر في الورقة الخلفية شديد التواضع. ففي قراءة لواقع اهتمام الكتابات بالقضايا التاريخية يتّضح أن هذه القضايا سجلت في الفترة الأولى حضوراً خجولاً مقارنةً بالقضايا الاجتماعية والسياسية والأنثروبولوجية والجندرية، لتحزز في الفترة الثانية ارتفاعاً ملحوظاً لم يرق إلى مستوى منافسة حضور القضايا الأخرى، قبل أن يتراجع حضورها بشكل

128 المرجع نفسه.

دراماتيكي لأمس الغياب الكلي في الفترة الثالثة لحساب صعود الاهتمام بقضايا أخرى على سبيل المثال: اجتماعية، وسياسية، وأنثروبولوجية، وجندرية، ونفسية، وإعلامية تواصلية. علمًا أنّ القضايا التاريخية تسجّل حضورًا يمكن البناء عليه في المجلة التونسية للعلوم الاجتماعية في الدرجة الأولى، وفي مجلة البحث العلمي في الدرجة الثانية، مقابل حضور هزيل أو غياب تامّ في المجلات الأخرى.¹²⁹

ب. على صعيد الدوريات

يظهر حضور التخصصات تراتبيًا على الشكل الآتي:

- المجلة التونسية للعلوم الاجتماعية: اختصاصات متنوعة

- المستقبل العربي: حضور اختصاصات متنوعة لكن الكتابات السياسية تنشر أساسًا فيها.

ملحوظة: يتعلق الأمر بترتيب معياره حضور المقالات من الاختصاصات المذكورة.¹³⁰ بصفة عامة شهدت المرحلة الثالثة (2011-2016) حضورًا أقوى لعلم الاجتماع وعلم السياسة والإعلام-التواصل، والجندر، مقابل تراجع للتاريخ. أما الاقتصاد والأنثروبولوجيا فحافظا على المستوى نفسه.

129 المرجع نفسه.

130 المرجع نفسه.

6. المفاهيم والقيم

أ. المفاهيم

يسهم تحديد المفاهيم في ضبط الظواهر التي تدخل في حيز المفهوم، واقعيًا، وعمليًا، أو افتراضيًا؛ وبذلك يصبح متاحًا الفرز بين تلك الجوانب وبين الظواهر الأخرى التي تصاحبها، ولكنها في الحقيقة مختلفة عنها. وبعد عملية التحديد هذه، لا بدّ من ترجمة المفاهيم إلى أخرى فرعية إجرائية تسمح برصد تفاصيل الظواهر المدروسة، تمهيدًا للتركيب النظري. وتسفر العملية كلّها عن تكوين عنقود مفاهيمي يهيكل المقال ويظهر ديناميته في إلقاء الأضواء على الظواهر المدروسة.

بناءً على تعريف المفاهيم وأهميتها، تبين أن حوالي 60% من مجموع المقالات حاول مؤلفوها/ مؤلفاتها تحديد المفاهيم المعتمدة، مقابل 40% لم يشر واضعوها إلى المفاهيم. ومن المفاهيم الواردة في المقالات: «مرأة»، و«جندر»، و«ذكورية»، و«دين»، و«قيم»، و«هوية»، و«ثقافة»، و«دولة»، و«حضارة»، و«عمران»، و«شباب». وإن كانت النسبة الأكبر من الباحثين اهتمت بتحديد المفاهيم، فإن قلّة منهم استخلصت عناقيد مفاهيمية وربطت بينها بشكل صريح. علمًا أن إيراد المفاهيم لا يكون متاحًا في المواضيع برمتها.¹³¹

ب. القيم

من المفيد الإشارة إلى قيمات حاضرة بكيفية أو بأخرى من خلال دراسة المقالات خلصت إليها الورقة الخلفية، وأنت بمعطيات غنية على صعيد المواضيع والمناهج والدوريات والتصورات بحسب المراحل وغيرها... ولا يخفى أن القيمات مهما كانت الاختلافات في تعريفها، تظهر متداخلة مع المفاهيم والإشكاليات والمواضيع. من جهة أخرى، تطرح مقارنة القيمات في مجموع المقالات المدروسة صعوبات جمة. وهنا تشير الورقة الخلفية إلى القيمات البارزة:

* الأزمة: يظهر في الكتابات حول الثقافة بوجه عام، وحول «وضعية» المرأة وعلاقات الجندر. من هذه المواضيع ما هو قديم نسبيًا ومستمرّ في المراحل الثلاث، ومنها ما هو تجديد في الإشكاليات وهو الجندر. ولا مفرّ من التذكير بأن هذا التيم ينسّم بنوع من الشمولية في مكان ما، بحيث يمكن تقسيمه إلى أوجه عدة: الأزمة الاجتماعية، والأزمة السياسية، والأزمة الاقتصادية، وأزمة الثقافة...

* التغيّر والتحوّل: يبدو متداخلًا مع تيم الأزمة، لكنهما لا يتقاسمان أوجهًا مفاهيمية عدة. وقد ينطوي هذا التيم على أوجه تخصّ التاريخ والسيرورات والديناميات الاجتماعية والسيكولوجية.

131 المرجع نفسه.

* الهوية: يترابط مع الثقافة والدين والقيم ومواضيع وتيمات أخرى؛ وهو يشمل في المراحل الأخيرة موضوع الشباب بشكل خاص، والعلاقات مع الكيانات والسيرورات الغربية والتغيُّر القيمي. والظاهر أنّ هذا التيم يحتل مكانة تتقدّم أكثر فأكثر ويدفع إلى الوراء تيمات أخرى منها: تيم التقدم بـ «التنمية» و«التحديث».

* الكولونيالية والعولمة والهيمنة الغربية: يخيّم على معظم التيمات الأخرى، ويُطرح باطرادٍ في المراحل الأخيرة داخل موضوع العولمة.

* العلوم الاجتماعية الملائمة: يتعلّق بـ «خصوصيات المجتمعات العربية الإسلامية» وله شقان: الملائمة بالرجوع إلى العلوم الإسلامية، خصوصاً علوم القرآن والشريعة؛ والملائمة مع اعتماد مقاربة تموضع الثقافة والدين كظاهرتين اجتماعيتين تاريخيتين، وإخضاع المعيارية للانضباط المنهجي.

* تيم الهيئات والتركيبات الاجتماعية والتاريخية: يرتبط بمواضيع التقليد، والمجتمع المحافظ، وشرائح العلماء والمؤسسات الدينية، وممارسات السلطة ومؤسساتها... ويتداخل مع مواضيع المرأة، والجنس والشباب والمجتمع المدني، والمشاركة السياسية والفضاء العام.

* تيمات أخرى: هناك تيمات أخرى تُضاف إلى تلك التي تسجّل حضوراً بارزاً من قبيل: العنف الرمزي والذكورية، والصراع الاجتماعي.

بناءً عليه، يظهر أن هذه التيمات جوهرية، وتبرز بشكل أو بآخر في الكتابات، ولكننا لا نزعم أنها الوحيدة الحاضرة في المقالات، كما لا ندّعي أن هذه القائمة تغطي التيمات كلّها.

7. تحديد الأسئلة ومراجعة الأدبيات

معروفٌ أن لكلِّ بحثٍ يهدف إلى كتابة المقال مناهجه. ومعروفٌ أيضاً أنّ الصوغ لا يبدأ مع كتابة النصّ النهائي ومثله الإشكالية والأسئلة التي تأتي في صياغات منذ البدايات وتتغيّر معها مسيرة البحث. لذا يمكن أن يفضي التقرير النهائي إلى تغيّرات مهمة بإعادة النظرة في الأسئلة والفرضيات والأهداف، وأحياناً لا يستقر العنوان إلا في آخر المطاف، ومع ذلك نعرض هذه المناهج قبل المنهجيات العامة والتقنيات.¹³²

132 عرضت الورقة الخلفية هذه الجوانب تحت عنوان «معايير أساسية في كتابة المقال».

أ. الأسئلة

يُعدُّ تحديد السؤال مرحلة حيويّة أولية لضمان نجاح البحث ونجاعة نتائجه. في هذه النقطة تبين أن 58% من المقالات جاءت بأسئلة محددة تفيد الموضوع مباشرة. في المقابل، فإن 41% لم تتضمن سؤالاً محدداً.

في تفسير مقتضب للصيغتين: قد يأتي السؤال محدداً على شكل جملة استفهام، وقد ينطوي على تساؤل متقلّب من الصيغة الاستفهامية. مثال على ذلك: «هل توقف السوسولوجيون العرب عن تكوين مجتمع معرفة؟». وقد يحمل السؤال استفهاماً فاقد التحديد، مثال: «أين نحن مما يجري حولنا؟»

ب. التمكن من الأدبيات

على مستوى اعتماد مراجعة الأدبيات، يتّضح أن حوالي 39% من مجموع المقالات اكتفت بتلخيص الأدبيات، وتطبيق الفكر المستخرجة بوساطة تلك التلخيصات، بدلاً من النقد ومحاولة إبداع الجديد. ويطغى هذا الطابع التلخيصي في مراجعة الأدبيات النظرية. أما تجاوز التلخيص إلى النقد والتقييم واستخراج المفاهيم فيبرز في 15% من المقالات فقط. وتتميز هذه المقالات بالرجوع إلى المنظرين المؤثرين، وإلى المحاولات الأكثر حداثةً في الموضوع.¹³³

ومعروف أنّ أيّ موضوع يحتضن أدبيات سبق وكتبها آخرون قبل الباحث الذي ينوي معالجة ذلك الموضوع، وبكيفية مختلفة (وضعية توثيقية، وصفية، منهجية، ونظرية... الخ). وكما صوغ الأسئلة وتحديد المفاهيم، يُعدُّ الرجوع إلى الأدبيات السابقة ومراجعتها النقدية جوهرين لبناء الإشكالية. وفي هذا البناء يودّي التمكن من الأدبيات دوراً حيويّاً، علماً أنّ في العلوم الاجتماعية أدبيات باللغة العربية وأخرى بلغات أخرى (إنجليزية وفرنسية وإسبانية على الخصوص لا الحصر).

فضلاً عن ذلك، تكمن أهمية مراجعة الأدبيات في تبين مدى التقدم الذي حصل في معالجة موضوع ما، ومستوى نجاعة المقالات السابقة. إنه التلخيص النقدي لما تمّ الوصول إليه، ومن ثم التفكير في الإضافة العلمية الممكنة في الميدان. وتسمّى هذه العملية مراجعة الأدبيات، وقد تساهم في البناء على ما سبق قصد الإتيان بالجديد، بعد الأخذ على محمل الجد ما أتى به الزملاء والزميلات، وتسويغ الاختيارات في ما يخصّ التوجه النظري والإشكاليات. هذا وتُجَنَّب مراجعة الأدبيات الشعورَ الخاطئَ أحياناً بمعقولية الأسئلة التي نطرحها، وبأجوبة نكون واثقين منها.

133 المرجع نفسه.

8. ملحوظات حول عناوين المقالات

يُعدُّ صوغ العناوين عملية صعبة لا تحتمل من المؤلفين والمؤلفات أيّ تساهل، إذ في هذه الحالة تكون العلاقة ضعيفة بين محتوى المقال والعنوان، أو منعدمة في حالات غير قليلة. كان ممكناً وربما بدهياً أن نبدأ بالملحوظات حول العناوين قبل الجوانب التي رُصدت حتى الآن، لكن الاختيارات غالباً ما تتبدّل وتتطوّر مع التقدم في البحث. وفي هذا السياق، قد يفرض عنوان نفسه على المؤلف بعد إنهاء الكتابة ومراجعتها؛ ذلك أن العنوان هو نفسه مفهوم وعتقود من المفاهيم، يتحدد إجرائياً، ثم يتطوّر ويتبدل مع تقدّم التحليل والمعرفة. والعنوان الرئيس -كما العناوين الفرعية- يتبلور من خلال الدينامية نفسها. لكن هناك أيضاً حالات يسبق فيها التفكير الكتابة بكثير، ويكون العنوان متضمّناً المحور الأساس للمقال بحيث يوجه الكتابة.

وهناك عناوين مجردة إلى درجة أنها لا تشير إلى أمر محدّد في المضمون أو الإشكالية، مقابل عناوين واضحة تشير إلى الموضوع والمحتوى، لكنها لا تلمح إلى أسئلة إشكالية. وهناك عنوان من هذا النوع الأخير ولكنه محدد ويلمح إلى مقاربة جديدة بالنسبة إلى البحث في ظاهرة ما. وأخيراً، هناك أمثلة للعناوين الطويلة إلى درجة أنها تكون نصّاً يصعب تحديد الموضوع بقراءتها.

9. منهجيات البحث وأنماطه

تُصنّف في خانة «منهجيات» الطرائق والوسائل والمساطر المستعملة في تحضير برنامج البحث وتطبيق ذلك البرنامج بما فيها الأسئلة المطروحة، وتحديد الأهداف النظرية والعملية، والمفاهيم، ثم تكوين المعلومات والمعطيات وتجميعها، إضافةً إلى منطق العرض وتركيب النص (أي نصّ المقال). وفيما أشارت الورقة الخلفية إلى هذه الجوانب بـ«نوعية البحث»¹³⁴، أسميناها هنا «الأنماط».

هذا وفضلنا استخدام «منهجيات» في ما يتعلق بالمقالات، و«منهج» في دراسة الكتب نظراً إلى كون دراسة المقالات تعرّضت لجوانب وتفاصيل لم تُحط بها دراسة الكتب.

134 الهراس، المختار. 2017. «دوريات العلوم الاجتماعية العربية: قراءة تحليلية». (ورقة خلفيّة للمرصد العربي للعلوم الاجتماعية).

أ. أنماط المقالات: المنهج العام

تمّ اعتماد أربعة أنماط: تأملي، نظري، ميداني، ونظري ميداني فأنتت النتيجة على الشكل الآتي:

- تأملي: 2% من مجموع المقالات

- نظري: 51%

- ميداني: 9.1%

- نظري ميداني: 93%¹³⁵

يبدو أن انخفاض «التأملي» يرجع بعضه إلى عملية الانتقاء. وبناءً على تجربتنا من خلال 20 مقالاً من أجل استطلاع أولي ثم بعد ذلك بتصفّح 30 أخرى من دوريات مختلفة، بلغ «التأملي» 4%. وكنا أدرجنا في هذه الخانة التأمل المقرون بشذرات من الملحوظات المتداولة أو شذرات من معرفة ما في حقول مختلفة. وكيفما كانت الحال، تأتي الخلاصة بالنسبة إلى عينة المقالات كالآتي:

* هيمنة النظري بما يزيد عن نصف المقالات، وحضور ملحوظ للميداني الخالص من دون تنظير أو بقليل من التنظير. والنظري في هذا الباب يعني مناقشة نظريات في غياب تجريبيها ميدانياً، أو مناقشتها على ضوء معطيات من كتابات أخرى بقدر أو بأخر من التمهيص الممنهج.

* يحصد «النظري-الميداني» نسبة أقلّ من 40% ل يبقى خلف النظري البحث بفارق لا يُستهان فيه. علماً أنّ النظري في هذا المقام يعني التنظيرات التي تناقش وتجرب ميدانياً، وكذلك الوقوف على أشياء تفرض التفكير في نظر بديل لم يكن متوقعاً.

* يبعث الضعف النسبي في «النظري الميداني» بالمقارنة مع النظري الصرف على الفلق، خصوصاً متى أضفنا إليه «الميداني الخالص».

أما بالنسبة إلى الدوريات فيبدو أن النظري الصرف يحضر بصورة خاصّة في المجلة التونسية للعلوم الاجتماعية، والمستقبل العربي.¹³⁶

ب. تقنيات البحث وأدواته

تمثّل المقالات التي لا تذكر أيّ أداة للبحث 39% من إجمالي المقالات، مقابل أخرى تذكر أداة بحث واحدة على الأقلّ وتجسّد 61% من المجموع.

135 المرجع نفسه.

136 المرجع نفسه.

أما بالنسبة إلى التقنيات فأنت النتائج على الصورة الآتية:

مبيان رقم 15

توزع التقنيات المعتمدة على المقالات

المصدر: الهراس، المختار. 2017. «دوريات العلوم الاجتماعية العربية: قراءة تحليلية». (ورقة خلفية للمرصد العربي للعلوم الاجتماعية).

في المحصلة، إنَّ المقالات التي لا تذكر أيَّ تقنية في البحث هي أغلب الظنِّ في الأساس نظرية صرفة أو تأملية. وتبقى الاستمارة هي التقنية الشائعة، أو بمعنى تقنيات أخرى كالملاحظة وغيرها. ومعروفٌ أن الملاحظة والمقابلة هما من تقنيات الأنثروبولوجيا الأكثر استعمالاً، لكنهما حاضرتان أيضاً في علم الاجتماع.

ج. استخدام التقنية المنفردة والتقنيات المركبة

يُقصد بالتقنيات المركبة استخدام تقنيات متعددة ومتكاملة. ويشار إليها غالباً بـ «التثليث المنهجي» (Triangulation) الذي يتم اعتماده بغية تفادي محدودية التقنية المنفردة في مجالات عدة. وتالياً، تخلص الورقة الخلفية إلى أنَّ دراسة المقالات التي تذكر استخدام تقنيات للبحث تنوزع كالآتي:

* 43.2% من المقالات اعتمدت تقنيات منفردة.

* 19.1% من المقالات اعتمدت تقنيات مركبة. ويشمل التركيب غالباً الملاحظة والاستمارة

والمقابلة.

ونلاحظ عبر المراحل الثلاث تفاوت استخدام نوعية التقنيات:

* استقرار عدد الباحثين الذين لا يستعملون أي تقنية.

* استقرار استعمال التقنيات المركبة.

* ارتفاع استعمال التقنيات المتفردة.

* تزايد اللجوء إلى الاستمارة.¹³⁷

أما على صعيد تفاصيل التقنيات المستخدمة بحسب المراحل التاريخية فيتضح الآتي:

* 2006-2016: استقرار استعمال المقابلة والملاحظة.

* 2006-2016: تراجع التحليل التاريخي والوثائقي.

* 2011-2016: تم استعمال تقنية المجموعة البورية والمقارنة.¹³⁸

ويُعزى الاستقرار في استخدام التقنيات عبر المراحل من دون تفاوتٍ صارخة -باستثناء الاستمارة التي حققت قفزة نوعية في الفترة الثالثة- إلى عدم استعداد الباحثين للتخلي عن غياب المنهجية، ناهيك عن استمرار استعمال التقنيات المركبة بالوتيرة نفسها. ونتساءل هنا عن أسباب اطراد استخدام الاستمارة: فهل يكمن في تزايد البحوث الاحترافية وسوق الاستثمارات والجودة المطلوبة من طرف الدول والمؤسسات والمنظمات الوطنية والدولية؟

د. توظيف المناهج وتوضيحها

تطرقنا في ما سبق إلى المناهج العامة وأنماط البحوث، أما هنا فنحاول وصف المنهج بالمعنى التقني-النظري المتبع في إنجاز المقالات وكتابتها. في هذا المجال أفضت دراسة المقالات في الورقة الخلفية إلى جملة خلاصات:

* 54% من المقالات حاولت توضيح المنهجية المعتمدة.

* تخصص محاولة التوضيح في الأساس المقالات الميدانية بحيث هناك في المجال خطة كلاسيكية لعرض المقاربة وخطة البحث.

* تُخصص لمجال البحث، والمقاربة والخطة، والأدوات، والعقبات إلخ... المساحة الأصغر ضمن النص.

* ثلاثة مناهج تتردد في المقالات: وصفي، تحليلي، وتاريخي.

* 45.9% من المقالات لا توضح المناهج بل تعبر مباشرة من الإشكالية إلى النتائج.

137 المرجع نفسه.

138 المرجع نفسه.

10. المراجع: عمرها ولغتها

أ. مراجع

توظف معظم المقالات مراجع نشرت أكثر من 10 سنوات قبل إصدار المقال.¹³⁹ ويشكل الاستثناء في هذا الباب الدراسات في التنمية، والجنس، وعلم النفس، والتواصل، والتي توظف مراجع حديثة نسبياً.

ب. الدوريات المحال إليها

تبرز إحالة إلى الدوريات العربية والدوريات الأجنبية، وهذا ما يدلّ على البحث في نطاق المنطقة أو كذلك خارجها:

* 62.27% من المقالات تحيل إلى دوريات عربية فقط. وفي نسبة متوسطة من المقالات مقدرة بـ28.6% تتراوح الإحالة بين دورية أجنبية واحدة و5، ونسبة 5.9% من المقالات تحيل إلى ما بين 6 و9 دوريات أجنبية، ونسبة 3.2% إلى 10 دوريات أجنبية وأكثر.

* هناك تباين في التخصصات ومن منطقة إلى أخرى. لكن يلاحظ أن بعض التخصصات يوظف دوريات متخصصة بشكل ممنهج على غرار: Personality and social psychology وأمثلة أخرى.

* المستقبل العربي وإضافات هما الدوريتان الوحيدتان المتداولتان عربيًا، أما الدوريات الأخرى فيبقى توظيفها جهويًا (على المستوى المحلي) أو قطريًا.¹⁴⁰

ج. اللغات

تأتي المراجع الموظفة في الدرجة الأولى باللغة العربية وتمثل 56,4% (مكتوبة أصلاً بهذه اللغة) أو منقولة إليها، وترتفع هذه النسبة في مصر ومنطقة الخليج العربي. فيما صنفت المقالات التي توظف لغتين أو أكثر في الإحالات: في هذا الباب أنت الفرنسية بنسبة 13.6% والانجليزية 11.4%.

واعتمدت المقالات العائدة إلى باحثين من الدول المغاربية على الفرنسية والعربية، أما في لبنان فاعتمدت المقالات على إحالات تجمع ثلاث لغات إضافة إلى الألمانية، والإسبانية في حالات معينة.

139 المرجع نفسه.

140 المرجع نفسه.

أما على مستوى الإحالات الأجنبية بين مروحة الدوريات، فنلاحظ أن اللغة العربية تهيمن في المجلة التونسية للعلوم الاجتماعية وإضافات؛ كما تحضر الفرنسية في مجلة إضافات بدرجة تضاهي المجلتين التونسية، والجزائرية. هذا وتبرز في المقالات المنشورة في مجلة إضافات إحالاتٌ بأكثر من لغة أجنبية إلى جانب العربية.

11. المقالات والاقترحات في تطبيق نتائج البحث

تنطوي كلمة «تطبيق» على تطبيق نتائج البحث لتطوير العلم نفسه، كما تشمل تطبيق النتائج في مجال وضع سياسات اجتماعية أو غيرها، وذلك لمعالجة مشاكل في ذاتها كالإدمان أو الطفولة المشردة، أو العنف وسواها، ناهيك عن استيلاء تدخل يعالج المشاكل في إطار السياسات. ويظهر التطبيق عادة في مستهل المقالات وعلى شكل مقترحات وتوصيات في خلاصة المقال.

أما في ما يتعلق بتحديد الأهداف فإن نسبة 84.5% من المقالات حدّدت أهدافها مقابل 15.5% لم تقم بذلك. وليست لدينا مؤشرات كمية عن نوعية الاقتراحات والتوصيات إلا أنّ هناك أنواعاً من التوصيات والاقتراحات الموجودة في المقالات:

* التوصية بتطبيق الخلاصات النظرية وتمديدها في تطوير النظريات والعلم بصفة عامة.
* التوصية بالتطبيق بمعنى وضع سياسات لتغيير الأوضاع أو الحفاظ على أخرى، وفي ذلك شقان أساسيان: توصيات بمعيارية قوية تقترح وضع سياسات للحفاظ على ما يبدو أشبه بثوابت لا تقبل التغيير أو تقبله بمفاهيم «مؤصلة» من خصوصيات المجتمع العربي الإسلامي (دائماً وفقاً لتصورات الباحث).

* توصيات في اتجاه تغيير أوضاع يصرّح الباحث بأنها تعرقل مساراً نحو تحقيق التنمية، أو أهداف متعلقة بإسعاد الأفراد والجماعات.

* توصيات بمعيارية، ولكنها تنضبط بمنهجيات البحث الإمبريقي وتقنياته، والخوض في وصف مؤشرات ملموسة وتصنيفها. وفيما يعتمد الاتجاه الأول أكثر على سرديات تاريخية تأويلية، يناهز الثاني عنها ليعتمد على الملاحظة والمقابلة، والتجربة الميدانية في حياة المجتمعات حاضراً.

* وأخيراً، هناك الاهتمام بالتصنيفات العملية، ويبدو أن الباحثين متجهون أكثر فأكثر إلى الجوانب العملية.¹⁴¹

12. خلاصات

تُستخلص من الدراسة إيجابيات كثيرة وواضحة تشير إليها الورقة الخلفية، أهمها:¹⁴²

* إسهام الدوريات العربية الفعّال في تقويم المعرفة في ميادين العلوم الاجتماعية بصفة عامة. ويظهر هذا التقويم قوياً نسبياً في ميدانَي علمي الاجتماع والسياسة وينمو بسرعة في ميادين الجندر، والتواصلات وعلم النفس، إلا أنه يبدو بطيئاً في ميادين الاقتصاد والتاريخ والأنثروبولوجيا.

* رغم أن البحث النظري ما زال طاغياً على الساحة العلمية، إلا أنّ هناك ارتفاعاً مطرداً في البحوث التي صنفناها في خانة «الميداني» وذلك في خلال المراحل الثلاث. وهذا مؤشر إلى أن العلوم الاجتماعية تنحو بشكل تصاعدي إلى مراكمة المعرفة لكن تبقى الحاجة ملحة إلى وسائل الدعم من مؤسسات أكاديمية ومنظمات وجمعيات علمية.

* تقنيات البحث المتداولة اليوم هي الاستمارة وتحليل الإحصائيات الجاهزة، وليس هناك توظيف مماثل للمناهج الكيفية المتطورة في بلدان أخرى (في أوروبا وأميركا بشكل خاص).

* في الموازة، يبدو صريحاً تركيز المقالات على المواضيع التي تتناول في الجانب الغالب منها مواضيع ذات طابع سلبي، وهي في طبيعة الحال انعكاسٌ للواقع العربي الذي تعترضه اهتزازت في بنياته الكبرى ونواتاته الصغرى. بمعنى آخر، ترسم المواضيع المدروسة صورة واقعية عن مجتمع يتسم بالتفكك والأزمة والتحول.

* أخيراً، يبدو أن الدوريات العربية -بعضها بشكل محدد- تساهم في تعزيز المجهود العربي في العلوم الاجتماعية، كما تساعد في تقويم ذلك المجهود، وتشجّع الطاقات الشابة وتحفزها في طريق الصرامة المنهجية والتنظير.

141 المرجع نفسه.

142 الهراس، المختار. 2017. «دوريات العلوم الاجتماعية العربية: قراءة تحليلية». (ورقة خلفية للمرصد العربي للعلوم الاجتماعية).

خلاصات، وتوصيات مفصلة وعمامة

نختم هذا التقرير بخلاصات عمامة، وتوصيات خاصة بكل قسم على حدة، وأخرى عمامة تحيط بمختلف العلوم المشمولة في التقرير في بلدان المنطقة.

1. خلاصات عمامة

يظهر أنّ هناك نخبًا من الباحثين والأكاديميين النشيطين يضطلعون بمهام البحث بجدية ونجاعة. ويتجلى ذلك في عدد لا بأس به من الكتب والمقالات، نظرًا إلى الظروف والإمكانيات. هذه النخبة تنتج قيمة مضافة إلى المعرفة في ميادين العلوم الاجتماعية، خصوصًا في ما يتعلق بتوصيف جوانب مهمة في مجتمعات المنطقة والتنظيرات الفرعية والعمامة. وهناك عددٌ قليل من الأعمال يضيف إلى ميادين في علم الاجتماع، منها تلك التي اهتمت بالطبقات والجنس والعنف، ومنها تلك التي اهتمت بالمعتقدات والقيم (بنوع خاص في سوسيولوجيا الثقافة وكذلك الأنثروبولوجيا على قلتها).

وكذلك الأمر بالنسبة إلى تقدّم اهتمامات جديدة على غرار حضور القضية الفلسطينية والشعور بالتغيير المجتمعي (الذي يظهر في الدوريات، كما في الكتب). وتتسع رقعة هذا التقدّم إلى اهتمامات نائشة أخرى على غرار الجنس والإعلام والتواصل والهوية في ظل العولمة. وتزامن هذا التقدم مع تراجع السرديات التاريخية، والاهتمام بالتحوّل من منظور علاقات المُلْكِيَّة والإنتاج. كما يُسجّل تراجع نسبيّ للتحليل التاريخي والوثائقي وتقدّم في الأمبريقي الميداني.

وإذا كانت البحوث قدّمت صورة واضحة عن إنتاجات الرواد ثم التابعين من خلال دراسة مرحلتَيْهما لا سيما في المشرق العربي، فإنّ بلدان المغرب العربي تشهد مرحلة التأسيس وتحديدًا باللغة العربيّة؛ كما تعيش علوم الاجتماع اليوم تقدّمًا نسبيًا. هذا وتبرز أعداد من الباحثين والباحثات باستعدادات مهمة. ويعكس البحث في هذه المنطقة «القيم المحلية»، ويتعدّى قسطن -ولو قليل من الكتابات- المحلي والخصوصية.

ورغم هذه الإيجابيات، تعاني الكتابات في العلوم الاجتماعية من معوقات عدة، منها ما يرجع إلى التكوين والتمرّس العلمي، ومنها ما يتّصل بظروف المنطقة ومؤسساتها:

* معظم البحوث تفتقر إلى إشكاليات محدّدة بإطار نظريّ واضح ومفاهيم منتظمة. وهناك أعداد أخرى من دون إشكالية تذكر، تعتمد على مواد وأمثلة ضعيفة، وتبقى في إطار النمط التأملي.

* قلّما تتعدى المناهج منطق ترابط متغيرات قليلة، للخوض في عدد مرتفع من المتغيرات بمناهج كمية أو كيفية متطورة.

* كثيرًا ما تقدّم الكتابات العربية المعطيات والتحليلات والاستنتاجات من دون رسم حدودها أو الإشارة إلى منهجيات أو نظريات كفيلة بتطوير ما جاء في تلك الكتابات، وهو ما قد يفسّر في جانب من الجوانب أسباب تعرّ النقص المعرفي.

هذا ويُلاحظ ضعف نسبي للإمبريقي-الميداني، خصوصًا ذلك الذي يؤصل البحوث في منظومة النظريات الفرعية في العلوم الاجتماعية، والخوض في النقاشات العامة السارية على الصعيد العالمي. وتبقى اهتمامات معظم البحوث إقليمية في الأساس؛ فيكون الدوران لأسئلة وفكر في دائرة المنطقة، ومن هنا التكرار وبطء التجديد.

كما لا يهتم الباحثون إلا استثنائيًا بالإحاطة بما كتبه الآخرون في الموضوع المتناول والبناء عليه مع زيادات نوعية. وإن حصل ذلك البناء فيكون عادة على شكل تليخيصات قلّما تتبنّى النقد الهادف وتوضيح مفاهيم أو فرضيات. في معظم الحالات تبقى هذه الأخيرة غير محدّثة، ولغتها في الدرجة الأولى العربية -وهذا طبيعي- لكننا نلاحظ الضعف النسبي للمزج المرغوب فيه بين العربية ولغات العلوم الاجتماعية الأجنبية.

وتبرز قلة -أو انعدام- مدارس نظرية ومنهجية مكونة من المنطقة. فالى زمن قريب اعتمدت نظريات ونتائج غربية وطُبقت على ماضي المنطقة وحاضرها، إلا أننا لا نجد مدارس في الفكر السوسيولوجي بالمعنى الدقيق. وقد يصعب تفسير هذه الظاهرة، لكنّ المتداول غالبًا ما يطور بعض المفاهيم المأخوذة من علماء من فرنسا وإنجلترا، وأميركا.

ويحاول بعضهم الرجوع إلى مفكرين من المنطقة، بيد أنهم يكرّسون الانحياز النسبي في ابن خلدون مع تكرار مهول، وفي اتجاه دفاعي يراد منه علم اجتماعي عربي أو إسلامي. لكن المقالات غالبًا ما تحاكي مساطر البحوث الأوروبية (في مقدمة بأهداف ومنهج، ووصف للبحث الميداني والإمبريقي أو في الوثائق الخ... ثم معالجة الموضوع وأقسامه، والخاتمة وما إلى ذلك). إلا أنّ تلك المحاكاة غالبًا ما تبقى شكلية بحيث لا يتجاوب المحتوى مع ذاك المنطق، ولا ترقى إلا أقلية من تلك الكتابات إلى المستوى المنشود.

لهذا الوضع أسباب معروفة نذكر أبرزها:

* ضعف التكوين خصوصاً في ما يخص المناهج والنظريات.

* جوانب الفوضى في ما يتعلق بنشر الكتب، بما فيها المداخل وكتب المناهج من دون تحكيم علمي. ومرد ذلك في الدرجة الأولى إلى الطابع التجاري لدور النشر وتضخم عددها، وإلى السعي وراء كسب المعيشة في بعض الدول مع الرواتب المتدنية لهيئات التدريس وهيئات البحث.

ولفتت التقارير الدولية إلى ظواهر مقلقة وفي مقدمها تدني صورة العلوم الاجتماعية عند النخب صاحبة القرار في ما يخص سياسات المعرفة.¹⁴³ وكذلك في ما يتعلق بالعلاقة بين الدولة ومجموعات البحث، وتحديدًا التأثير في تلك المجموعات أو الاتفاق معها.

وبناءً على النتائج التي تفضي إليها دراسة الكتب والدوريات، تظهر صورة إجمالية للعلوم الاجتماعية في المنطقة يمكن الركون إليها للتفكير في المستقبل. هناك حجم كبير وربما تضخم في الإنتاج (رغم ما ظهر من تراجع إنتاج الكتب في الحالات). فالحجم في حد ذاته ليس مشكلة إن كانت الإضافة العلمية توازي أعداد الكتب والمقالات الصادرة، إلا أن دراستنا لم تسجل ذاك التوازن المنشود؛ وبالتالي، الظاهر أن هدف الإنتاج يبقى الإنتاج نفسه. ولهذه الخلاصة أسباب ذكرناها منها التجاري، وكذلك المميزات الوطنية والقطرية لتكوّن الدوريات، ما يسفر عن تعددها وتضخم المواد المنشورة من دون تحكيم حقيقي.

ومع ذكر وسائل التحكيم، ورغم أن مقالات عدة لم تكن صالحة للنشر، لا بدّ من التشديد في المقابل على أن هناك نخبة من العلماء والعالمات المنتمين إلى المنطقة يحترمون معايير البحث العلمي، ويرسمون لأنفسهم أهدافاً تطابق أهداف البحث في بلدان العالم المتقدمة في ميادين العلوم الاجتماعية. هذه النخبة لا تسامر ذلك التقدم فقط، بل تدخل اليوم حقل المنافسة مع نخب البلدان المتقدمة في تلك الميادين. وهي لا محال في طريق الشعور المتزايد بالثقة في النفس، ولا تنقصها إلا وسائل الدعم، خصوصاً أنها تعاني من ضعف الاعتراف بمنجزاتها من طرف مجتمعات المنطقة. كما ينقصها تنظيم فضاء نقاش ومستدام، ونقد صارم وبناء يشجّع الجهود القيمة ويسلّط الأضواء على مكامن الضعف كما على الاستنساخ والخلل في احترام المرجعيات.

إضافة إلى كلّ ما سبق، يُعزى تعثر البحث الذي يتّسم بقيمة كبيرة أولاً وقبل كل شيء إلى ضعف التكوين في الجامعات والمؤسسات الأخرى، وهذه مشكلة عامة في المنطقة باستثناءات قليلة ومعروفة.

أ. الصيغة الموسوعية

في سياق متصل، ملحوظة أخرى يجدر التوقف عندها تتعلق بالصيغة الموسوعية لمجموعة من الكتب. ففي مرحلة قراءة الكتب (لا سيما في باب علم الاجتماع في المشرق العربي)، يتبين أنّ هناك مجموعة من الكتب لا يستهان فيها تتسم بطابع موسوعي. والمشكلة أننا ربما لا نحتاج إلى ذلك الطابع كونه في حالات كثيرة لا يخدم في الضرورة تقدّم الإشكاليات والبحث كما التنظير. ويظهر الطابع الموسوعي في الحجم أولاً: كتب في أجزاء قد تصل أعداد صفحاتها إلى ما يفوق الألف أو أكثر. هذه الكتب تعيد في الغالب تواريخ ظواهر كتب فيها كثيرون قبل المؤلف كتبت التمايز في الميثولوجيات والديانات والمؤسسات الإنسانية قصدًا للولوج إلى تفسير العلمانية بعد الوقوف على أنماطها. وقد تقود الموسوعية إلى التنقل في حقب التاريخ برمتها أو في بلدان وقارات عربية، أوروبية، أميركية إلخ... ولكن، بصرف النظر عن حجم اطلاع المؤلف، تختزن لغة من اللغات كثيرًا في الموضوع إلا أنّ الباحث يمرّ على ذلك الخزان من دون النهل منه كونه لا يتقن تلك اللغة (على سبيل المثال اللغة الفرنسية في ما يخص تاريخ العلمانية...)، وهذه معضلة كبيرة.

ويجدر بنا في هذا المجال التمييز بين الكتاب الموسوعي والكتاب المركز. قد يكون هذا الأخير ضخمًا لكنه مركز حول نقطة محورية، وخير مثال كتاب حنا بطاطو؛ وهو كتابٌ ضخم مركز وليس موسوعيًا بحيث يستقصي ما عثر عليه بطاطو وما يمكن استخراجه من الأرشيف حول الطبقات القديمة في العراق. ومن ضمن الكتب ذات الطابع الموسوعي التي قرأناها كتاب لمؤلفه حليم بركات حول المجتمع العربي (2000). كتابٌ حاول مؤلفه إرساء نوع من الشمولية الموسوعية، لكنّ المادة تخونه في أكثر من فصل.

وإذ لا إشكال في موسوعية الموسوعة، حرّي بنا أن نفكر في طبيعة الكتاب ذي الطابع الموسوعي. ولا يسمح المقام هنا بالتوسّع في هذا الجانب، لكنّ أحد الملامح المهمة لهذا النوع من الكتب يتلخص في كونها تميل إلى الإتيان بـ «الحكاية» من مطلعها حتى خواتيمها. والأمثلة هنا كثيرة: قرأنا كتابًا في موضوع علم الاجتماع بمنظور إسلامي، يبدأ بحكاية ذلك العلم منذ بداياته في أوروبا، ثم يتطرق إلى تحولاته وإنجازاته التاريخية والراهنة مع أزmate في الغرب. بعد ذلك، يأتي المؤلف بفصول عدة مستفيضة حول حكاية علم الاجتماع في المشرق العربي، لينتهي ببرنامج «إسلامي» في هذا العلم لا يختلف عن علوم الشريعة وروادها في الماضي والحاضر.

يتّضح أنّ الحكاية في هذا المثال موسوعية ومعروفة مسبقًا، تستند إلى ملخصات مبسطة لميدان معرفي متشعب وصعب المنال. وهنا أيضًا يتلاقى الطابع الموسوعي مع الطابع الإيديولوجي، لكنّ الموسوعية ظاهرة موجودة أيضًا في الكتابات ذات المنحى العلمي. وفي هذا الباب أيضًا يمكن

إدراج كتاب جديد وضخم في موضوع الدولة يبدأ هو الآخر من الأول (الكيان الإسلامي في عهد الرسول والصحابة) ثم الحكاية في عصور الإسلام... وصولاً إلى الدولة في ظل الاستعمار وما بعد الاستعمار. وهنا يظهر أن المؤلف يتبع الطريقة نفسها: الحكاية من مطلعها إلى نهايتها، ونظن أن الفكرة الأساس لا تحتاج إلى هذه الحكاية برمتها.

بناءً عليه، يبدو صعباً تحديد الأسباب الكامنة وراء المحاولات التي تهدف إلى عرض الحكاية من أولها إلى آخرها والتي تؤدي إلى الموسوعية. ويظهر أن من بين تلك الأسباب نزعة محتملة إلى الاستئثار بالحكاية. لكن في حالات عدة قد يكون التخلي عن السرد الشامل للحكاية مفيداً أكثر، إن رُمنّا تقدّم العلم من خلال كتب قصيرة ومقالات تنظر لجوانب من الحكاية في طريق حكايات تكتمل بمجهودات فردية وجماعية.

ب. عراقيل الإنتاج

لا تقتصر عراقيل الإنتاج على المقالات في سياق الحديث عن هيمنة المقالات النظرية كما تشير الورقة الخلفية¹⁴⁴، بل تتخذ صفة العراقيل التي تواجه الإنتاج بشكل عام في المنطقة ومن ضمنه إنتاج الكتب. ويأتي في مقدّمها: ضعف الدعم مادياً ومؤسسياً لإنجاز البحوث الميدانية؛ صعوبة الحصول على التراخيص لتعزيز العمل الميداني؛ وعدم بذل الجهد الكافي في مجال تكريس تقاليد تجعل من الميدان ركيزتها الأساسية. هذه العوامل الحيوية تُضاف إليها عوامل أخرى وعلى رأسها السياسات المعرفية للدول والتي تعمل وفق ثلاثة محاور: دول تسهر على وضع برامج للبحث في الجامعات والمؤسسات وترخص استنساخاً للبحوث التي تدخل في إطار تلك البرامج حصراً؛ ودول أكثر انفتاحاً ولكنها تحتفظ ببرامجها الخاصة، وتتعامل مع مشاريع مؤسسات أخرى أو مع الأفراد بانتقائية نسبية وتمارس تطويراً غير مباشر؛ ودول لا تسمح أساساً بالبحث خارج مخططاتها المرسومة سلفاً ولكن عددها يبقى محدوداً.

ومع ذلك، لاحظ بعضهم بروز حالتين مهمتين: اطراد ميول هيئات التدريس والبحث إلى الانعزال داخل مؤسساتها، رغم أنها تتمتع بدخل لا بأس به وامتيازات أخرى تحافظ عليها مع ضعف ظاهر للاهتمام بالبحث سواء كان ميدانياً أم غيره. والحالة الثانية هي انتشار الحرفية الموجهة صوب الاستثمارات والمنافع المالية وغيرها؛ هذه الحالة نبّه إليها أخيراً باحثون في كتابات مهمة ومعروفة، لا سيما أنّ تسليع البحث هذا لا يتماشى دائماً مع تهيؤ المواد بهدف وضع المقالات والكتب.

144 الهراس، المختار. 2017. «دوريات العلوم الاجتماعية العربية: قراءة تحليلية». (ورقة خلفية للمرصد العربي للعلوم الاجتماعية).

2. توصيات مفصلة لأقسام التقرير

قبل استعراض التوصيات العامة للتقرير الثاني، يحتضن هذا القسم توصيات مفصلة وموزعة على فصول البحث كل على حدة. وتلحظ التوصيات مختلف العلوم الاجتماعية المدروسة في النطاقات الجغرافية المشمولة، ويمكن الاستئناس بها في معالجة بعض النواقص التي تطبع البحوث بشكل عام في المنطقة.

أ. توصيات – علم الاجتماع في المغرب العربي

* أولاً، يظهر أن هناك عملاً مهمًا يجب إنجازه في التقييم العلمي للمنشورات. ويوضح أن مجموعة من دور النشر التي تصدر الكتب في مجال العلوم الاجتماعية لا تنتمي إلى الفضاء الجامعي، ويبدو أن قليلاً منها يوقر آليات التقييم العلمي كما هو متعارف عليه. وإذ تتعذر مساءلة دور النشر هذه بالنظر إلى طابعها التجاري، يمكن أقله تعزيز معايير النشر الأكاديمي لدى الباحثين وحثهم على استهداف دور النشر الجامعية التي تحتضن لجاناً علمية للتقييم، والعمل على تفعيل دور هذه اللجان بمعايير موضوعية تنطبق على المنشورات كلها من دون استثناء. ويمكن لهذا العامل، إن أُخذ في الحسبان بجديّة، أن يحلّ جزءاً لا بأس به من النواقص والتحديات التي تمت الإشارة إليها في التقرير.

* ثانياً، يتعلق الأمر باستهداف طلبة علم الاجتماع في طور التكوين ليثمر نتائج صلبة على المستويين المتوسط والبعيد. ومعروف، وبناءً على تجارب دولية، أن الأمر مرتبط في هذا الاتجاه بمراعاة رصيد صلب في مناهج البحث الكمية والكيفية والمختلطة، ليس في بعدها التقني الصرف فحسب بل بربطها بالنظريات والمفاهيم، وكيف يمكن للبحوث الجامعية أن تقدم مساهمة لا في وصف ما هو موجود فحسب بل أيضاً في التنظير، أي تقديم تفسيرات حول الظواهر موضوع الملاحظة والدراسة.

ولا يمكن إنجاز ذلك إلا بالاستثمار في تكوين صلب وبشكل تدريجي يتم من خلاله تعزيز مهارات البحث خصوصاً تلك المتعلقة بتطوير مفاهيم (أي مضامين جديدة لمفاهيم موجودة أو مفاهيم جديدة)، وبناء قدرات لا تقتصر على تدريس النظريات (وهو جانب مهم في التكوين)، بل تتسع رقعتها إلى تكريس التنظير في مستويات متعددة. ومن شأن ذلك أن يساهم في منح البحوث المنجزة في الجامعات قيمة مضافة تتجلى أساساً في تعزيز فهم الظواهر على أسس علمية صلبة، وتطوير الوسائط العلمية لنشرها وتعميمها ونقدها ووضعها بين يدي القارئ سواء كان باحثاً أم مؤسسة أم مواطناً مهتماً.

* أخيراً، وكما يوصى بذلك من قبل مجموعة من الباحثين والباحثات الذين يحملون همّ تطوير البحث العلمي في العلوم الاجتماعية، يجب تطوير وتشجيع مجالات علمية محكمة ومرتبطة بمحيطها الدولي، تقوم على أساس الصرامة في التقييم ونشر ثقافة البحث العلمي كما بات متعارفاً عليها في أوساط الجماعة العلمية الدولية.

ب- توصيات - علم الاجتماع في المشرق:

* على أساس ما توصلنا إليه في ما يخص التراكم المعرفي، يظهر أن هناك نخبة نشيطة من العلماء والعالمات تمارس مهنتها بجدية ونجاعة رغم بعض العراقيل والعقبات. وبالتالي، مطلوب منحهم الأسبقية في الدعمين المادي والمعنوي، لا من خلال تمويل مشاريع البحث فحسب، بل أيضاً عبر تكوين «مخابر» لاستقطاب الطلاب والطالبات من ذوي الاستعدادات الاستثنائية.

* تطرح مشكلة المناهج نفسها وتتطلب تدخلاً مستعجلاً، والأمر عينه ينطلي على كتب المداخل في العلوم الاجتماعية. ومن أسباب الضعف في هذا المجال تكريس بنية استنساخ في اللغة العربية لمداخل بلغات أجنبية، ومن طرف «مؤلفين» لا يُعرف لهم تكوين وليست لهم أعمال في مواضيع معينة تدل على مقدرتهم العلمية. من جهة أخرى، لا وسيلة متاحة لنا لتغيير الممارسات التجارية لدور النشر وإقناعها باعتماد وسائل التحكيم قبل النشر، لذا قد يكون مفيداً السهر على وضع عدد قليل من المداخل وكتب المناهج وتعيين علماء وعالمات من ذوي المهارات والخبرات لهذا الغرض.

* من الجوهرية تشجيع التكوين المعقول في مجال البحث والتنظير، خصوصاً في مجال المنهجيات المتطورة في البحث والتحليلين الكمي والكيفي، وفي هذا المضمار دعم تبادل الخبرات مع المراكز العالمية المتقدمة.

* أخيراً، لا بد من إقناع الدولة ودوائر القرار بأنّ التكوين لا يعود بالنفع على التنظير حصراً، إذ إنّ برامج الدولة ومؤسسات المجتمع ستربح منه مشاركة إيجابية للباحثين والأكاديميين بصفة عامة.

ج- توصيات - الأنثروبولوجيا

* تتجسّد أولوية الأولويات في إقناع أصحاب القرار في الجامعات وسواها بإدراج الأنثروبولوجيا في المناهج على شكل شعب كسائر العلوم الأخرى. والظاهر أنّ العلم تغير بفعل الجهودات البوستكولونيالية (ما بعد الاستعمارية)، وأنّ مناهجه الخاصة لا يمكن الاستغناء عنها في حال أردنا تقصيّ البنيات الاجتماعية والثقافية والتحويلات السارية في تلك البنيات، وكذلك إغناء النظريات في العلوم الاجتماعية بصفة عامة. وللأنثروبولوجيا منهجيات ونظريات تتيح الوقوف على التحديات الملموسة في مجال الإنتاج والإبداع، والتنشئة والإصلاحات المجتمعية وإعادة النظر في الموارد والبيئة وإلى غير ذلك.

* يتعين معالجة ضعف التكوين في الميدان باللغة العربية وفي الجامعات العربية، وذلك بالتعاون مع تلك الجامعات في وضع برامج التكوين.

* من المفيد تكوين الطلبة في المناهج والنظريات وفي تقنيات البحث والكتابة العلمية بما في ذلك تقنيات الببليوغرافيا والإحالة وسواها. وضمن ذلك يدخل تكثيف المبادلات مع الجامعات الرائدة في الميدان. هذا ولا بد من تكوين الطلبة في موضوع الأساسيات في فنون أخرى لها صلة بالأنثروبولوجيا الثقافية والاجتماعية وهي الأركيولوجيا، والتطورية البيولوجية، والعلوم المختصة في الحضارة «ما قبل التاريخ». في المقابل لا يبدو مجدداً تدرّيس ما يسمّى اليوم بـ «الدراسات الثقافية» في غياب الأنثروبولوجيا الثقافية والاجتماعية والفنون المصاحبة لها.

* تبرز حاجة ماسّة وملحة إلى تعليم اللغات المهمة في الميدان وهي في الأساس الفرنسية والإنجليزية.

* من الحيوي الاهتمام هنا أيضاً بالمداخل وفوضاها، والعمل على وضع مدخل لها.

* تشجيع اللقاءات بين العلماء والعالمات العرب من جهة، ومع العلماء الأوروبيين والأميركيين وسواهم من جهة أخرى.

* تبقى معضلة النشر مع التحكيم الصارم والنقد مطروحة، وهو ما يستدعي تفكيراً هادفاً في هذه النقطة.

* أخيراً، وقبل كلّ ما سبق يبدو مفيداً تعيين لجنة من الاختصاصيين للتفكير في سبل إدراج الأنثروبولوجيا، وأشكال ذلك الإدراج في الجامعات؛ وإسناد مهمة وضع برنامج لتعليم الأنثروبولوجيا والمواد التي تدخل ضمن ذلك البرنامج إلى تلك اللجنة.

د- توصيات – علم النفس الاجتماعي

* تبرز حاجة ماسّة إلى المزيد من البحوث في علم النفس الاجتماعي تتمحور حول العالم العربي وتنتج في العالم العربي، سواء لجهة المقالات أم الكتب. والأهم من ذلك تحديد ما إذا كان تدني النشاط البحثي في بعض البلدان يُعزى إلى تراجع فعلي في إنتاج البحوث، أم هو في الواقع تدني إنتاج البحوث باللغة العربية تحديداً.

* على مستوى الإنتاج باللغة العربية، يبدو جوهرياً التوقف عند السبب الكامن وراء تدني إنتاج البحث. وإذا كان هذا التراجع متصلاً باستناد إنتاج البحوث إلى لغاتٍ أخرى (الإنجليزية أو الفرنسية بالتحديد)، يجب تشجيع ترجمة الأعمال إلى العربية و/أو إنتاج البحوث بالعربية.

* إذا كان السبب المباشر لتدني إنتاج البحث مرتبطاً بميل الباحثين العرب إلى إنتاج بحوثهم بلغاتٍ أخرى (الإنجليزية أو الفرنسية بالتحديد)، يكمن الحلّ في ترجمة الأعمال إلى العربية و/أو إنتاج البحوث بالعربية.¹⁴⁵

145 صعب، ريم، وأرين ه. أبايان. 2017. «مراجعة نقدية لأبحاث علم النفس الاجتماعي باللغة العربية في العالم العربي (2000-2016)». ورقة خلفية للمرصد العربي للعلوم الاجتماعية.

3. توصيات عامة

بناءً على الخلاصات والتوصيات التفصيلية نقدم التوصيات العامة الآتية:

* يفرض تشجيع الإنتاج في علمي النفس الاجتماعي والأنثروبولوجيا نفسه أولوية لا مناص منها، نظراً إلى الحاجيات في هذين الميدانين مقارنةً بعلوم أخرى.

* أولوية أخرى تتمثل في استهداف نخب وخلايا البحث النشيطة والموجودة في الساحة، وإعطائها أسبقية الدعم مع شروط اختيار الطلبة ذوي الاستعدادات الاستثنائية بهدف تكوينهم محلياً، ومساعدتهم في اللقاءات والاحتكاكات مع طلبة عرب أو آخرين من خلال الزمالات في المؤسسات العالمية.

* بعد التسليم بصعوبة إقناع دور النشر والدول بتغيير أهدافها ومنطق ممارساتها على المدى المنظور، يكمن جزء من الحل في منح الأسبقية للتكوين، وذلك بتدريس النظريات والمناهج، وتدريب الطلبة بصرامة على البحث الإمبريقي الهادف نظرياً، وعلى المناهج المتطورة في العلوم الاجتماعية على الصعيد العالمي.

* في مجال التكوين والتكوين المتواصل يظهر أنّ تحسين وضعيتهما في ما يخص تدريب العلوم الاجتماعية ممكن خصوصاً في الشعب التي تحتضن أساتذة من ذوي الخبرات والجاذبية لاستقطاب الطلبة الموهوبين. وينجح بعضها في استقدام إمكانيات وتسهيلات بالمشاركة في البحوث الاستشارية وبحوث التنمية، وكذلك في برامج عربية وأوروبية مع تكوين مجموعات مختلطة من الباحثين. وتبقى مشكلة الدفع بدنامية البحث وتقدمه، وفي هذا الميدان يجب التفكير في وسائل جديدة من بينها: إنشاء معاهد خاصة بتدريس علوم الاجتماع على مستوى الماجستير والدكتوراه. ويكون الولوج إليها بمباراة صعبة بغية اختيار أعداد قليلة محصورة في المتفوقين، وتكوين أفواج من الأساتذة والباحثين بامتياز. وقد يكون من المفيد أيضاً إنشاء سلك خاص بالزمالات داخل تلك المعاهد في سبيل التقدم المستمر.

* لا بدّ من برامج ودورات ولقاءات ومحاضرات يساهم فيها الأكاديميون وأصحاب الخبرات في المؤسسات الحكومية الوطنية والدولية وكذلك القطاع الخاص... والغرض من كلّ ذلك إرساء أجواء للتعاون بين المؤسسات هدفه تطوير العلوم وتغيير صورتها داخل المجتمع بأكمله. علماً أنّ هذه المساهمة تتطلب التمكّن من لغات أجنبية إلى اللغة العربية، ومن المفيد مراعاة هذا

المعيار في تقديم منح بغرض التدريب والبحث.

* في ما يخص وظيفة التحكيم قبل النشر، يبدو الأمر صعب المنال على مستوى دور النشر، لكن هناك إمكانية في ما يخص المقالات، إذ يبدو متاحًا للدوريات تكوين خلايا للتحكيم. وأصبح هذا الأمر اليوم ممكنًا أكثر من أي وقت مضى بفعل الإنترنت والتواصلات السريعة الجديدة. وبالتحكيم المعقول تساهم الدوريات في رفع المستوى العلمي للمقالات. أما وظيفة النقد كيفما كانت أوجهها، فلا بدّ من تكريس وسائل تنصيبها وحيويتها.

* من الملحّ تغيير صورة العلوم الاجتماعية في دوائر القرار وفي المجتمع بصفة عامة. فبالإضافة إلى ما سبق في هذا الموضوع يتعيّن التواصل الهادف والمكثف مع دوائر القرار والجمهور بوسيلة اللقاءات والمحاضرات والمنابر الصحافية وغيرها.

* هناك أيضًا جانب مهمّ للوضع الحالية يفرض على الباحث والباحثة العربيين اعتماد مفاهيم ومناهج مقتبسة من كتابات باللغات الأجنبية (خصوصًا الإنجليزية والفرنسية). ولا حرج في ذلك ما دامت عملية الاقتباس تتضمن المناقشة والتعديل، كما النقد والرفض، والجهد من أجل إيجاد البديل. وظاهر أن نقل المفاهيم والمناهج والنتائج يفرض نفسه حتى لو تعلق الأمر بتقويض أو نقد جذريّ يصبو إلى رفض ذلك الرصيد باسم بديل «عربي» أو «عربي إسلامي». لكن المقلق، هو أن تلك المفاهيم والمناهج والنظريات تنقل، في معظم الأحيان، بكيفية مبسّطة إلى درجة الإبهام، أو تخضع لتحريف خطير لا يدركه القارئ في حال عدم تمكنه من اللغات الأجنبية؛ ويترتب عن ذلك انتشارٌ للجهل في دوائر المناهج والمعارف سواء للاستعانة بها، أم لنقدّها بطريقة جدية.

* أخيرًا، تبقى الإشارة إلى نقطة قلّما يتمّ التطرق إليها وهي أخلاقيات البحث بما فيها أخلاقيات الكتابة والإحالة وما شابه ذلك. في هذا الباب ما يدعو إلى القلق، خصوصًا أننا نعثر على سبيل المثال في أحيان كثيرة على فكر ينسبها المؤلف إلى نفسه مع أنها من مجهود مؤلف آخر ومن دون إشارة إلى ذلك، أو بإشارات مبهمّة. لذا ونظرًا إلى الأهمية البالغة لهذا البعد في تحسين جودة البحث وتعزيز أخلاقياته، وربطًا بأهميّة النقد ووظيفته، نفترح أن يهتم الباحثون والباحثات أكثر بأخلاقيات البحث، لا سيما الجوانب التي يجب أن تكون موضوعًا لتوجيهات أكاديمية على صعد عدة من بينها إدراجها في برامج التدريس وأهمها: احترام المراجع والإحالات إلى فكر الآخرين.

ملحق 1: المنهجية

كُتِبَ هذا التقرير استنادًا إلى الورقات الخلفية المنجزة الآتية: 146

- *أيت منصور، هشام. 2017. «مراجعة للكتابات السوسولوجية باللغة العربية في الدول المغاربية بين 2000 و2016.» (ورقة خلفية للمرصد العربي للعلوم الاجتماعية).
- *حمودي، عبد الله. 2017. علم الاجتماع في «مجموعة مشرق».
- *حمودي، عبد الله. 2017. الأنثروبولوجيا في المشرق.
- *صعب، ريم، وأرين ه. أيانيان. 2017. «مراجعة نقدية لأبحاث علم النفس الاجتماعي باللغة العربية في العالم العربي، 2000-2016.» (ورقة خلفية للمرصد العربي للعلوم الاجتماعية).
- *المصري، سعيد. 2017. «الإنتاج العربي لعلم الاجتماع في مصر دراسة لعينة من الكتب المنشورة من 2000 إلى 2016.» (ورقة خلفية للمرصد العربي للعلوم الاجتماعية).
- *المكاوي، أمينة، وهشام أيت منصور. 2017. «مراجعة للإنتاج المغربي في مجال الأنثروبولوجيا باللغة العربية بين 2000 و2016.» (ورقة خلفية للمرصد العربي للعلوم الاجتماعية).
- *الهراس، المختار. 2017. «دوريات العلوم الاجتماعية العربية: قراءة تحليلية.» (ورقة خلفية للمرصد العربي للعلوم الاجتماعية).

أ. المساعدات والمساعدون:

- في المغرب:

- *حنان حمودا: بحوث بيبليوغرافية، اقتناء الكتب، ترقيين (تنقيط وتبيين الحروف والمراجعة) التقرير المرحلي، وإنجاز ملخصات وبيبليوغرافيا.
- *أمينة المكاوي وهشام أيت منصور: مناقشات، ومساعدة مكثفة في إنجاز التقرير والترتيبات النهائية لإخراجه بما فيها الترقيين ومراجعة الجداول والمبيانات والتنقيح النهائي للتقرير، وإعداد البيبليوغرافيا الكاملة.

146 تم ترتيب الورقات الخلفية وفقًا للتسلسل الأبجدي لأسماء مؤلفيها بحسب الكتابة البيبليوغرافية المعتمدة، من دون اعتبار «أل» التعريف.

*عمر الحمداني: تنقيح الجداول والمبيانات وإعداد فهرس النسخة النهائية للتقرير.

*يونس بنمورو: مراجعة وتنقيح.

- في الولايات المتحدة الأمريكية:

*إبراهيم القبلي وإبراهيم بو سعيد: بحوث ببليوغرافية في مكتبات الجامعات الأميركية منها على الخصوص مكتبة جامعة برينستون.

*إبراهيم القبلي: تلخيصات مفصلة لمجموعة مهمة من الكتب التي دخلت في حيز قائمة عينة «مجموعة مشرق».

- في لبنان:

*سننيا كريشاتي. ببليوغرافيا بقائمة أهم الكتب الصادرة في المشرق خلال 2000 و2016.

ب. آلية العمل

*كانت العلوم التي تقرّر إدراجها في الدراسة، بعد التشاور مع أعضاء المرصد العربي للعلوم الاجتماعية ستة، وهي: علم الاجتماع، وعلم الأنثروبولوجيا، وعلم النفس الاجتماعي، وعلم السياسة، والاقتصاد، والتاريخ، وذلك بعد إعداد ورقة مفاهيمية في أواخر شهر يوليو/ تموز 2016، ومناقشتها في خلال شهر أغسطس/ آب وبداية سبتمبر/ أيلول من السنة نفسها.¹⁴⁷

*بعد ذلك كانت عملية تعيين الباحثين الذين أسندت إليهم مهمة تحضير الورقات الخلفية، في مختلف التخصصات. واستمرت هذه العملية أسابيع بعد تلك المشاورات، تخللتها مشاورات ومناقشات مستفيضة مع الباحثين وبوسائل مختلفة منها اللقاءات المباشرة مع بعضهم والاتصال مع الآخرين عبر البريد الإلكتروني والهاتف، ناهيك عن نقاشات بوساطة الاتصال الصوتي عبر الإنترنت؛ كما نوقشت الورقة المفاهيمية في لقاء تكميلي في برلين في 16 يناير/ كانون الثاني 2017 تخلله أيضًا على مدى يومين عرضٌ للمنهجية والنتائج الأولية لبعض الورقات الخلفية التي كانت في طور الكتابة، ناهيك عن تحديد الخطوط العريضة للبحث الببليوغرافي، وصولًا إلى مناقشة المواضيع والنتائج المشتركة للأوراق كلّها. بعد ذلك، كانت مناقشات على هامش مؤتمر المجلس العربي للعلوم الاجتماعية في بيروت (11- 13 مارس/ آذار 2017).

147 عبد الله حمودي. يوليو/تموز 2016. ورقة مفاهيمية لإعداد التقرير الثاني حول العلوم الاجتماعية.

استنادًا إلى ما سبق نوضح بعض الحثيات ذات الصلة بالمحتويات التي تمت مراجعتها:

* اقتصرنا على علوم ثلاثة (علم الاجتماع، والأنثروبولوجيا، وعلم النفس الاجتماعي) وفر لنا الباحثون ورقات خلفية في شأنها، وبالمعايير المتفق عليها بعد المناقشات حول مضامين الورقة المفاهيمية وتوضيح بنودها. لكن بعد مرور الوقت المحدد وبعد تمديدات عدة لم نتوصل إلى أوراق خلفية في بعض العلوم، أو توصلنا إلى ورقات يتعذر استعمالها نظرًا إلى عدم ملاءمتها لما هو مطلوب. ويتعلق الأمر بعلم السياسة، وعلم الاجتماع في بلدان المشرق (باستثناء مصر)، والاقتصاد والتاريخ.

* هذا في ما يخص الكتب، أما في ما يتعلق بالمقالات فوفرت لنا الورقة الخلفية التي أعدت في هذا المجال مادة مماثلة لتلك التي أتت بها الورقات في علم النفس الاجتماعي وعلم الاجتماع وعلم الأنثروبولوجيا. ونلفت هنا أيضًا إلى أن دراسة المقالات اعتمدت جاذبة ترمي إلى تجميع المعطيات حول جوانب متشعبة؛ وهي تتقاطع إلى حد ما مع جاذبة قراءة الكتب، لكن عدد الجوانب المرصودة في جاذبة المقالات أكبر، وذلك بسبب اختلاف المادتين (كتاب/مقال).

* سبق وأشرنا إلى أننا كنا أعدنا ورقة في المنهج (ورقة مفاهيمية)، وشملت هذه الأخيرة تصورًا مسبقًا للنتائج المتوخاة من الدراسة، لخصناها في جداول وعناوين ومناهج من تساعد في إنتاج المواد الضرورية لإنجاز هذا التقرير. وافترضنا أن كاتب الورقات الخلفية متمرسون في تقنيات تحليل المضمون كما كان بريلسون (Berelson) وضع أسسها في كتاب معروف، وطوره آخرون من بعده. هذه التقنيات التي أطلق عليها اسم «تحليل المضمون» (Content analysis) اعتمدت بنجاح في بعض مكوناتها مقرونة بتقنيات أخرى، وبتعديلات في بحوث الورقة الخلفية حول الدوريات. ومع تطوّر تلك التقنيات بفعل تقدم الكمبيوتر والتواصلية فهي، وإن تقيّد في دراسة المقالات مع التعديلات الضرورية، تبقى قليلة الفائدة في تحليل الكتب، خصوصًا الكتب المعرفية¹⁴⁸، كما أنها لا تناسب أهداف التقرير. ومعروف أن تقنيات بريلسون الكلاسيكية طبقت في دراسة النصوص الصحافية بشكل خاص.

بناءً عليه، كان علينا الركون إلى تقنيات تحليل النصوص الحديثة التي جددتها البحوث البنيوية في دراسة نصوص الميثولوجيا (لوفي ستروس) والنصوص الأدبية (رولان بارت على الخصوص). وكيفنا هذه التقنيات بعد اعتماد ما هو أساس في قراءة النصوص والذي يتلخص في ممارسة نوعين من القراءة مقرونين في آن: القراءة الأفقية (جملة تلو الجملة) كما هو معهود في فرز وحدات المعاني، والقراءة العمودية بغية ترتيب الوحدات ذات المعاني المتقاربة في عمود واحد. فتظهر بذلك أعمدة يلخص كل عمود منها المعاني المتقاربة أيًا كان موقعها السردية. كما كيفنا التقنية استنادًا إلى

148 الكتب المصنفة بحسب نوع المعرفة الذي تقدمه، وفي هذه الحالة الكتب التي ترتقي بالمعرفة في العلوم الاجتماعية.

الطبيعة المعرفية لنصوصنا، ويظهر ذلك جلياً في الجذاذات الوصفية والتحليلية التي اعتمدها¹⁴⁹. وهناك مقاربات أخرى للنصوص على شاكلة نظرية الخطاب والجينالوجيا (ميشيل فوكو) ولكننا لم نهدف في التقرير إلى الولوج في بنية خطابية أو غيرها. وحتى في ما يتعلق بتقنيات الميثولوجيا والنقد الأدبي الحديث، لم ننشد التقيب عن بنيات روايات أو حكايات. وأخيراً هناك التفكيك (دريدا) كما أدوات النقد التي استعان بها إدوارد سعيد في تحليل الخطاب الاستشراقي وفي الدراسات الثقافية بصفة عامة. علمًا أنّ محاولات فوكو ودريدا وإدوارد سعيد -التي جاءت من باب تجاوز البنيوية- لا تفيد كثيرًا في وصف المحتويات وتصنيفها.

ومن المتعارف عليه أن التقنيات والنظريات لا تختلف من مدرسة معرفية إلى أخرى فحسب، بل تبرز التغيرات أيضًا داخل كلّ مدرسة (يمكن تلمسها على سبيل المثال في الفروق بين ستروس وبارت داخل مدرسة واحدة هي البنيوية). وعلى العموم، فإن للمفاهيم والتقنيات حيواتها الخاصة بها، لذا يتغير المفهوم الواحد في معانيه وامتداد صلاحياته بعد استنباطه. هذا ما نراه على سبيل المثال في حياة مفهوم الخطاب الذي انثهل من فوكو واستعمل بمعانٍ أكثر عمومية، ومن دون تقيّد كبير بتقنيات مخترعه الأول. بهذه الطريقة تمّ استعماله وبكيفية مفيدة ومنتجة في الورقة الخلفية حول علم الاجتماع في مصر.

ج. فترة إنجاز التقرير

خصّصت 10 أشهر لإنجاز البحث في الموضوع، بحيث استهلّ العمل أواخر شهر سبتمبر/أيلول 2016 ليستمر حتى أواخر يونيو/ حزيران 2017. واستدعى الموقف تحديد منهجية خاصّة من شأنها أن تسفر عن تكوين صورة عن حالة العلوم المذكورة، وذلك بواسطة استخراج المواد الملائمة مما نشر من كتب ومقالات.

ونظرًا إلى الوقت الوجيز بالمقارنة مع حجم المنشورات في خلال الفترة الزمنية المذكورة، قررنا العمل على عينات من الكتب والمقالات. وكان من الضروري اختيار عينات صغيرة جدًّا نظرًا إلى طبيعة المنهج الذي اخترناه: وهو التلخيص المفصل، ثم تحليل أهم جوانب محتويات الكتب بوسيلة الجذاذة. كانت هذه الطريقة ضرورية من أجل استخراج المواد وتصنيفها استنادًا إلى نوعية النتائج التي توخيناها، والمتوقعة بالنظر إلى الورقة المفاهيمية.

د. العينات

تمّت دراسة ما هو منشور من خلال عينات كما ذكرنا. ونقصد بـ «عينة» (من الكتب والمقالات)

149 انظر في الملاحق: نموذجان عن جذاذة قراءة كتب السوسولوجيا والأنثروبولوجيا.

أعدادًا محددة بطريقة تسوّغها طبيعة الكتابات المزمع تحليلها؛ وفي ظروف إعداد هذا التقرير.

وتقوم العينة على تكوين مجموعة من الكتب أو المقالات بغية إخضاعها للوصف والتحليل وفقًا للأهداف التي أشرنا إليها. وللتوضيح، فإن العينة بهذا المعنى وفي هذا المقام لا تحمل تحديدًا المعنى الذي تعكسه «الإحصائيات والعلوم الاجتماعية الكمية» لهذه الكلمة. ومردُّ ذلك إلى سببين: أوَّلًا، عدم وجود قاعدة بيانات شاملة الكتب والمقالات المنشورة كافةً، بمعنى غياب المجتمع الإحصائي الشامل كما في مجالات أخرى وذلك لأسباب معروفة مرتبطة أساسًا بالبنية التحتية للبحث والنشر في المنطقة. وثانيًا، كان لا بدَّ من تكوين عينات صغيرة بهدف إخضاعها إلى التحليل الكثيف بالدرجة التي تتناسب مع أهداف التقرير. وكما يظهر، اعتمدنا عينات متفاوتة الحجم في ما يخص العلوم، وذلك تماشيًا مع أعداد الكتب التي تضمنتها البيانات. كما أنّ حجم العينات أكبر نسبيًا في ما يتصل بالتحليلات الكمية مقارنةً مع التحليلات الكيفية.

ومن أجل تكوين العينات، اعتمد الباحثون في كلّ علم على أكبر عدد ممكن من الكتب والمقالات المسجّلة في قواعد بيانات مكتبات مختلفة، ودور النشر وقواعد البيانات الإلكترونية وتحديثًا .e-Marefa

وتولّى واضعو الأوراق الخلفية وصف العينات في مقدمات أعمالهم. وعلى أساس ذلك تمت مراجعة الأدبيات، لكن ذلك يستوجب التوضيح؛ إذ إنّ ما قمنا به لا يشبه -إلا هامشيًا- ما يسمى عادة بـ «مراجعة الأدبيات» (Literature Review). صحيحٌ أننا أنجزنا شكلاً من مراجعة الأدبيات، ولكنه شكلٌ مختلفٌ كونه لا يصبو إلى الوقوف على أهم الكتابات في موضوعٍ قصدَ تحديد وتقييم ما وصلت إليه البحوث في الموضوع بحثًا عن أهداف ونظريات جديدة. ومعروفٌ أن هذه الطريقة متبعة تحديدًا في إعداد الرسائل والأطروحات الجامعية، أو مقالات وكتب في مواضيع معيَّنة. وواضحٌ أن هذه الأهداف تختلف تمامًا مع إعداد تقرير حول حالة العلوم الاجتماعية في المنطقة.

ويجدر بنا في هذا الباب أن نشير إلى أن القسم الذي خصّصناه للأنثروبولوجيا، اعتمد طريق العينة في ما يخص البلدان المغاربية حصراً. وكان لا مفرّ من الرجوع إلى الكتابات مباشرة في غياب معالجة معقولة للموضوع، لذا اعتمدنا على ورقة خلفية أعدت خصيصاً في هذا الشأن. أما على مستوى المشرق باستثناء مصر فاعتمدنا تشخيصاً لوضعية الأنثروبولوجيا بوسيلة توصيف استطلاعي للكتابات الموجودة ومن دون تحضير ورقة خلفية.

وبما أنّ كان من الضروري تعريف العلم كما يمارس في المنطقة، حسّنا المشكلة على ثلاث مراحل: * الأولى، تصفّح الكتابات بحسب تعريف واسع لكل علم كما يمارس. هذه المرحلة دمجت الكتابات التي تنتسب بوجه أو بأخر إلى العلوم المختلفة التي اقتصرنا عليها: على سبيل المثال، صنّفنا في

خانة التعريف الواسع لعلم الاجتماع الكتب كلها بما فيها تلك التي تقدم خطابات «اجتماعية» أو تهم «المجتمع» بصفة عامة.

* الثانية، تجسدت في الفرز من بين هذه المجموعة للكتب التي اعتمدت منهج علم الاجتماع في معناه الحصري، على سبيل المثال: تصريح المؤلف بانتساب مؤلفه إلى علم الاجتماع، وبإشكالية ومفاهيم لها صلة بتقاليد علم الاجتماع كما هو منتشر في المنطقة، والذي هو في الغالب مأخوذ من علم الاجتماع الغربي، مع تكيفات أو أخرى بالنظر إلى ما يعتبره المؤلفون خصوصية مجتمعات المنطقة.

* الثالثة، وزيادة على ما تقدّم، افترضنا أن جميع المختصين الذين أسندت إليهم كتابة الورقات الخلفية، قد يعتمدون أيضاً على تجربتهم الشخصية في البحث والتدريس، وكذلك المناقشات مع الزملاء.

ورغم الاختلافات في عملية البحث والكتابة الموجودة بينها، انطوت الورقات الخلفية كلها على عناصر حيوية مماثلة من بحث إلى آخر. ويُعدُّ ذلك نواة صلبة تتيح المقارنة واستيلاء خلاصات وتوصيات عامة، أما ما تعدى هذه النواة فيغني التفكير في حالة العلوم الاجتماعية التي يغطيها التقرير.

وتبقى إشارة أخيرة إلى أن تغطية بلدان المنطقة أنت متباينة نظراً إلى تفاوت الإنتاج والمواد، ناهيك عن الظروف التي أحاطت بالبحث بحسب البلدان والمناطق. فعلى سبيل المثال، لم تتوفر لدينا المادة الكافية حول سوريا والعراق والسودان وموريتانيا وليبيا. وبنوع خاص، لم يكن متاحاً الدخول في عمق التجربة السودانية في مجال الأنثروبولوجيا وذلك لتعذر الحصول على الكتابات في الموضوع، مع أننا نعرف أن لهذا العلم استمرارية مهمة في هذا البلد بعد استقلاله.

ملحق 2: نموذجان عن جاذبة قراءة كتب السوسيوولوجيا والأنثروبولوجيا

أ- جاذبة قراءة كتب السوسيوولوجيا

المحتوى (شرح أو توضيح أو توسع في الفكر، أو الإشارة إلى ملحوظات عامة)	المحاور	
الهجرة الداخلية والتنمية في المجتمع التونسي دراسة سوسيوولوجية	عنوان الكتاب	بطاقة تقنية للكتاب
الطبعة الأولى 2005	تاريخ النشر	
مكتبة علاء الدين (تونس-صفاقس)	دار النشر	
د. البشير العربي	إسم المؤلف	
تونس	جنسية المؤلف	

المحتوى (شرح أو توضيح أو توسع في الفكر، أو الإشارة إلى ملحوظات عامة)	المحاور	
يتناول الكتاب موضوع الهجرة الداخلية في علاقة بمسائل التنمية الاقتصادية والاجتماعية. يقول الباحث إن دراسة مثل هذه الإشكالية تقتضي تناول موضوع الهجرة من جوانبها كافة؛ كدراسة أسباب حدوثها والعوامل المؤثرة فيها وآثارها ومشكلاتها. كما تتناول الدراسة بتحليل العوامل المكيفة للمهاجرين مع طبيعة الحياة السائدة في المجتمع المستقبل لهم وامتصاص القيم الثقافية السائدة أو تمثيلها. تتطرق الدراسة من الخاص نحو العام، حيث نجد عرضاً للدراسات الاجتماعية والإنسانية التي تناولت موضوع الهجرة في العالم، بغية الكشف عن الاتجاهات المميزة والعوامل المشتركة، والمواقف التي تلتقي أو تتباين عندها سمات الهجرة بأنماطها الكثيرة في البلاد النامية والمتقدمة. كما يراهن الكتاب، من خلال تناول الدراسات السابقة، على الوصول إلى وضع نماذج نظرية دقيقة يمكن من خلالها تفسير العلاقات والمتغيرات التي تتضمنها سائر أنماط الهجرة، بأبعادها المختلفة: اجتماعية، اقتصادية، سكانية، سياسية، قانونية، وتاريخية.	أطروحة الكتاب	
يؤكد الكاتب، في أطروحته حول الهجرة الداخلية، بروز متغيرات جديدة في المحيط الاجتماعي في علاقته بالفضاء العالمي الجديد، ودخول أوضاع اجتماعية ذات أبعاد تختلف عما كانت عليه قبل المرحلة الكوكبية (العولمة)، بما تحمله من تحولات سياسية واقتصادية وثقافية. ذلك أن الهجرة الحديثة في تونس ظهرت على إثر دخولها -أي تونس- في سياسة التصنيع وتطبيق اللامركزية؛ وتجلي ذلك في تطوير مجالات التشغيل واتساع المجالات الإدارية والتركيز على تنوع القطاعات الاقتصادية، من صناعة وفلاحة وسياحة وخدمات... وكنيجة لذلك، تحدث الباحث عن تحول نسبة كبيرة من الاستثمارات نحو تجهيز المدن الكبرى، فصارَت مراكز حضرية محظوظة رغم عدم التوازن الجهوي والقطاعي الذي ولدتَه هذه التوجهات في البداية، وربما نتج ذلك من التذبذب الذي حصل في السياسات التنموية والخلط بين الاشتراكية والليبرالية، ما أرسى توجهها رئيساً نحو إقامة قلاع صناعة حضرية جديدة وسعت من وجهة المهاجرين وحولت اتجاهاتهم التقليدية من جنوب شمال إلى شمال جنوب.	المواضيع الفرعية للكتاب	
في دراسته للشرائط الموضوعية التي ساعدت في إنتاج ظاهرة الهجرة الداخلية، تناول الباحث مواضيع عدة فرعية تتعلق بشروط إنتاجها، وبمراحل استمرارها، ومختلف الأبعاد البنائية المتصلة بها؛ كالعلاقة بين السياسات الحضرية والأبعاد التي تساهم في إحداثها. هكذا نجد الباحث يحلل التحولات التاريخية التي حدثت في طبيعة الهجرة التي عرفتها تونس قديماً، مقارنة بالهجرة الحديثة. كما تناول عوامل (الطرد)، من الريف نحو المدينة، أو من المدن الفقيرة نحو مدن صناعية حديثة، وما لهذه الهجرة من آثار إيجابية على البلدان المستقبلية. وناقش التدايعات السلبية لهذه الهجرة على المناطق الريفية المصدرة للهجرة.	المواضيع الفرعية للكتاب	
كما أحاط الكتاب بأنماط الهجرة في علاقتها بالمسألة التنموية كمتغير يسهم في تطور الهجرة من جهة، فيما تساعد الهجرة بدورها النمو أو عدم تطوره من جهة ثانية. ولم يغفل الكتاب التحولات العالمية (العولمة) وتدايعاتها على الاقتصادات المحلية، التي أصبحت تستقطب اليد العاملة، والعقول المؤهلة التي يستفدها من طريق الهجرة. كما تناول بعض العوامل الاجتماعية في تفسير الهجرة الداخلية؛ على غرار السن، والجنس، والمستوى التعليمي، والمهني...	ميداني	نوعية البحث
يعتمد الكتاب على نتائج الدراسات السابقة التي تناولت موضوع الهجرة الداخلية، أو الهجرة بشكل عام، مركزاً على الأبعاد التاريخية لهذه الدراسات وعلاقتها بتطور بنية المجتمع الحضري الصناعي.	نظري	
	نظري / ميداني	
	تأملي	

المحتوى (شرح أو توضيح أو توسع في الفكر، أو الإشارة إلى ملحوظات عامة)	المحاور
<p>يحدد الباحث إشكالية الكتاب بالقول: «تبدأ الإشكالية التي يتناولها هذا البحث من حيث وفقت الدراسات السابقة، ذلك أنها في جأها ركزت على العوامل الاقتصادية لموضوع الهجرة والنزوح الريفي نحو مناطق الحضر، بينما تتشكل دراسة الهجرة الداخلية في إطار أكثر أهمية وشمولاً باعتبارها تؤسس لمفهوم الهجرة من الريف إلى المدينة ومن المدينة إلى أخرى، وكذلك إلى الهجرة المضادة أي من المدينة إلى الريف. وتُطرح هنا إشكالية التنمية التي تساهم بمؤشراتها المختلفة في توطين المهاجر في غير مكان إقامته الأصلي متى كانت هذه المؤشرات سلبية، فيما تعيده إلى مكان الانطلاق إن كانت مؤشرات التنمية إيجابية في الجهات كلها، الريفية والحضرية... فما هي الحالة الاجتماعية التي سيؤول إليها المهاجر ما إن يغادر موطنه الأصلي إلى أن يستوطن في مكان الإقامة الجديدة؟ وهل يمكن للتنمية أن تحقق أهدافها المطلوبة في ظل العولمة الاقتصادية؟ وهل لا تزال المتغيرات السابقة قادرة على الاستجابة للواقع الجديد حتى تكون الإشكالية المدروسة نفسها أم أن كل واقع جديد يحمل في طياته متغيرات جديدة، وبالتالي لا بد من مؤشرات جديدة للتنمية وخلفيات جديدة للحضر ومستويات جديدة لشدة المواطن إلى موطنه الأصلي؟ ومن في إمكانه تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي إذا تقلص دور الدولة وحذفت الحدود الجيو-سياسية وتضاءل حجم التنمية الاجتماعية التي كانت تتكفل بها الدولة في ثوبها القديم»؟ ص 18-19.</p>	<p>الإشكالية صريحة</p>
<p>يقدم الكاتب تحديداً تاريخياً وإحصائياً لمفهوم «الهجرة»، إذ يعرفها بأنها «تَنقُل السكان من منطقة جغرافية إلى أخرى وينتج من ذلك تغير مكان الإقامة العادي للفرد». أما إحصائياً فيعرفها بكونها «انتقال أفراد من الناس بصورة دائمة أو مؤقتة إلى الأماكن التي تتوفر فيها سبل الكسب والعيش. وقد تكون هذه الهجرة نحو أماكن داخل حدود بلد واحد. وتتم هذه العملية إجمالاً بإرادة الفرد أو الجماعة أو بغير إرادتهم؛ حيث يكونون مضطرين إلى ذلك أو لأسباب اجتماعية. فيما يعرف الباحث «الهجرة الداخلية» بأنها الهجرة بين جهة وأخرى من البلد الأصلي نفسه للمهاجر، كالهجرة من إقليم إلى آخر أو من ولاية إلى أخرى داخل الدولة الواحدة نفسها. بهذا تكون الهجرة الداخلية، بحسب الباحث، إما نزوحاً من الريف نحو المناطق الحضرية وإما هجرة من المناطق الحضرية إلى مناطق أخرى مماثلة. وتتأثر الهجرة الداخلية، بالدينامية الاجتماعية والاقتصادية لمختلف الجهات والفضاءات العمرانية. كما أن للعوامل الجيو-تاريخية تأثيراً في مجرى الهجرة الداخلية. كذلك تتحكم الظروف الموضوعية لمكان الانطلاق أو مكان الإقامة في نتائج الهجرة الداخلية على حياة الفرد وفي علاقته بالمحيط الذي تركه أو الفضاء الجديد الذي التحق به. ويميز الباحث بين أنواع عدة من الهجرة الداخلية:</p> <ul style="list-style-type: none"> - الهجرة المؤقتة: حالة انتقال الأفراد من منطقة إلى أخرى مؤقتاً سواء بسبب عمل خارج أم داخل البلد لفترة محددة. - الهجرة الدائمة: وهي عملية انتقال من منطقة إلى أخرى لظروف اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية، شرط ألا يعود المهاجر إلى موطنه الأصلي، بل يعيش في مكان الإقامة بصفة نهائية. - الهجرة الاضطرارية: وهي عملية انتقال الأفراد والجماعات من مكان إلى آخر بسبب طرد سياسي أو ديني أو عرقي يقع عليهم فوق إرادتهم من سلطة تمارس عليهم فرض إرادتها كالنازية أو الاستعمار ... - الهجرة الإرادية: وهي هجرة يمارسها الأفراد أو الجماعة من مكان إلى آخر بإرادتهم وبكل تلقائية مراعاة لظروفهم من دون ضغط خارجي أو إلزام. <p>هذا وقدم الباحث تحديداً لمفهوم «التنمية»، حيث سعى إلى التمييز بين هذه الأخيرة، وبين «النمو» وغيرهما من المفاهيم. فالتنمية على ما يقول الباحث، هي مجموع التحولات الاستراتيجية التي تقع في البنى الاقتصادية والاجتماعية للدولة. وغايتها تحقيق التقدم والارتقاء بمستوى الحياة بغية تحقيق الرفاه للأفراد، رغم اختلاف الوسائل الموصلة إلى هذه الغايات. كما يميز الباحث بين نماذج عدة من التنمية: كالتنمية المحلية، والتنمية الحضرية، والتنمية الاقتصادية، والتنمية الاجتماعية، والتنمية البشرية، والتنمية الريفية.</p> <ul style="list-style-type: none"> - التنمية المحلية: ما يقوم به سكان المحال أو القرى أو المدن أو الأحياء من مساهمات في تنمية أوضاعهم. - التنمية الحضرية: الاهتمام بالمشاكل في المجتمع الحضري، وأساساً بمشاكل الناس وإشباع حاجياتهم. 	<p>ما هي أبعادها؟ في حالة محددة كيف تمت أجزائها؟ المفاهيم</p>

المحتوى (شرح أو توضيح أو توسع في الفكر، أو الإشارة إلى ملحوظات عامة)		المحاور	
تأسمت لغة الكتاب بنوع من الحشو المعلوماتي والعلمي؛ حيث هناك عرض وافر للمعطيات والمعلومات، مقابل غياب تام للتنظيم/التبويب المنهجي. مثال على ذلك حديث الكاتب عن الهجرة بشكل عام وتقديمه معطيات بعيدة من الإشكالية؛ حيث تحدث عن هجرة اليهود والهجرة في أوروبا. الأمر نفسه تكرر في أثناء تحديد منهجية البحث؛ حيث هناك استعراض لتعريف المنهجية/المناهج وبعض التقنيات التي تستخدم في جمع المعطيات. تعريفات وتوضيحات تخرج من الإطار الاشكالي الذي حدده الكاتب في بداية الكتاب.	معياريّة	اللغة المستعملة	
	علميّة		
يتناول الكتاب الهجرة الداخلية في تونس	نظري عام	المجتمع المدروس	
	المجتمع		
	آخر عربي		
	0	أقل من 5 سنوات	عدد المراجع المعتمدة
13 باللغة العربية، و4 باللغة الفرنسية.	17	بين 5 و10 سنوات	
80 منها باللغة الفرنسية، و96 باللغة العربية و16 باللغة الانجليزية	156	أكثر من 10 سنوات	

المحتوى: (شرح أو توضيح أو توسع في الفكر، أو الإشارة إلى ملحوظات عامة)		المحاور	
101، 32 كتاباً من دون تعريف بتاريخ النشر.		عدد الكتب المحال إليها:	
89، 31 منها من دون تعريف بتاريخ النشر.		عدد المقالات المحال إليها :	
109، 30 منها من دون تعريف بتاريخ النشر.		عدد الإحالات بالمراجع العربية :	
5	الإنجليزية	عدد الإحالات بالمراجع الأجنبية	
48	الفرنسية		
0	آخر (حدد)		
10	مترجمة إلى العربية		

المحتوى: (شرح أو توضيح أو توسع في الفكر، أو الإشارة إلى ملحوظات عامة)		المحاور	
لا. إذا ما استثنينا مقدمة الكتاب، التي تحدثت عن تغييب الدراسات، التي عالجت الهجرة، والبعد الاجتماعي المتعلق بالمهاجرين. مع العلم أن الدراسة استندت إلى نتائج وخلصات ومعطيات دراسات سابقة، سواء تلك التي أنجزت في تونس أم في بلدان أخرى.	هل يخطر الباحث في نقاش مع دراسات سابقة أم لا؟ (كيف ذلك)؟	دوافع البحث	
لا. لم يقم الباحث بتحديد أي صعوبات.	هل تمت الإشارة إليها أم لا؟ (كيف ذلك)؟	صعوبات البحث	

ب- جذاذة قراءة كتب الأنثروبولوجيا

المحتوى (شرح أو توضيح أو توسع في الفكر، أو الإشارة إلى ملحوظات عامة)	المحاور	
ثقافة السلام: قانون استعادة الونام المدني في الجزائر نموذجًا، مقارنة أنثروبولوجية	عنوان الكتاب	بطاقة تقنية للكتاب
2005	تاريخ النشر	
دار الغرب للنشر والتوزيع	دار النشر	
عبد القادر مقام	إسم المؤلف	
جزائرية	جنسية المؤلف	

المحتوى (شرح أو توضيح أو توسع في الفكر، أو الإشارة إلى ملحوظات عامة)	المحاور		
يعتبر الباحث أن البناء القيمي للمجتمع الجزائري القائم على التماسك والتوحد في أوقات الصعاب والأزمات هو من بين أهم مكونات ثقافة السلام التي مكّنت الجزائر من تخطي الأزمة. وبالتالي، فإن القيم تؤدي دورًا مهمًا في إرساء ثقافة السلام والمبادئ الصامنة لاستقرار المجتمع وتطوره، حتى لو ظهرت القيم السلبية الناتجة من تراكمات تمخضت عن غياب العدالة الاجتماعية بمعناها الواسع والتي تشكل المعوق الحقيقي لتطوير القيم الإيجابية بالنسبة إلى الشخصية الوطنية الجزائرية. فتماسك قيم المجتمع وعمقها بالنسبة إلى الباحث، وتداول أخلاقيات الحوار؛ تمثل خطوة كبيرة بالنسبة إلى النظريات الفكرية والتطبيقات العلمية لترسيخ فكر التسامح وثقافة السلام. ولا عجب في أن يشكل الحوار أحد أسس الحضارة الإنسانية، حيث إنّ التقدم يبدأ منه، كما أن الفكر الفعال ينشأ وينبثق من الحوار.	أطروحة الكتاب		
توزعت المضامين الفرعية لموضوع ثقافة السلام على ثلاثة مستويات، كلّها لها علاقة بالسلام نفسه كثقافة وكحالة اجتماعية، إلا أن الباحث في هذه المستويات حاول التفصيل في موضوع السلام بحسب كلّ خلفية. فبالنسبة إلى ثقافة السلام في الفسفات القديمة، يحيل الباحث فيها إلى فكر تحقيق المدينة الفاضلة التي يدعو من خلالها أفلاطون إلى تجنب أشكال العنف كلها وتفادي الآلام التي يعانيها الإنسان من جراء استعمال القوة، وهذا دليل بالنسبة إلى الباحث على تطوّر فكر السلام لدى اليونان، الذي وضع آليات لتحقيق ثقافة السلام؛ أما في ما يتعلق بثقافة السلام في الفكر الإسلامي، فالإسلام جاء مفرّزًا للمبادئ السامية، والأحكام القوية المؤسسة على قواعد مصوغة، أي مجسدة صالحة للتطبيق الفعلي في المجتمع. وما توصلت إليه الحضارة الإسلامية، بما تملكه من تصورات وقيم وتفاعل ووجود الحوار بمقاييس ثابتة والمجادلة التي هي أحسن، يكمن في إقرار الحقائق الثابتة. أما المستوى الثالث، فيتعلق بثقافة السلام في الفكر الحديث الذي يسعى إلى بناء السلم كأساس لبيئة جديدة، تسعى إلى تفادي انهيار الظروف السلمية، والإيمان بالعمل التعاوني المتواصل لمعالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والإنسانية الكامنة، من أجل سلام دائم.	المواضيع الفرعية للكتاب		
يندرج البحث ضمن البحوث النظرية رغم احتضانه جانبًا تحليليًا لقانون السلام "الونام المدني" الذي اعتمدهت الجزائر، من أجل تجاوز الأزمة التي عرفها المجتمع الجزائري في العشرية الأخيرة من القرن الماضي. ويحاول من خلاله الباحث الوقوف على دلالات فكرة السلام، وعلاقته بالمجتمع عبر العودة إلى المباحث الإسلامية والفلسفية القديمة والحديثة المنظرة لفكر السلام. ويخلص من خلال المراجعة النظرية لثقافة السلام في المجتمع الجزائري، إلى أنه موروث ثقافي يمثل الخلفية النفسية والاجتماعية والأيدولوجية لكل ما يتم في ضمير الأمة وفي واقعها ككل.	لا	ميداني	نوعية البحث
	نعم	نظري	
	لا	نظري ميداني	
	لا	تأملي	

المحتوى (شرح أو توضيح أو توسع في الفكر، أو الإشارة إلى ملحوظات عامة)		المحاور	
		صريحة	
		ضمنية	الإشكالية
	تعد الإشكالية التي يعالجها الكتاب من حيث الشكل، ضمنية جداً لدرجة يمكن اعتبار البحث مراجعة نظرية فقط في مفهوم العنف والسلام، إلا أن منحى الإشكالية التي يعالجها يتركز في قراءة لقانون استعادة الونام المدني في الجزائر. و عرض الباحث هذا القانون بهدف تحليل بنيته اللغوية والدلالية، باعتبار أنّ هذا القانون أحدث ثورة على الوضع ما سمح للجزائر بأن تدخل في مرحلة جديدة بعناصرها الاقتصادية والسياسية والثقافية كلها، فقاتعتها الوحدة والعمل والتسامح، والونام لتخطي المحنة وتثبيت السلام والمصالحة.		
	تأتي مفاهيم هذا البحث بين مرحلتين اثنتين: الأولى هي مرحلة العنف والصراع، والثانية مرحلة الونام والسلام، وبينهما تقع الأزمة الجزائرية. وقد خصص الباحث مراجعة نظرية ملحوظة للمفهومين معاً. فبالنسبة إلى العنف يقتصر الباحث على تعريفه بأنه كلّ ما من شأنه أن يمسّ بحق من الحقوق الأساسية للإنسان، أي كل ما يحط من كرامة الإنسان. وأعطى الباحث تعريفاً إجرائياً له متمثلاً في أن العنف ضغط جسدي أو معنوي، ذو طابع فردي أو جماعي ينزله الإنسان بالإنسان « ص 11. ومن بين الأبعاد التي ألبسها الباحث للتعريف نجد، العنف الفكري والعنف الاجتماعي والإداري والسياسي، وكلّ ما ينال من استقرار الوطن والمواطن ويزعزع أمنه بانتشار الرعب والتخريب قصد فرض رأي أو عمل أو فكرة أو نمط حياة، أو نظام معين.	ما هي أبعادها؟	
	بالنسبة إلى مفهوم السلام، لا يحظى من حيث التعريف بمساحة كافية تسمح بفهم المضمون من خلاله بالنسبة إلى الباحث، إلا أن هذا الأخير يشير إلى بعدين للمفهوم: الأول: صنع السلام الذي يعني العمل الرامي إلى التوفيق بين الأطراف المتعادلة لا سيما من طريق الوسائل السلمية. والثاني، متمثّل في حفظ السلام، بمعنى نشر قوات تابعة للأمم المتحدة في الميدان، وذلك يتم بموافقة جميع الأطراف المعنية، كونه لا يقتصر على صنع السلم بل يتعداه إلى توسيع إمكان منع نشوب النزاعات.	في حالة محددة	المفاهيم
		كيف تمت أبحاثها؟	

المحتوى (شرح أو توضيح أو توسع في الفكر، أو الإشارة إلى ملحوظات عامة)		نعم / لا	المحاور	
		لا	محددة	هل هناك عنقود مفاهيمي؟
	لا يتضمن الكتاب عنقوداً مفاهيمياً يزيد من التوضيح.	لا	غير محدد	
	بما أن الدراسة نظرية، يتضمن البحث مراجعات نظرية لتقافة العنف والسلام، حيث جاء على لسان الباحث ما يأتي: «تناولت في المدخل المدلولات المعجمية والاصطلاحية لمصطلح السلام، وحاولت إبراز في الفصل الأول الحياة الفكرية في العصور التاريخية المختلفة ما يمت بصلة إلى ثقافة السلام بصورة عامة، ووجدت فيه من الروافد ما يغري بفصل آخر هو عصب هذا البحث، وينطوي على المواضيع البارزة التي تشكل محاور ثقافة السلام في الجزائر، فمن التطور التاريخي لتقافة السلام في الجزائر إلى التطرق لأسباب الأزمة ولمحة إلى التغيير القيمي في المجتمع الجزائري الذي أدى إلى حتمية تبني ثقافة السلام بأبعادها كلها، وختمت الفصل بتحليل البنية اللغوية والدلالية وقراءة قانونية لقانون استعادة الونام المدني». ص 9.	لا	كمية	
		نعم	كيفية	منهجية البحث
		لا	هما معاً	
	رغم أن الكتاب في جزء كبير منه عبارة عن مراجعة نظرية، إلا أنه خصّص الفصل الأخير لقراءة وتحليل المحتوى للقوانين والوثائق.			ما هي تقنيات البحث؟
		نعم	العربية	
		لا	مترجم (حدد اللغة الأصلية).	لغة العمل الأصلية

المحتوى (شرح أو توضيح أو توسع في الفكر، أو الإشارة إلى ملحوظات عامة)		المحاور	
يتضمن عمل الباحث لغة معيارية، نقصد بها أن الدراسة توجهها فكرٌ أولية وقيمة من جهة، كما أنها تبالغ العموميات بين الفينة والأخرى، بحيث لم يعتبر الباحث أن موضوع الدراسة يجب أن يتم بنوع من الاستقلالية عن فكره وهويته، بقدر ما انخرط منذ تقديمه بدفاعه عن أن المجتمع الجزائري لطالما عرف السلم وأن التجربة التي مر بها تكاد تكون حالة شاذة. وفي هذا الكلام أو التعبير تجاوز للواقع، ولشروط حقيقة هذا الواقع الذي بالضرورة يعرف صراعات وتجاذبات بما أن الواقع الاجتماعي غير متجانس حتى إن كانت تحكمه القيم نفسها. ومن النماذج عن اللغة المستعملة نجد: «على هذا الأساس فإن ما جاء بعد هذه الأحداث الكبرى كان حلقة من سلسلة تاريخية طويلة، تتم عن تمجيد المجتمع الجزائري للسلم والحرية، والعيش في كنف النقاها والتحاب» ص 55.	معيارية	نماذج	اللغة المستعملة
	علمية		
تشمل الدراسة المجتمع الجزائري بصفة عامة، من خلال تحديد درجة تأثير قانون الونام المدني في المجتمع الجزائري. فبعد عشرية من الدمار والخراب والإرهاب شهدها المجتمع الجزائري، أصبح السلم ضرورة حتمية لا غنى عنها للحياة الأمنة وثقافة ينبغي ترسيخها، نظرياً وعملياً لترقية الحس المدني، والاجتماعي والسياسي فيها بوصفها صورة إنسانية من صور التسامح والتراحم والتصالح والتحضر. ص 8.	نظري عام	المجتمع	المجتمع المدرس
	آخر عربي		
	عدد المراجع المعتمدة		
	بين 5 و 10 سنوات	6	
	أكثر من 10 سنوات	31	

المحتوى: (شرح أو توضيح أو توسع في الفكر، أو الإشارة إلى ملحوظات عامة)		المحاور	
37	عدد الكتب المحال إليها:		
4	عدد المقالات المحال إليها :		
30	عدد الإحالات بالمراجع العربية :		
0	الإنجليزية	عدد الإحالات بالمراجع الأجنبية	
6	الفرنسية		
0	آخر (حدد)		
1	مترجمة إلى العربية		

المحتوى: (شرح أو توضيح أو توسع في الفكر، أو الإشارة إلى ملحوظات عامة)		المحاور	
تتعلق طبيعة المراجعة النظرية للباحث برصد ثقافة السلم في الجزائر وتفهم تطورها، وتأثرها بالظواهر الاجتماعية، والسياسية، والثقافية، والفسية. فالاعتماد على النظريات تم على ضوء هذا الهدف، وطبيعة المراجعة أتت بهدف إبراز قيمة التسامح والسلم كخصائص إنسانية. ومن المراجعات التي اعتمد عليها الباحث، نستحضر الفلسفة والفكر الإسلامي للتأصيل لقيمة السلم من خلال استحضار مقابل المفهوم المتمثل في العدوان والعنف، وأن حالة السلم هي غاية منشودة تدعو إليها سواء النصوص الدينية، أم الفكر الفلسفية، وبالتالي نحن أمام قيمة مؤسدة للحياة الاجتماعية.	هل ينخرط الباحث في نقاش مع دراسات سابقة أم لا؟ (كيف ذلك)؟	دوافع البحث	
لم يخصص الباحث فقرة أو هامشاً للإشارة إلى الصعوبات التي تعرض لها، وقد يعزى ذلك -في اعتقادي- إلى أن الدراسة نظرية، وعلى الأقل لا تستلزم بحثاً ميدانياً، بما يتطلب هو الآخر من إجراءات وتكاليف معنوية ومادية.	هل تمت الإشارة إليها أم لا؟ (كيف ذلك)؟	صعوبات البحث	

المحاور	المحتوى (شرح أو توضيح أو توسع في الفكر، أو الإشارة إلى ملحوظات عامة)
المفاهيم: تحليل التيمات	يغلب على محتوى الكتاب إعلاء من قيمة مفهوم السلام كحالة اجتماعية تضمن حقوق الجميع داخل مجتمع محدد، وأن طبيعة التناول لهذا المفهوم جاءت بمعزل عن مقابلة المفهوم بمفاهيم أخرى كالعنف على سبيل المثال، وبالتالي التيم الغالب في الكتاب هو تيم السلام، بحيث حاول الباحث التّأصيل لهذا المفهوم وتبيين قيمته انطلاقًا من حالة المجتمع الجزائري.
تحديد النظريات التي يحيل إليها الباحث	اعتمد الباحث على مراجعة نظرية تمتد إلى الفلسفات القديمة، وتحديدًا عند الإغريق ومحاولتهم بناء مجتمع يسوده السلم كثقافة، من خلال تكريس فكرة اللاعنف أو السلام، أو الطريقة المثلى. ثم ركّز على الدور الذي أدته الديانات السماوية كذلك في إرساء تقاليد المواخاة، وما تحث عليه من السلوك المسالم، كون السلام ضرورة اجتماعية تضمن إقامة علاقات متوازنة بين أفراد المجتمع الواحد، وتطبع التعامل بين المجتمعات المختلفة.
	<ul style="list-style-type: none"> - التنمية الاقتصادية: هي عملية تهدف إلى الزيادة في الإنتاج السلعي والخدمات مع حسن توزيع الناتج الإضافي على الفئات الاجتماعية. - التنمية الاجتماعية: هي إجراء التحسينات في مجال التعليم والتقدم بالمعرفة الطبية وتطبيقاتها وإجراءات الصحة العامة، وإيجاد ظروف عمل أفضل للفئات العاملة في المجتمع والزيادة في دخل الأسر، مع الزيادة في توقع الحياة. - التنمية البشرية: توفير استراتيجية للقوى البشرية داخل المجتمع للارتقاء بها تكنولوجيًا وثقافيًا حدّ الوصول بها إلى درجة مهمة من الخبرة والقدرة على تنمية المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية. - التنمية الريفية: عملية تطوير الحياة الاقتصادية والاجتماعية لفقراء الريف، وذلك بتوسيع منافع حتى تشمل من هم أكثر فقرًا بين الساعين إلى رزقهم في المناطق الريفية.

المحاور	نعم / لا	المحتوى (شرح أو توضيح أو توسع في الفكر، أو الإشارة إلى ملحوظات عامة)
هل هناك عقود مفاهيمية؟	نعم	<p style="text-align: center;">الهجرة</p> <pre> graph TD A[الهجرة] --> B[الهجرة الداخلية] A --> C[الهجرة الخارجية] C --> C1[الهجرة المؤقتة] C --> C2[الهجرة الدائمة] C --> C3[الهجرة الإضطرارية] C --> C4[الهجرة الإرادية] </pre>
غير محدد		<p style="text-align: center;">التنمية</p> <pre> graph TD A[التنمية] --> B[التنمية الريفية] A --> C[التنمية البشرية] A --> D[التنمية الحضارية] A --> E[التنمية المحلية] A --> F[التنمية الاجتماعية] </pre>
منهجية البحث	كمية نعم كيفية نعم هما معًا	يعتمد الكاتب على المنهج التحليلي-الإحصائي، حيث رصد خصائص المهاجرين وما يغلب عليها من طابع فردي ديموغرافي؛ كالسن والتعليم والنوع والمهنة، كما اهتم بدوافع الهجرة وبموامل الطرد والجذب، وبأنماط الهجرة وتياراتها.
ما هي تقنيات البحث؟		يحدد الكاتب تقنيات البحث وأدواته في: أ. «جمع المعلومات الواضحة والمحددة والدقيقة؛ ب. استخلاص النتائج وتحليلها وذلك بإسهامها في تسهيل عمليتي الفرز والتحليل.» ص 57.
لغة العمل الأصلية	العربية نعم	حُرر الكتاب باللغة العربية
		مترجم (حدد اللغة الأصلية).

ملحق 3: ورقة مفاهيمية لإعداد التقرير الثاني حول العلوم الاجتماعية 150

تنقسم هذه الورقة إلى قسمين: الأول يلخص تحديات أولية وإجرائيات، والثاني يفضي إلى افتراضات دراسة المحتويات وطبيعتها مع تحليل المناهج والمفاهيم. وتنتهي هذه الورقة بملحوظات وجيزة.

أ. تحديات أولية، إجرائية ومنهجية:

- تصوّر التقرير الثاني

يأتي هذا التقرير كامتداد للتقرير الأول مع اختلاف في الموضوع العام. كان الموضوع الأساس للتقرير الأول «حضور العلوم الاجتماعية في العالم العربي»، اعتمد فيه البحث الكمي مع قدر من الوصف والتحليل الكيفيين، وفي الإجمال قسّم العالم العربي إلى منطقتين (مغرب/مشرق)، وكانت العلوم المدروسة سبعة، وهي: علم الاجتماع، والأنثروبولوجيا، والاقتصاد، والعلوم السياسية، وعلم النفس، ودراسات النوع، والتاريخ. أما الحقبة الزمنية فبدأت منذ النشأة (أوائل القرن الماضي) لتنتهي عند العام 2015.

سببني التقرير الثاني على بعض المعطيات والخلاصات من التقرير الأول. لكن موضوعه على عكس هذا الأخير يتمحور حول طبيعة ما كُتب ونُشر ومحتوياته. ويتناول الأعمال المنشورة في الدوريات والكتب بالتحليل المنهجي. ويتلخص الهدف في تكوين صورة معقولة ومتكاملة (ما أمكن) للرصيد العلمي، الذي تراكم بعد وصف مكوناتها وأصولها، ورسم التطور في المواضيع والمحتويات والأجندات مع الانتباه إلى المواضيع والاهتمامات الناشئة. أما الحقبة الزمنية التي تم تحديدها لهذا التقرير الثاني فهي بين 2000 و2016.

ب. تحديد العلوم الاجتماعية

معروف أن الجواب عما هي العلوم الاجتماعية صعبٌ للغاية. وليس الغرض الدخول في تفاصيل المناقشة حول تعريف تلك العلوم، لكنّ بعض العلوم يطرح مشكلةً، وهي: التاريخ وعلم النفس. كان من المجدي تناولها في تقرير أول حول حضور العلوم الاجتماعية، لكن التاريخ أقدم من تلك العلوم كلها، وله مناهجه في البحث والتنظير، وقد يعتمد في الأساس على الكرونولوجيات. أما علم النفس فتمحور حول الشخص بمفرده. طبعًا هناك تقاطعات بين التاريخ وعلم النفس، وهناك التاريخ الاجتماعي، وتاريخ العلوم، كما هناك علم النفس الاجتماعي والبحوث في السيكلوجيات الجماعية الخ... ومن ناحية أخرى يمثل التاريخ المكتوب باللغة العربية رصيدًا ضخمًا ومستعصيًا. أما في علم

150 هذه الورقة المفاهيمية وضعت لتصوّر القرار المزمع إنجازه. كانت هناك مناقشات قلّصت عدد الورقات، وفي آخر المطاف لم تنجز ورقات خلفية في الاقتصاد والتاريخ والعلوم السياسية، والعلوم الاجتماعية في المشرق كما كان مقرّرًا.

النفس فمن الصعب الوقوف على كتابات باللغة العربية ساهمت في إغناء العلوم الاجتماعية بصفة كثيفة.

واستنادًا إلى ذلك، أقترح التخلي عن التاريخ وعلم النفس، إلا إذا كان من الممكن إسناد ورقتين خلفيتين لإحصائيين، حول التاريخ والعلوم الاجتماعية، وعلم النفس والعلوم الاجتماعية.

[أقترح 4 ورقات خلفية تتوزع كالتالي: ورقة واحدة في الاقتصاد، وورقة واحدة في تاريخ العلوم الاجتماعية، وورقة واحدة في علم النفس وورقة في علم الاجتماع].

- العالم العربي: اللغة، الانتماء، المناطق

بما أن الموضوع هو ما كتب باللغة العربية، فإن عددًا من المؤشرات يمكن دراسته على صعيد تلك المجموعة الكبرى للبلدان المعنية. لكن هناك تمظهرات أخرى للعلوم الاجتماعية تقتضي تقسيم تلك البلدان إلى مناطق مثال: تعيين المناطق التي همتهما بحوث أكثر من مناطق أخرى. وتقتضي أيضًا بتقسيم المؤلفين والمؤلفات بحسب انتماءاتهم الوطنية: لنعرف على سبيل المثال ما هي المواضيع التي اهتم بها الباحثون المغاربيون بالمقارنة مع الباحثين السودانيين أو الخليجيين، وقس على ذلك. لذا قد يكون مجديًا التقسيم إلى المناطق، ثم إلى البلدان، وسيكون حتميًا تحديد البلدان التي تسجل غزارة في الإنتاج وإلا ربما نفقد ضالتنا في التفاصيل.

وأقترح مناطق افتراضية كالتالي: المغرب الكبير ما عدا ليبيا/ ليبيا-مصر-السودان/ فلسطين-الأردن، لبنان، سوريا والعراق/ السعودية-اليمن/ بلدان الخليج وعمان. يبقى أن العراق لم يخرج من الحرب والتخريب طوال حقبة البحث، وهل يصنف في الهلال الخصيب أم الخليج؟ وهناك كثير من البلدان استبعدنا أن الإنتاج كان فيها غزيرًا أو الكتابة حولها كثيرة.

أخيرًا كان هناك سؤال أقرب إلى الهاجس حول اللغة: هل نكتفي بما هو مكتوب باللغة العربية أم نتعداه إلى ما هو مترجم إلى تلك اللغة من أعمال أنجزت بلغات أخرى؟

- التحقيب (التقسيمات الزمنية (Periodisation) و(الباكراوند (Background)

يتناول البحث المواد كلها بين 2000-2016. وأيًا تكن مسوّغات اختيار بداية الحقبة فإنني أقترح تحضير ورقة خاصة بالباكراوند، ذلك أنّ الجوانب الأساس للعلوم المدروسة لا بد من أن تقارن بالجوانب الأساس التي طبعت العلوم منذ نشأتها وإلى غاية 2000. هناك ربما كتابات تؤرخ للعلوم قبل 2000 وترصد تلك الجوانب. في هذه الحالة يمكن الاكتفاء بها والإضافة إليها، وهناك حل آخر ممكن، وهو إعداد ورقة خلفية خاصة في الموضوع. وإن وجدنا أنفسنا مضطرين إلى إعداد المادة

فالمعقول ربما يكمن في دراسة عينة صغيرة جداً من المقالات والكتب، تنتقى بتعاون مع إحصائيين لهم دراية كبيرة بسيرورة العلوم الاجتماعية: بتعبير آخر قد نكتفي باستطلاع Sondage.

ثم هناك مشكلة التحقيب وفتراته: من المفترض أن يكون لبعض الأحداث والتطورات أثرٌ حاسم على المحتويات والمفاهيم وطبيعة الكتابات: على سبيل المثال غزو العراق، الاحتدام الطائفي، وما هو جديد الاستيطان والتطهير العرقي في فلسطين، أو «الربيع العربي». لذلك أقترح افتراضياً الفترات التالية: 2011-2016 / 2006-2010 / 2000-2005. [ورقة واحدة للباكتر اوند].

ج. إجراءات:

نظراً إلى طبيعة المشروع وضيق الوقت (4 أشهر مع زائد) لإنجاز مسودة التقرير، ثم أسابيع لإعداد ورقة لقاء بيروت، فإن الموقف يفرض العمل على عينات صغيرة تنتقى بتحرراً شديداً، وبتشاور مع اختصاصيين بارزين. تكون العينة طبعاً على أساس الفترات الافتراضية. وفي ما يخص الدوريات، أقترح أن تقتصر على دوريات العلوم الاجتماعية بمعناها التقني، لكن من دون إهمال مقالات جيدة ونشرت في نوع آخر («المستقبل العربي» على سبيل المثال). بالنسبة إلى الكتب، يكون التصنيف مفيداً جداً في عملية إعداد العينة.

مثال: مداخل، كتب جماعية، كتب نشرت لقاءات علمية، كتب أنجزت تحت إشراف عالم أو عالمة في الميدان، وقس على ذلك. ثم الكتب الموضوعية من طرف مؤلفات ومؤلفين.

ولا أرى وسيلة غير التصفح لتكوين عينات المقالات والكتب.

- دراسة المحتويات

* المواضيع:

نتناول كل علم بمفرده، وفي مرحلة ثانية نحاول الوقوف على المشترك بين العلوم، ونكتفي بالمواضيع الكبرى. (على سبيل المثال وضعت قائمة مبسطة بمواضيع علم الاجتماع، انظر ملحق المواضيع).

سنسعى إلى إعداد المواد لرسم الجداول الآتية:

- جدول ترتيب المواضيع وفقاً لحضورها الكمي أولاً في الدوريات، وثانياً في الكتب، وثالثاً في الدوريات والكتب معاً، وذلك على نطاق المجموعة العربية بأكملها.

- الجدول نفسه بالنسبة إلى الكتابات في كل منطقة.

- الجدول نفسه بحسب انتماءات المؤلفين والمؤلفات الوطنية.

- الجدول نفسه مع التقسيم بحسب الفترات.

في الإجمال يروم المسح الكمي للمواضيع تحديد الأهمية التي أعطيت لمواضيع معينة على حساب مواضيع أخرى، ثم رصد التحول في المواضيع وترتيبها. هذه النقطة تستلزم الإلمام بالمواضيع السائدة في خلال مدة الباكراوند Background. [عينة كبيرة نسبياً ما بين 2000-2016. عدد الورقات الخلفية: 2].

* طبعة المحتويات:

- كيفية/كمية/مزيج من النمطين.
 - إشكالية في مفاهيم محددة، بمعطيات كيفية وكمية مع تنظيرات جزئية أو أكثر شمولية.
 - إشكالية في مفاهيم محددة متمحورة حول ظواهر جزئية وتنظير عام.
 - إشكالية في مفاهيم محددة حول ظواهر كبيرة وشمولية، مع تنظير وخلصات نظرية.
 - محاولات نظرية معززة بأمثلة منتقاة منهجياً.
 - تأملات وعموميات.
 - (جداول على قياس جداول المواضيع مع محاولات للتبسيط، وتقليص عدد الجداول).
 - [عينة صغيرة جداً وورقة خلفية واحدة].
- * المفاهيم:

- مسح كمّي مع عينة من المقالات والكتب من إنتاج البلدان.
- المفاهيم العامة المؤطرة.
- المفاهيم التحليلية الجزئية.
- عناقيد لمفاهيم متراسة (Cluster).
- مفاهيم من الرصيد العربي الإسلامي. مفاهيم من الرصيد الأورو-أميركي. مفاهيم مركبة بمجهود خاص أو مستنبطة ولها إنتاجية، أو طرح غير مسبوق.
- [عينة صغيرة وعدد الورقات الخلفية: 2].
- د. خاص بمفهوم أسلمة العلوم الاجتماعية:
- تحليل لعدد محدود من الكتب والمقالات بهذا الشأن. والظاهر أن هناك عملية «تثقيف» إسلامي للبحث العلمي.

[عدد الورقات الخلفية: 1].

- العلم وتطوره:

تلخيص لأهم المواضيع، والمفاهيم والقضايا المطروحة، وبتناول بقدر من التفصيل والتدقيق الإشكاليات والنظريات والمعطيات وطبيعتها، وبنيات النصوص والحجج، والحصيلة النظرية والعملية وعلاقتها بالظروف الاجتماعية، ثم بالوقائع التي هزت المجتمعات والكيانات. ورصد

العوامل الماكرو والميكرو، المحلية والشمولية منها.

[عدد الأوراق الخلفية: 6 بالإضافة إلى ورقة الباكراوند Background].

- ملحوظات تكميلية

عدد العينات: 3، عدد الأوراق الخلفية: 18.

ومع العينات المذكورة، أقتراح عينة خاصة بوضع التقرير، طبعًا مع عدد قليل جدًا لمقالات أو كتب في الباكراوند Background على سبيل المثال لكتاب أرخ لنشأة العلوم وتطورها، ثم بعض المقالات المهمة والكتب بحسب التصنيف السابق للحقبة 2000-2016. ويراعى في إعدادها تقسيم الفترات إلى ثلاث.

تكمن أهمية هذه العينة في مساعدة واضع التقرير على تتبع الأوراق الخلفية ومناقشتها مع مؤلفيها، ثم طرح أسئلة حول الثغرات في حال وجودها.

أعددتُ هذه الورقة للمناقشة. ومن المفترض أن تغنيها تلك المناقشة مع تبسيط البرنامج إن اقتضت الضرورة.

وضعتُ عدد الأوراق بتخمين أوليٍّ مع قدر من التحري.

هناك مجهود زائد لا مناص منه للحسم في صيغة العينات وأحجامها بمقتضى الجوانب المدروسة. وقد تُعدُّ كلُّ ورقة من طرف باحث أو مجموعة من الباحثين. انظر اللائحة الأولية المرفقة بأسماء أصحاب الأوراق الخلفية.

28 يوليو/تموز 2016 تمارة-المغرب

عبد الله حمودي

ملحق 4: بيبليوغرافيا

نظرًا إلى كثافة المصادر والمراجع المكون إليها في تأليف هذا التقرير وفي إعداد الأوراق الخلفية، فضلًا عن تلك التي ساهمت في إثراء المعرفة حول العلوم المدروسة، ننشر البيبليوغرافيا بشكل منفصل عن هذا التقرير على الصفحة الخاصة بالمرصد العربي للعلوم الاجتماعية على موقع المجلس العربي للعلوم الاجتماعية: www.theacss.org

فهرس المبيانات

- مبيان رقم 1:** توزع كتب علم الاجتماع الصادرة باللغة العربية بين 2000 و2016 على البلدان المغربية.
- مبيان رقم 2:** توزع كتب علم الاجتماع الصادرة باللغة العربية في المغرب الكبير بين 2000 و2016 على بلدانه بحسب الميدان.
- مبيان رقم 3:** توزع كتب علم الاجتماع الصادرة باللغة العربية في المغرب الكبير بين 2000 و2016 على أبرز الميادين بحسب البلد.
- مبيان رقم 4:** توزع لغات المراجع المحال إليها في كتب علم الاجتماع الصادرة باللغة العربية في المغرب الكبير بين 2000 و2016 بحسب البلدان.
- مبيان رقم 5:** توزع كتب علم الاجتماع المنشورة باللغة العربية في مصر بين 2000 و2016 بحسب تاريخ نشرها.
- مبيان رقم 6:** المواضيع المعالجة في كتب علم الاجتماع المؤلفة باللغة العربية في مصر بين 2000 و2016.
- مبيان رقم 7:** الخطابات العلميّة السائدة في كتب علم الاجتماع المنشورة باللغة العربية في مصر بين 2000 و2016.
- مبيان رقم 8:** توزع المواضيع المعالجة في كتب الأنثروبولوجيا الصادرة باللغة العربية في المغرب الكبير بين 2000 و2016 بحسب البلد.
- مبيان رقم 9:** توزع مقالات علم النفس الاجتماعي الصادرة باللغة العربية في العالم العربي بين 2000 و2016 بحسب المناطق.
- مبيان رقم 10:** توزع مقالات علم النفس الاجتماعي الصادرة باللغة العربية في العالم العربي بين 2000 و2016 بحسب الفترة الزمنية.
- مبيان رقم 11:** توزع مقالات علم النفس الاجتماعي الصادرة باللغة العربية في العالم العربي بين 2000 و2016 بحسب مصدر المرجع المعتمد.
- مبيان رقم 12:** توزع المقالات المشمولة بالدراسة حسب البلدان (عدد المقالات)
- مبيان رقم 13:** أبرز المواضيع المعالجة في دوريات العلوم الاجتماعية في العالم العربي بين 2000 و2016.
- مبيان رقم 14:** تطوّر أبرز المواضيع المعالجة في دوريات العلوم الاجتماعية في العالم العربي في خلال الفترات الزمنية المتلاحقة بين 2000 و2016.
- مبيان رقم 15:** توزع التقنيات المعتمدة على المقالات.

فهرس الجداول

- جدول رقم 1:** توزع كتب علم الاجتماع الصادرة باللغة العربية في المغرب الكبير على أبرز ميادينه بحسب البلد والفترة الزمنية.
- جدول رقم 2:** توزع أبرز المواضيع المعالجة في كتب علم الاجتماع الصادرة باللغة العربية في المغرب الكبير بين 2000 و2016 بحسب البلدان.
- جدول رقم 3:** توزع المواضيع المعالجة في كتب علم الاجتماع الصادرة باللغة العربية في المغرب الكبير بحسب البلد والفترة الزمنية.
- جدول رقم 4:** تطوّر المواضيع المعالجة في كتب علم الاجتماع الصادرة باللغة العربية في بلدان المشرق في خلال الفترات الزمنية المتلاحقة بين 2000 و 2016.
- جدول رقم 5:** تكوين العينة المدروسة من كتب علم الاجتماع الصادرة باللغة العربية في بلدان المشرق بين 2000 و2016 بحسب فترة نشرها وتخصّصها ونمط البحث السائد فيها.
- جدول رقم 6:** توزع كتب الأنثروبولوجيا الصادرة باللغة العربية في المغرب الكبير بين 2000 و2016 على ميادينها بحسب البلد.
- جدول رقم 7:** توزع كتب الأنثروبولوجيا الصادرة باللغة العربية في المغرب الكبير على ميادينها بحسب البلد والفترة الزمنية.
- جدول رقم 8:** توزع المواضيع المعالجة في كتب الأنثروبولوجيا الصادرة باللغة العربية في المغرب الكبير بحسب البلد والفترة الزمنية.
- جدول رقم 9:** المواضيع الأكثر معالجة في مقالات علم النفس الاجتماعي الصادرة باللغة العربية في العالم العربي بين عامي 2000 و2016.
- جدول رقم 10:** توزع خصائص البحث المعتمدة في مقالات علم النفس الاجتماعي الصادرة باللغة العربية بحسب المنطقة الفرعية.
- جدول رقم 11:** عدد المقالات المدروسة في كلّ دورية من الدوريات المختارة.
- جدول رقم 12:** ملامح تطوّر دوريات العلوم الاجتماعية من حيث المواضيع المعالجة، المناهج المعتمدة والنتائج المستخلصة.
- جدول رقم 13:** أبرز القضايا المعالجة في دوريات العلوم الاجتماعية في العالم العربي.

أستاذ الأنثروبولوجيا في جامعة برينستون منذ العام 1990. وهو المدير المؤسس لمعهد الدراسات عبر الإقليمية للشرق الأوسط المعاصر وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى في الجامعة نفسها. قبل انتقاله إلى جامعة برينستون، كان أستاذاً في جامعة محمد الخامس في الرباط في المغرب. للدكتور حمودي كتب عدة منها "الضحية وأقنعتها" The Victim and its Masks، "الشيخ والمريد" Master and Disciple، و"موسم في مكة" A season in Mecca. وتُرجمت كتاباته إلى عدد كبير من اللغات منها العربية والفرنسية والإنجليزية والألمانية والإيطالية والروسية، وحاز جائزة ليترا إترناشيونال. كما حرّر كتباً عدة باللغات العربية والفرنسية والإنكليزية. تلقى الدكتور حمّودي طوال مسيرته المهنية العديد من الجوائز والزمالات، بما في ذلك: معهد الدراسات المتقدمة في برينستون، ومعهد الدراسات المتقدمة في برلين، وكرسي راجني كوثر للديمقراطية في مركز دراسة المجتمعات النامية في نيودلهي.

التقرير الثاني 2017

المجلس العربي للعلوم الاجتماعية

شارع جون كينيدي، رأس بيروت
بناية علم أدين، الطابق الثاني
بيروت، لبنان

The Arab Council for the Social Sciences

John Kennedy Street, Ras Beirut
Alamuddin Building, 2nd Floor
Beirut – Lebanon

Tel : 961-1-370214

Fax: 961-1-370215

E-mail: assm@theacss.org

ACSS_org

The Arab Council for the Social Sciences

www.theacss.org